

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА**

*Сборник материалов
VIII Международной научно-практической конференции*

31 марта 2018 г.

г. Кемерово

УДК 44.01 + 331 + 61 + 338 + 622 + 009 + 50 + 004 + 62 + 7 + 8 + 691 + 551.521 + 63 + 656 + 34

ISBN 978-5-6040761-4-9

DOI 10.5281/zenodo.1230152

ГРНТИ 12.09.11

ББК 1

Организационный комитет

Председатель организационного комитета

Пимонов Александр Григорьевич – д.т.н., профессор, директор Международного научно-образовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia. Зав. кафедрой прикладных информационных технологий КузГТУ.

Члены организационного комитета

1. Ермолаева Евгения Олеговна – д.т.н., профессор кафедры товароведения и управления качеством КемГУ.

2. Хоконова Мадина Борисовна - д.с.-х.н., профессор кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции при Кабардино-Балкарском ГАУ.

3. Соколов Игорь Александрович – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.

4. Морозова Ирина Станиславовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой общей психологии и психологии развития КемГУ.

5. Сыркин Илья Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем КузГТУ.

6. Сарапулова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.

7. Трофимова Наталья Борисовна – к.т.н., эксперт по сертификации, стандартизации, СМБПП.

8. Ушаков Андрей Геннадьевич – к.т.н., доцент кафедры химической технологии твердого топлива КузГТУ.

9. Беликова Анастасия Галиевна – ведущий юрист-консульт ООО «Жилсервис Плюс».

10. Дубинкин Дмитрий Михайлович – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ.

11. Широков Андрей Владимирович – к.т.н., старший научный сотрудник Института проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины.

12. Люкшин Владимир Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ, доцент кафедры технологий машиностроения ЮтиТПУ.

14. Кочурова Лидия Ивановна – к.э.н., доцент.

14. Губанова Елена Витальевна – к.э.н., доцент ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ Калужский филиал.

Современные тенденции развития науки и производства: сборник материалов VII Международной научно-практической конференции (31 марта 2018 года), Том I – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 – 97с.

Сборник материалов конференции содержит научные статьи и тезисы отечественных и зарубежных авторов, относящиеся к разным направлениям и разделам технических наук.

Предназначен для научно-технических работников, специалистов в области технических наук, информационных технологий, управления, машиностроения и материаловедения, горного дела, экономики, юриспруденции, ученых, преподавательней, аспирантов и студентов, высших и средних специальных учебных заведений.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей. Материалы публикуются в авторской редакции.

Мнение оргкомитета и редколлегии может отличаться от мнения авторов статей, опубликованных в сборнике научных трудов.

Материалы публикуются в авторской редакции.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГОРНОЕ ДЕЛО

- 1. ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ПАРКОВ МАШИН.....6**
Кузнецов С.М., д.т.н., Кузнецова К.С.
- 2. ОБОСНОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
БУРОВЫХ СТАНКОВ..... 10**
Кушнарёва М.И., Сагидулина Д.Г.
- 3. ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ ЗАБОЯ СКВАЖИНЫ
РЕЗЦОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДВУХЛИНЕЙНЫХ
ЩЕЛЕЙ 13**
Маметьев Л.Е., Хорешок А.А., Цехин А.М., Борисов А.Ю
- 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СРЕД ДЛЯ
АНАЛИЗА УСТРОЙСТВ ОЧИСТКИ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ 16**
Маметьев Л.Е., Любимов О.В., Торговцева Н.В., Чурина Д.С.
- 5. БУРОВЫЕ ПРОМЫВОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ НА ОСНОВЕ
МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫХ ТОРФОПОРОШКОВ 19**
Серебряков И.В., Якунин К.С., Бушков В.В., Спехов А.П.
- 6. СПОСОБ МЕХАНОАКТИВАЦИИ БУРОВЫХ ТАМПОНАЖНЫХ
РАСТВОРОВ В ЗАКРУЧЕННОМ ПОТОКЕ ЛОПОСТНЫХ
АКТИВАТОРОВ 29**
Серебряков И.В., Бушков В.В., Герасименко А.С., Пильников Н.А.

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

- 7. СОМАТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ «КРОВЬ» В
РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ (СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ
АСПЕКТ).....37**
Чернова Е.А.
- 8. ВОЗМОЖНОСТИ «СЕЛЬСКОЙ ИСТОРИИ» ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ
СЕЛА САМСОНОВО ТАРСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 44**
Гаврина С.С.
- 9. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В ТАРСКОМ
ПРИИРТЫШЬЕ В XVIII – НАЧАЛЕ XX ВВ.....47**
Першина В.В.
- 10. ТИПИЧНЫЕ ЧЕРТЫ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА МАЛЫХ
ГОРОДОВ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ В 1950 – 1980 – Е ГОДЫ.....50**
Соколова Е.В.
- 11. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ В
КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ 53**
Щербакова Д.В.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

- 12. ДЕФОРМАЦИИ ВОДОНАСЫЩЕННОГО ГРУНТА ПРИ ОТТАИВАНИИ С
УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 56**
Протождьяконова Н.А., Кравцова О.Н.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- 13. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САПР МАТНСАД PRIME 4.0 ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ТЕОРИИ ИГР 59**
Химочкина Н.Д.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

- 14. ЦИКЛЫ «ПРИЧУДЫ» И «ВОСПОМИНАНИЯ» Н.Я.МЯСКОВСКОГО62**
Эгизова Э.Д.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- 15. ECOLOGICALLY PURE DAIRY PRODUCT AS AN IMPORTANT HEALTH GUARANTEE.....64**
Iosebidze T. I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- 16. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН.....67**
Хоконова М.Б., Кошукоев Х.М.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

- 17. КОЭФФИЦИЕНТ ФИЛЬТРАЦИИ ПЕСЧАНОГО ГРУНТА70**
Кравцова О.Н., Протодьяконова Н.А.
- 18. РЕЖИМЫ СУШКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР72**
Хоконова М.Б.
- 19. СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ КАМЕРНЫХ ФИЛЬТР-ПРЕССОВ74**
Яковлев В.П.

ЭКОНОМИКА, ТОВАРОВЕДЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС

- 20. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....80**
Губанова Е.В.
- 21. ВЫЗОВЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ.....84**
Порезанова Е.В.
- 22. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В АУДИТЕ.....87**
Терешина Ю.В.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

- 23. ХУЛИГАНСТВО В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ: ПРАВОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ?.....91**
Сойников М.А., Мартынов А.Н., Гребенникова М.М.
- 24. ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ94**
Низиньковская В.В.

ГОРНОЕ ДЕЛО

ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ПАРКОВ МАШИН

Кузнецов С.М., д.т.н., Кузнецова К.С.
Сибирский государственный университет путей сообщения,
Россия, г. Новосибирск

Аннотация

В статье рассмотрен способ формирования ресурсосберегающего парка машин.

Ключевые слова

Парк машин, оптимизация портфеля ценных бумаг, натурные испытания.

В современных условиях особо актуальным становится поиск новых методик, методов, технологий и моделей, которые будут способствовать снижению себестоимости продукции и позволят обеспечить рентабельную работу организаций. Одним из основных факторов повышения рентабельности фирмы является формирование эффективного парка машин и механизмов, который позволит экономить материальные, энергетические и людские ресурсы.

Проектирование парка машин следует производить по модульному принципу, предложенному С.Я. Луцким в [4]. Процесс формирования парка машин необходимо начинать с проектирования модулей или комплектов (для небольших парков машин) для конкретных условий производства отдельных видов работ, например, земляных, бетонных и так далее. Далее следует сформировать возможные варианты модулей для производства соответствующих видов работ и рассчитать технические и экономические показатели каждого варианта. При этом основными показателями должны быть производительность и себестоимость выполнения заданного объёма работ. Далее следует определить рыночную стоимость работ и рассчитать прибыль от применения каждого варианта модуля.

Для автоматизации трудоёмкого процесса формирования ресурсосберегающих парков и комплексов машин на основе современных информационных технологий и объектно-ориентированного программирования авторами разработано соответствующее программное обеспечение.

После того, как будет разработано n видов модулей (комплектов), из которых хотим сформировать парк машин, необходимо найти значения количества вариантов каждого вида модуля n_i , которое минимизирует вариацию эффективности парка

$$V_p = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} \sum_{j=1}^{j=n} n_i \cdot n_j \cdot V_{ij}}{N^2} \quad (1)$$

при условии, что обеспечивается заданное значение прибыли (дохода) D_p от использования парка, т.е. $D_p = \sum_{i=1}^{i=n} n_i \cdot D_i$.

Поскольку n_i – количество модулей i -го вида в парке машин, то в сумме они составляют N : $\sum_{i=1}^{i=n} n_i = N$.

Следующим условием формирования парка является выполнение годового объёма работ. Следовательно, суммарная производительность парка машин должна быть больше либо равна требуемой годовой программе

$$\sum_{i=1}^{i=n} n_i \cdot \Pi_i \geq \Pi_p. \quad (2)$$

Задача по оптимизации парка машин сводится к следующему:

$$\frac{\sum_{i=1}^{i=n} \sum_{j=1}^{j=n} n_i \cdot n_j \cdot V_{ij}}{N^2} \rightarrow \min, \quad (3)$$

$$\sum_{i=1}^{i=n} n_i = N, \quad (4)$$

$$\sum_{i=1}^{i=n} n_i \cdot D_i = D_p, \quad (5)$$

$$n_i \geq 0, \dots, n_n \geq 0. \quad (6)$$

$$\sum_{i=1}^{i=n} n_i \cdot \Pi_i \geq \Pi_p. \quad (7)$$

Если в формулы 3 – 6 ввести подстановки $n_i = x_i \cdot N$, $D_i = m_i$, $D_p = m_p$ и избавиться от N , то получим формулы 9 – 12 (задача оптимизации портфеля ценных бумаг). Эта задача была сформулирована и решена американским экономистом Г. Марковицем в 1952 году, за что позднее он получил нобелевскую премию. Ниже приведено подробное решение задачи Марковица [4].

Под стоимостью портфеля понимают суммарную стоимость всех составляющих его ценных бумаг. Если сегодня его стоимость есть P , а через год она окажется равной P' , то величину $d = 100 \cdot (P' - P) / P$ естественно назвать доходностью портфеля в процентах годовых. Таким образом, доходность портфеля – это доходность на единицу его стоимости.

Пусть x_i – доля капитала, потраченная на покупку ценных бумаг i -го вида. Рассуждения о долях эквивалентны тому, что весь выделенный капитал принимается за единицу. Пусть d_i – доходность в процентах годовых ценных бумаг i -го вида в расчете на одну денежную единицу.

Доходность всего портфеля d_p рассчитывается следующим образом. С одной стороны, через год капитал портфеля будет равен $1 + d_p$, с другой – стоимость бумаг i -го вида увеличится с x_i до $x_i + d_i \cdot x_i$, так что суммарная стоимость портфеля будет равна $\sum_{i=1}^{i=n} x_i + \sum_{i=1}^{i=n} x_i \cdot d_i = 1 + \sum_{i=1}^{i=n} x_i \cdot d_i$. Приравняв оба выражения для стоимости портфеля, получаем, что $d_p = \sum_{i=1}^{i=n} x_i \cdot d_i$.

Итак, задача увеличения капитала портфеля эквивалентна аналогичной задаче о доходности портфеля, выраженной через доходность бумаг и их доли.

Как правило, доходность бумаг колеблется во времени и является случайной величиной. Пусть m_i, σ_i – средняя ожидаемая доходность и среднее квадратическое отклонение этой случайной доходности, т.е. $m_i = M[d_i]$ – математическое ожидание доходности и $r_i = \sqrt{V_{ii}}$, где V_{ii} – вариация или дисперсия i -ой доходности. Тогда m_i, r_i будут называться соответственно эффективностью и риском i -ой ценной бумаги. Через V_{ij} обозначается ковариация доходностей ценных бумаг i -го и j -го вида (или корреляционный момент K_{ij}).

Так как доходность составляющих портфель ценных бумаг случайна, то и доходность портфеля есть также случайная величина. Математическое ожидание доходности портфеля $M[d_p] = \sum_{i=1}^{i=n} M[d_i] = \sum_{i=1}^{i=n} x_i \cdot m_i$ обозначается через m_p и называется

эффективностью портфеля. Дисперсия доходности портфеля есть $D[d_p] = \sum_{i=1}^{i=n} \sum_{j=1}^{j=n} x_i \cdot x_j \cdot V_{ij}$, а

величину $\sigma_p = \sqrt{D[d_p]}$ – риском портфеля r_p . Обычно дисперсия доходности портфеля называется его вариацией V_p .

Итак, эффективность и риск портфеля выражены через эффективности составляющих его ценных бумаг и их совместные ковариации.

Пусть имеются n видов ценных бумаг, из которых инвестор хочет сформировать портфель. Необходимо найти значения x_i , минимизирующие вариацию портфеля

$$V_p = \sum_{i=1}^{i=n} \sum_{j=1}^{j=n} x_i \cdot x_j \cdot V_{ij} \quad (8)$$

при условии, что обеспечивается заданное значение эффективности портфеля m_p , т.е.

$$\sum_{i=1}^{i=n} x_i \cdot m_i = m_p.$$

Поскольку x_i – доли, то в сумме они должны составлять единицу: $\sum_{i=1}^{i=n} x_i = 1$.

Оставив за инвестором право выбора средней эффективности портфеля, задача по оптимизации портфеля ценных бумаг сводится к следующему:

$$\sum_{i=1}^{i=n} \sum_{j=1}^{j=n} x_i \cdot x_j \cdot V_{ij} \rightarrow \min, \quad (9)$$

$$\sum_{i=1}^{i=n} x_i = 1, \quad (10)$$

$$\sum_{i=1}^{i=n} x_i \cdot m_i = m_p, \quad (11)$$

$$x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0. \quad (12)$$

С помощью функции Лагранжа задача на условный экстремум сводится к задаче на безусловный экстремум:

$$L(x_1, \dots, x_n, \mu, \lambda) = \sum_{i=1}^{i=n} \sum_{j=1}^{j=n} x_i \cdot x_j \cdot V_{ij} - \lambda \cdot \left(\sum_{i=1}^{i=n} m_i - 1 \right) - \mu \cdot \left(\sum_{i=1}^{i=n} m_i \cdot x_i - m_p \right), \quad (13)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_s} = 2 \cdot \sum_{i=1}^{i=n} V_{is} \cdot x_i - \lambda - \mu \cdot m_s = 0, \quad s = 1, \dots, n. \quad (14)$$

Производные по λ , μ воспроизводят указанные выше два соотношения, тем самым для $(n+2)$ переменных $x_1, \dots, x_n, \lambda, \mu$ получается $(n+2)$ уравнения.

Далее записываются полученные уравнения 13 и 14 в матричной форме и решаем с помощью алгоритма оптимизации портфеля ценных бумаг [2 – 4. 10].

На основе описанного выше алгоритма авторами разработано программное обеспечение «Park», позволяющее достаточно быстро выбирать оптимальный парк машин и оценивать его эффективность [4].

В программе «Park» мы находим соответствующие доли модулей (комплектов) в парке машин. Далее из формулы 7 определяем требуемое количество модулей в парке машин

$$N \geq \frac{\Pi_p}{\sum_{i=1}^{i=n} n_i \cdot \Pi_i}. \quad (15)$$

Затем рассчитываем количество модулей i -го вида в парке машин $n_i = x_i \cdot N$. По формуле 7 проверяем сможет ли парк выполнить требуемый годовой объём работ и рассчитываем номенклатуру машин в парке.

В программе «Park» матрица ковариаций портфеля рассчитывается с помощью выборки, полученной методом Монте-Карло по заданным для каждого вида комплектов доходности и риску. При этом предлагается назначать объём выборки (количество проектировок) не менее 100 000.

В заключении следует отметить, что практическое использование программного обеспечения «Park» позволит любой коммерческой организации или фирме обеспечить

оптимальное вложение своих средств в создание парка машин (т.е. сформировать оптимальный парк машин и оценить степень риска, связанную с его созданием).

Список литературы:

1. Есина Н.А. Обоснование способов погружения свай в мёрзлые грунты / Н.А. Есина, С.М. Кузнецов, Г.С. Шемяковский // Изв. вузов. Строительство, 2003. – № 8. –С. 129 – 13
2. Исаков А.Л. Обоснование производительности землеройно-транспортных комплексов / А.Л. Исаков, К.С. Кузнецова, С.М. Кузнецов // Экономика ж. д. – 201 –№ 5. – С. 78 – 85.
3. Исаков А.Л. Оценка потерь рабочего времени землеройно-транспортных систем / А.Л. Исаков, К.С. Кузнецова, С.М. Кузнецов // Трансп.: наука, техника, упр. – 2015. – №2. – С. 57–60.
4. Исаков А.Л. Формирование ресурсосберегающего комплекса машин для строительства / А.Л. Исаков, К.С. Кузнецова, С.М. Кузнецов // Транспортное строительство. – 2013. –№ 9. –С. 4 – 7.
5. Кузнецов С.М. Моделирование организационно-технологической надежности работы строительных машин / С.М. Кузнецов, И.А. Маслов, А.В. Щербаков // Механизация строительства. –2008. –№ 8. –С. 28 – 31.
6. Кузнецов С.М. Проектирование ресурсосберегающего комплекса машин и механизмов для строительства зданий и сооружений / С.М. Кузнецов // Изв. вузов. Строительство. –2005. –№ 2. –С. 84 – 88.
7. Лизунов Е.В. Организационно-технологическая надежность многоступенчатых гидротранспортных систем / Е.В. Лизунов, В.А. Седов, С.М. Кузнецов // Транспортное строительство. –2005. –№ 2. –С. 20 – 23.
8. Сироткин Н.А. Методика обоснования очередности строительства объектов / Н.А. Сироткин, С.М. Кузнецов, С.Н. Ячменьков // Экономика ж. д. –2006. –№ 10. –С. 75 – 78.
9. Повысим надёжность строительства объектов / С.В. Базилевич, И.Л. Чулкова, С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин // Механизация строительства. –2009. –№ 6. –С. 12 – 1
10. Формирование парка машин для гидромеханизации земляных работ / Е.В. Лизунов, А.В. Щербаков, С.М. Кузнецов, К.С. Кузнецова // Механизация строительства. – 2008. –№ 7. –С. 17 – 20.

ОБОСНОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БУРОВЫХ СТАНКОВ

Кушнарева М.И., Сагидулина Д.Г. – студенты
Научный руководитель – Кузнецов С.М., д.т.н.
Сибирский государственный университет путей сообщения,
Россия, г. Новосибирск

Аннотация

В статье рассмотрен способ обоснования эксплуатационной производительности буровых станков по результатам статистической обработки их натуральных испытаний.

Ключевые слова

Производительность, буровые станки, натурные испытания.

Производительность является одним из важнейших показателей работы машин [1, 2]. Существует три категории производительности: теоретическая (конструктивная), техническая, эксплуатационная.

Эксплуатационная производительность определяется действительными условиями работы машины, учитывает квалификацию машиниста и неизбежные перерывы в работе. Переход от технической к эксплуатационной осуществляется с помощью коэффициента использования машины по времени (K_B), который учитывает перерывы на техническое обслуживание и ремонт машины, замену рабочего оборудования, потери времени по погодным условиям, перемещение машины по территории объекта и т.д.

На коэффициент использования по времени в значительной степени влияет коэффициент готовности машин к эксплуатации (K_T), который представляет собой отношение времени бесперебойной работы к совокупности периода исправной эксплуатации и вынужденных остановок работы буровых станков, взятых за один и тот же промежуток времени.

В СГУПС собрана статистическая информация по эксплуатации буровых станков. В таблице 1 приведены основные результаты обработки выборок коэффициентов готовности и использования машин по времени.

Таблица 1. Показатели работы буровых станков

Показатель	K_T	K_B
Количество опытов, шт.	222	222
Выборочное среднее значение фактора	0,861	0,749
Среднее квадратическое отклонение фактора	0,073	0,123
Риск отклонения от среднего значения	0,049	0,096
Коэффициент вариации	8,50	16,45
Нормальное распределение		
Вычисленное значение критерия Пирсона	0,197	0,404
Табличное значение критерия Пирсона	9,423	12,568
Логарифмически нормальное распределение		
Вычисленное значение критерия Пирсона	0,180	0,383
Табличное значение критерия Пирсона	9,423	12,568
Распределение Вейбулла		
Вычисленное значение критерия Пирсона	0,474	0,336
Табличное значение критерия Пирсона	9,423	12,568

Организационно-технологическую надежность работы машин позволяет определить их коэффициент использования по времени [3, 4]. Под организационно-технологической надежностью работы машин понимается вероятность выполнения запланированного объема работ за установленный период времени.

В таблицах 2 и 3 представлены частоты и плотности распределения вероятностей коэффициента использования по времени и коэффициента готовности буровых станков. На рисунках 1 и 2 проиллюстрированы вероятности коэффициента готовности и коэффициента использования по времени буровых станков.

Таблица 2. Логарифмически нормальное распределение K_T

Диапазон	Граница		Частота эмпирическая	Частота теоретическая	Плотность распределения
	левая	правая			
1	0,452	0,635	0,0045	0,0018	0,0247
2	0,635	0,696	0,0270	0,0132	0,4439
3	0,696	0,756	0,0586	0,0732	0,9617
4	0,756	0,817	0,0946	0,2122	1,5536
5	0,817	0,878	0,4865	0,3204	7,9897
6	0,878	0,939	0,2207	0,2519	3,6250
7	0,939	1	0,1081	0,1273	1,7755
Итого:			1	1	

Таблица 3. Распределение Вейбулла K_B

Диапазон	Граница		Частота эмпирическая	Частота теоретическая	Плотность распределения
	левая	правая			
1	0,290	0,367	0,0135	0,0010	0,1752
2	0,367	0,444	0,0045	0,0046	0,0584
3	0,444	0,521	0,0541	0,0177	0,7010
4	0,521	0,598	0,0631	0,0550	0,8178
5	0,598	0,676	0,0721	0,1373	0,9347
6	0,676	0,753	0,2297	0,2583	2,9792
7	0,753	0,830	0,2523	0,3128	3,2713
8	0,830	0,907	0,2838	0,1811	3,6802
9	0,907	0,984	0,0270	0,0321	0,3505
Итого:			1	1	

Рис. 1. Вероятность коэффициента готовности

Рис. 2. Вероятность коэффициента использования по времени

Для расчета эксплуатационной производительности буровых станков с минимальным риском воспользуемся рекомендациями [6 – 8]. Тогда по статистическим

данным из таблицы 1 находим коэффициент использования буровых станков по времени $(0,749 - 0,096) 0,653$.

Из анализа полученных данных следует, что коэффициент использования по времени подчиняется закону распределения Вейбулла, а коэффициент готовности – закону логарифмически нормального распределения. Зная закон распределения коэффициента использования буровых станков по времени можно установить эксплуатационную производительность станков и организационно-технологическую надежность их работы [9 - 10].

Список литературы:

1. Есина Н.А. Обоснование способов погружения свай в мёрзлые грунты / Н.А. Есина, С.М. Кузнецов, Г.С. Шемяковский // Изв. вузов. Строительство, 2003. – № 8. –С. 129 – 134.
2. Исаков А.Л. Обоснование производительности землеройно-транспортных комплексов / А.Л. Исаков, К.С. Кузнецова, С.М. Кузнецов // Экономика ж. д. – 2014. –№ 5. –С. 78 – 85.
3. Исаков А.Л. Оценка потерь рабочего времени землеройно-транспортных систем / А.Л. Исаков, К.С. Кузнецова, С.М. Кузнецов // Трансп.: наука, техника, упр. – 2015. – №2. – С. 57–60.
4. Исаков А.Л. Формирование ресурсосберегающего комплекса машин для строительства / А.Л. Исаков, К.С. Кузнецова, С.М. Кузнецов // Транспортное строительство. – 2013. –№ 9. –С. 4 – 7.
5. Кузнецов С.М. Моделирование организационно-технологической надежности работы строительных машин / С.М. Кузнецов, И.А. Маслов, А.В. Щербаков // Механизация строительства. –2008. –№ 8. –С. 28 – 31.
6. Кузнецов С.М. Проектирование ресурсосберегающего комплекса машин и механизмов для строительства зданий и сооружений / С.М. Кузнецов // Изв. вузов. Строительство. –2005. –№ 2. –С. 84 – 88.
7. Лизунов Е.В. Организационно-технологическая надежность многоступенчатых гидротранспортных систем / Е.В. Лизунов, В.А. Седов, С.М. Кузнецов // Транспортное строительство. –2005. –№ 2. –С. 20 – 23.
8. Сироткин Н.А. Методика обоснования очередности строительства объектов / Н.А. Сироткин, С.М. Кузнецов, С.Н. Ячменьков // Экономика ж. д. –2006. –№ 10. –С. 75 – 78.
9. Повысим надёжность строительства объектов / С.В. Базилевич, И.Л. Чулкова, С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин // Механизация строительства. –2009. –№ 6. –С. 12 – 14.
10. Формирование парка машин для гидромеханизации земляных работ / Е.В. Лизунов, А.В. Щербаков, С.М. Кузнецов, К.С. Кузнецова // Механизация строительства. – 2008. –№ 7. –С. 17 – 20.

ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ ЗАБОЯ СКВАЖИНЫ РЕЗЦОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДВУХЛИНЕЙНЫХ ЩЕЛЕЙ

Маметьев Л.Е., д.т.н., Хорешок А.А., д.т.н., Цехин А.М., к.т.н., Борисов А.Ю., к.т.н.
Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева,
Россия, г. Кемерово

Аннотация

Представлены результаты стендовых исследований процесса прорезания двухлинейных щелей резцовым расширителем скважин. Обоснованы рациональные силовые и энергетические параметры процесса бурения скважин.

Ключевые слова

Расширитель, силовые и энергетические показатели, процесс бурения скважин.

Совершенствование процесса разрушения забоя скважины породоразрушающим инструментом различного типа и назначения является актуальной проблемой [1–20].

На кафедре горных машин и комплексов КузГТУ разработана, исследована на лабораторном стенде и испытана в шахтных условиях конструкция резцового расширителя для бурения скважин диаметром 500 мм (рис. 1) [1]. Бурение производилось по углицементному блоку размерами 2000х1200х1200 мм с сопротивляемостью резанию $A_p = 257$ Н/мм. Исследования проводились в следующей последовательности:

1. бурение пилот-скважин забурником диаметром 100 мм;
2. расширение пилот-скважин резцовым расширителем диаметром 500 мм.

Расширитель (рис. 1) включает передний опорный фонарь 1, двухлучевой корпус 2, оснащенный резцами 3. Конструкция выполнена разборной для удобства проведения монтажно-демонтажных работ. Опорный фонарь 1 имеет хвостовик с наружной трапециевидной резьбой для соединения с корпусом 2 резцового расширителя. Фонарь 1 выполняет функции направляющего и центрирующего элемента, находится в постоянном контакте со стенкой опережающей скважины и обеспечивает получение концентрических щелей. Для замера крутящего момента использовалась тензометрическая штанга 4. Замеры производились при глубине щелей 45–80 мм, что позволило устранить влияние обнаженной поверхности на результаты измерений. При глубине щелей равных вылету резцов бурение прекращалось, в гнезда вместо резцов вставлялись режущие гребенки, которые срезали целики между соседними щелями и поверхность забоя скважины выравнивалась для следующего цикла измерений.

Рис. 1. Экспериментальный расширитель прямого хода

Рис. 2. Зависимости крутящего момента M и энергозатрат H_w от ширины щели $B_{щ}$

Целью исследования данного расширителя являлось обоснование и увязка его основных параметров. Рациональные параметры определялись с помощью силовых и энергетических показателей процесса бурения скважины. Известно, что на эти показатели влияют: конструктивные и режимные параметры бурового исполнительного органа; схемы расстановки (набора) инструмента на исполнительном органе; форма поверхности забоя скважины.

Форма поверхности забоя принималась щелевая, поэтому важными параметрами, предопределяющими энергозатраты на прорезание щелей, являются их ширина $B_{щ}$ и диаметры $D_{щ}$. При проведении экспериментов ширина щелей принималась равной 20, 25, 30, 35, 40, 45 мм, а диаметр – 480, 340, 200 мм. Резцы устанавливались под углом 10° .

Как видно из рис. 2, зависимости $M = f(B_{щ})$ и $H_w = f(B_{щ})$ носят явно выраженный параболический характер. На рис. 2, в качестве примера, приведена зависимость $M = f(B_{щ})$ для диаметра щели 340 мм.

Исследования показали, что в щелях концентрической формы параметры $B_{щ}$ и $D_{щ}$ взаимосвязаны. С увеличением параметра $D_{щ}$ режущий инструмент лучше вписывается в его траекторию движения и ширина щели $B_{щ}$ может быть уменьшена. При изменении ширины щелей от 30 до 20 мм энергозатраты H_w увеличиваются из-за возрастания сил трения резцов о стенку щели. В диапазоне $B_{щ}$ от 30 до 45 мм, как видно из рис. 2, также наблюдается рост крутящего момента M и энергозатрат H_w . Эту закономерность можно объяснить изменением режима резания. Минимальные значения крутящего момента M и энергозатрат H_w получены при следующих параметрах щелей: $D_{щ} = 480$ мм, $B_{щ} = 25\text{--}30$ мм; $D_{щ} = 340$ мм, $B_{щ} = 30\text{--}35$ мм; $D_{щ} = 200$ мм, $B_{щ} = 35\text{--}40$ мм.

Список литературы:

1. Цехин, А.М. Исследование и выбор схем разрушения и режущего инструмента расширителей буро-сблочных машин для бурения скважин в условиях шахт Кузбасса: дис. ... канд. техн. наук / А.М. Цехин. – Кемерово, 1974. – 169 с.
2. Расширитель скважин обратного хода : пат. 160664 РФ на полезную модель: МПК Е 21 В 7/28, Е 21 D 3/00 (2006.01). / Цехин А.М., Маметьев Л.Е., Хорешок А.А., Борисов А.Ю.; патентообладатель Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. профессиона. образования «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева» (КузГТУ). – № 2015135343/03 ; заявл. 20.08.2015 ; опубл. 27.03.2016, Бюл. № 9. – 2 с.
3. Khoreshok A, Mametyev L, Borisov A, Vorobiev A. Stress-deformed state knots fastening of a disk tool on the crowns of roadheaders // Taishan academic forum-project on mine disaster

prevention and control. Chinese coal in the XXI century: Mining, green and safety. – Qingdao, China, October 17-20, 2014, Atlantis press, Amsterdam-Paris-Beijing, 2014. p. 177–183.

4. Khoreshok A.A., Mametev L.E., Borisov A.Yu., Vorobev A.V. Finite element models of disk tools with attachment points on triangular prisms // Applied Mechanics and Materials. 2015. V. 770. p. 429–433.

5. Khoreshok A.A., Mametev L.E., Borisov A.Yu., Vorobev A.V. Stress state of disk tool attachment points on tetrahedral prisms between axial bits // Applied Mechanics and Materials. 2015. V. 770. p. 434–438.

6. Проходческие комбайны со стреловидным исполнительным органом. Часть 1. Опыт производства и развития : монография / А.А. Хорешок, Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин, Б.Л. Герике, Г.Д. Буялич, А.Б. Ефременков, А.Ю. Борисов; Юргинский технологический институт, Кузбасский государственный технический университет. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2015. – 213 с.

7. Проходческие комбайны со стреловидным исполнительным органом. Часть 2. Эксплуатация и диагностика : монография / А.А. Хорешок, Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин, Б.Л. Герике, Г.Д. Буялич, А.Б. Ефременков, А.Ю. Борисов; Юргинский технологический институт, Кузбасский государственный технический университет. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2015. – 281 с.

8. Проходческие комбайны со стреловидным исполнительным органом. Часть 3. Выбор и обоснование рабочих параметров двухкорончатых реверсивных исполнительных органов : монография / А.А. Хорешок, Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин и др. ; Кузбасский государственный технический университет, Юргинский технологический институт. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2016. – 136 с.

9. Khoreshok A.A., Mametyev L.E., Borisov A.Yu., Vorobyev A.V. Influence of the rigid connection between discs in the tetrahedral prisms on equivalent stresses when cutting work faces // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2016. V. 127. p. 012039.

10. Хорешок, А.А. Формирование нагруженности реверсивных коронок с дисковым инструментом на трехгранных призмах / А.А. Хорешок, Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин, А.Ю. Борисов // Горное оборудование и электромеханика. – 2016. – № 4. – С. 3–10.

11. Хорешок, А.А. Обеспечение устойчивости проходческого комбайна с двухкорончатым реверсивным рабочим органом / А.А. Хорешок, Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин, А.Ю. Борисов // Горное оборудование и электромеханика. – 2016. – № 6. – С. 3–7.

12. Борисов, А.Ю. Влияние формы корпуса рабочего органа горного комбайна на нагруженность дискового инструмента / А.Ю. Борисов, А.А. Хорешок, Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин // Горное оборудование и электромеханика. – 2016. – № 6. – С. 30–37.

13. Маметьев, Л.Е. Конструктивно-кинематическая схема реверсивного двухкорончатого исполнительного органа с дисковым инструментом на трехгранных призмах / Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин, А.Ю. Борисов // Современная наука: проблемы и пути их решения: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Кемерово, 10-11 декабря 2015 г. Т.1 / КузГТУ. – Кемерово, 2015. – С. 21–24.

14. Горные машины и оборудование подземных горных работ. Режущий инструмент горных машин : учеб. пособие / А. А. Хорешок, Л. Е. Маметьев, А. М. Цехин, А. Ю. Борисов ; КузГТУ. – Кемерово, 2012. – 288 с.

15. Хорешок, А.А. Влияние условий эксплуатации горных комбайнов на конструкцию их исполнительных органов / А.А. Хорешок, А.М. Цехин, А.Ю. Борисов // Горное оборудование и электромеханика. – 2012. – № 6. – С. 2–5.

16. Маметьев, Л.Е. К вопросу реализации бурошнековых технологий в горном деле и подземном строительстве / Л.Е. Маметьев, Ю.В. Дрозденко, О.В. Любимов // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2012. – № 2. – С. 211–217.

17. Маметьев, Л.Е. Конструктивные схемы бурошнековых машин и оборудования на

базе серийных узлов и механизмов горных машин / Л.Е. Маметьев, Ю.В. Дрозденко, О.В. Любимов // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2009, т. 10, № 12. – С. 84–90.

18. Маметьев, Л.Е. Обоснование транспортирующей способности горизонтального шнекового бурового става / Л.Е. Маметьев, Ю.В. Дрозденко, О.В. Любимов // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2011. – № 5 – С. 22–25.

19. Маметьев, Л.Е. Конструктивные элементы узлов и механизмов для шнековых машин горизонтального бурения / Л.Е. Маметьев, Ю.В. Дрозденко, О.В. Любимов // Справочник. Инженерный журнал с приложением. – 2010. – № 11. – С. 25–26.

20. Маметьев, Л.Е. Согласование транспортирующей и погрузочной способности шнекобурового инструмента на этапе расширения горизонтальных скважин / Л.Е. Маметьев, О.В. Любимов, Ю.В. Дрозденко // Теоретический и практический взгляд на современное состояние науки: сборник материалов Международной научно-практической конференции (29-30 сентября 2015 года) – Кемерово: КузГТУ, 2015 – С. 79–82.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СРЕД ДЛЯ АНАЛИЗА УСТРОЙСТВ ОЧИСТКИ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Маметьев Л.Е., д.т.н., проф., Любимов О.В., к.т.н., доц.,
Торговцева Н.В., Чурина Д.С., студенты гр. МР6-151.
Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева,
Россия, г. Кемерово

Аннотация

В статье приведены промежуточные результаты применения при патентных исследованиях в области устройств очистки конвейерных лент комплексной информационно-аналитической формы патентного анализа – патентных ландшафтов.

Ключевые слова

Патентные исследования, патентный обзор (ландшафт), горное машиноведение, конвейерный транспорт, очистка конвейерных лент.

Обеспечение длительной работоспособности конвейерных лент при транспортировании горной массы входит в число актуальных проблем горного машиноведения, наряду с разработкой новых исполнительных органов горных машин [1-3], перспективных технологий и комплексов проходческого оборудования [4-7]. Одна из поставленных целей – разработка конкурентоспособных, защищенных патентами устройств очистки поверхностей лент от остатков транспортируемого продукта. При этом современным средством интенсификации поиска новых, прорывных технических решений в массиве патентной информации (хорошо структурированной, подверженной автоматической обработке, уникальной, своевременно полезной) с получением эффективно интерпретированных результатов является их представление в виде так называемых патентных ландшафтов [8].

Авторы в настоящее время анализируют промежуточные результаты обследования мирового и отечественного патентных фондов в пределах индексов Международной патентной классификации (МПК) В65G 45/10 – 45/24, включающих устройства для чистки конвейерных лент в виде скребков (подвижных и неподвижных), щеток, шнеков, комбинации устройств.

В ходе анализа обнаружено достаточное количество закономерностей, позволяющих построение патентных ландшафтов. Так, при анализе российского патентного фонда средствами сервиса PatSnap [9] выявлено, что количество защищенных технических решений в области

очистки конвейерных лент (около 190 действующих патентов) сопоставимо лишь с незначительно превышающим его (чуть менее 200) количеством решений в области очистки бурового инструмента, что свидетельствует о равновысокой значимости решения этих двух вышеназванных проблем.

По данным Patentscope [10] в проходящем десятилетии наибольшей интенсивностью подачи заявок в области технических решений очистки конвейерных лент отличались 2015 и 2016 годы (свыше 300 патентов каждый год). В мире по числу поданных заявок лидирует Китай, приблизительно в 3 раза превосходящий следующие по списку Соединенные Штаты Америки.

В странах СНГ безусловным лидером является Россия. Обращает на себя внимание доминирующее количество иностранных заявителей и патентообладателей в рассматриваемой технической области отечественного патентного фонда.

На рис. 1 представлены диаграммы, отражающие процентное соотношение различных групп устройств для очистки конвейерных лент (в соответствии с МПК) в российском (а) и мировом (б) патентных фондах в текущем десятилетии.

Рис. 1. Процентное соотношение групп устройств для очистки конвейерных лент в российском (а) и мировом (б) патентных фондах

Очевидно, что повсеместно предпочтение отдается скребковым устройствам неподвижного или подвижного вида, их форме, а также конфигурации армирующих, износостойких вставок и элементов другого назначения.

Существенную долю составляют скребковые устройства со специальными средствами прижатия, примеры которых приведены на рис. 2. Здесь предпочтение отдается решениям, в которых ось вращения скребков не совпадает с осью барабана, монтаж навесных систем производится на внешних коробчатых конструкциях разгрузочных бункеров.

В патентных массивах незначительную долю составляют документы, защищающие устройства очистки конвейерных лент в виде щеток и шнеков (а в российском патентном фонде последнего десятилетия такие решения вообще отсутствуют).

Очень мала (а в российском патентном фонде последнего десятилетия также отсутствует) доля решений, комбинирующих в своем составе устройства для очистки нескольких различных видов. Однако в российском патентном фонде доля решений, использующих дополнительные жидкие или газообразные средства очистки, хоть и незначительна, но вдвое больше, чем в мировом.

Рис. 2. Примеры скребковых устройств со специальными средствами прижатия: а – по патенту WO2017215768; б – по патенту WO2017003686.

Таким образом, изложенное позволяет сделать следующие выводы:

1) Установлено, что в настоящее время исследователи и разработчики не уделяют достаточного внимания такому направлению развития систем очистки конвейерных лент, как применение шнековых устройств, распространенных в смежных областях горной техники, особенно в комбинации с другими техническими решениями.

2) Определена целесообразность использования различных вариантов базового крепления навесного оборудования для повышения эффективности очистки конвейерных лент.

Результаты получены на кафедрах горных машин и комплексов и информационных и автоматизированных производственных систем КузГТУ на этапе реализации проекта «Создание и постановка на производство комплекта устройств защиты конвейерных лент», выполняемого в рамках «Концепции создания в Кемеровской области центра компонентного машиностроения».

Список литературы:

1. Борисов, А.Ю. Напряжения в сопрягаемых элементах дисковых инструментов при разрушении проходческих забоев / А.Ю. Борисов, Л.Е. Маметьев // Вестн. Кузбасского гос. тех. унив. – 2015. – №4. – С. 26–35.

2. Хорешок А.А. Устройства для улучшения процессов зарубки исполнительных органов проходческих комбайнов избирательного действия / А.А. Хорешок, Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин, А.Ю. Борисов // Горное оборудование и электромеханика. – 2014. – № 4. – С.

11–16.

3. Хорешок, А.А. Совершенствование конструкции продольно-осевых коронок проходческого комбайна избирательного действия / А.А. Хорешок, Л.Е. Маметьев, А.Ю. Борисов, С.Г. Мухортиков // Горное оборудование и электромеханика. – 2010. – № 5. – С. 2–6.

4. Маметьев, Л.Е. Конструктивные элементы узлов и механизмов для шнековых машин горизонтального бурения / Л.Е. Маметьев, Ю.В. Дрозденко, О.В. Любимов // Справочник. Инженерный журнал с приложением. – 2010. – № 11. – С. 25–26.

5. Маметьев, Л.Е. К вопросу реализации бурошнековых технологий в горном деле и подземном строительстве / Л.Е. Маметьев, Ю.В. Дрозденко, О.В. Любимов // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2012. – № 2. – С. 211–217.

6. Маметьев, Л.Е. Конструктивные схемы бурошнековых машин и оборудования на базе серийных узлов и механизмов горных машин / Л.Е. Маметьев, Ю.В. Дрозденко, О.В. Любимов // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2009, т. 10, № 12. – С. 84–90.

7. Установка бурошнековая для бестраншейной прокладки трубопроводов: пат. 165050 РФ на полезную модель: МПК Е 21 В 7/04, Е 02 F 5/18 (2006.01). / Маметьев Л.Е., Любимов О.В., Дрозденко Ю.В., патентообладатель Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева» (КузГТУ). – №2016121283/03, заявл. 30.05.2016, опубл. 27.09.2016, бюл. № 27.

8. Представление патентных исследований в области горного машиноведения в виде патентных ландшафтов / Л.Е. Маметьев, О.В. Любимов, С.М. Акбаров, Ю.В. Двоглазова, С.В. Перелешин, Н.В. Торговцева // Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты: сборник материалов VI Междунар. науч.-практ. конф. (2 февраля 2018 года), Том I – Кемерово: ЗапСибНИЦ, 2018 – С. 14-18.

9. Система поиска патентной информации www.patcsape.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://library.fa.ru/files/patcsape.pdf>, свободный.

10. Поисковая система Patentscope. Руководство пользователя [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.lib.tpu.ru/siteimages/217f404a-bc5b-46fc-8fc1-11f9e200766c/fulltext.pdf>, свободный.

БУРОВЫЕ ПРОМЫВОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ НА ОСНОВЕ МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫХ ТОРФОПОРОШКОВ

Серебряков И.В. – аспирант, Якунин К.С. – аспирант
Бушков В.В. – студент, Спехов А.П. – студент
Научный руководитель – Усов Г.А., к.т.н., доцент
Уральский государственный горный университет,
Россия, г. Екатеринбург

Аннотация

Правильное приготовление, очистка, регулирование свойств и циркуляция буровых промывочных жидкостей в скважине сокращает время сооружения скважины в среднем на 25-30 %. Буровой реагент на основе механоактивированных торфопорошков позволяет составлять рецептуры облегченных буровых промывочных жидкостей с заданными реологическими свойствами и абсолютно безопасный с экологической точки зрения. Проведенные на кафедре “ТТР МПИ” Уральского государственного горного университета (г. Екатеринбург) лабораторные исследования позволили составить рецептуры и рекомендации по использованию буровых торфореагентов полученных методом холодной механохимической деструкции.

Ключевые слова

Механоактивация, буровой торфореагент, параметры буровых промывочных жидкостей, лабораторные исследования, рекомендации по применению торфореагентов.

Осуществление эффективной промывки при бурении скважин включает в себя ряд технологических операций: приготовление, очистка, регулирование свойств и циркуляция буровых промывочных жидкостей в скважине. Эффективное выполнение данных операций зависит от качества буровой промывочной жидкости, которое, в свою очередь, определяется ее составом и оптимальными значениями структурно-механических и реологических параметров данной жидкости [1, 2]. В связи с этим при разработке рецептур и методов регулирования параметров промывочных жидкостей на основе порошков торфа, в настоящей работе решались следующие задачи:

- получение механоактивированных порошков путем их сверхтонкого измельчения на экспериментальном стенде каскадной центробежной мельницы;
- исследование структурно-механических и реологических параметров металлоорганической жидкости на основе механоактивированных порошков торфа (Металлоорганическая жидкость - м.о.ж.) «Peat-MA», применительно к требованиям параметров буровых промывочных жидкостей, используемых при бурении нефтяных скважин;
- модификация буровых промывочных жидкостей при обработке их м.о.ж. «Peat-MA»;
- исследование и оценка устойчивости к минеральной агрессии параметров промывочных жидкостей, приготовленных на основе механоактивированных порошков торфа, в процессе бурения;
- исследование эффективности модификации технологических свойств буровых промывочных жидкостей, базовым материалом которых является м. о. ж. «Peat-MA», с использованием традиционных, применяемых в бурении химреагентов;
- аналитические исследования гидродинамики течения в циркуляционной системе буровой скважины промывочной жидкости, содержащей м. о. ж. «Peat-MA».

Механоактивированные порошки торфа для проведения вышеуказанных исследований готовились путем сверхтонкого диспергирования торфа, на стенде каскадной центробежной мельницы МКЦ-4. При этом одна проба торфа диспергировалась один раз, а вторая проба подвергалась двойному измельчению. В результате был получен торф одного и двух помолов. Задачей было определение наиболее эффективного измельчения. Как показали исследования (табл. 1, 2, 3, 4), достаточно одного помола торфа. Металлоорганическая жидкость была получена путем щелочного гидролиза механоактивированного торфа. Целью начальных исследований был поиск наиболее эффективного соотношения: диспергированный торф - гидроксид натрия - вода. Как следует из табл. 1, 2, 3, 4, наиболее оптимальными параметрами данной промывочной жидкости являются: плотность $\rho=1,028\div 1,03$ г/см³; условная вязкость $T=20\div 25$ с; водоотдача $B=21\div 25$ см³/30 мин; толщина корки $K\leq 4$ мм; статическое напряжение сдвига $Q_1=0\div 0,009$ Па и $Q_{10}=0\div 0,0045$ Па. Эти параметры ориентировочно достигаются при соотношении: 100 г диспергированного торфа - 7,5÷10 г гидроксид натрия - 1,5 л воды.

При этом наиболее выгодные параметры получаются при щелочном гидролизе торфа одного помола в соотношении: 100 г торфа - 10 г гидроксид натрия - 1,5 л воды.

Таблица 1. Параметры промывочных жидкостей на основе механоактивированных порошков торфа одного помола при щелочном гидролизе.

Номер Пробы	Буровой раствор	ρ , г/см ³	T , с	B , см ³ /30	K , мм	Θ_1 , Па	Θ_{10} , Па
1	Торф дисп. + 7,5 г NaOH + 1л H ₂ O	1,04	>90	30	10	0,108	0,054
2	Торф дисп. + 10 г NaOH + 1л H ₂ O	1,045	>90	25	8	0,0495	0,0135
3	Торф дисп. + 12,5 г NaOH + 1л H ₂ O	1,048	>90	21	6	0,243	0,036

Следует отметить, что малые значения статического напряжения сдвига Q_1 и Q_{10} (и соответственно динамического напряжения сдвига) при наличии оптимальных значений других параметров, позволяют существенно снизить энергозатраты на работу забойных двигателей турбобуров и значительно уменьшить кольматацию продуктивных горизонтов и как следствие увеличить нефтеотдачу данных горизонтов и сократить сроки их освоения при бурении разведочных эксплуатационных скважин [3].

Исследование физико-химического взаимодействия м.о.ж. «Peat -МА» с другими типами буровых промывочных жидкостей было проведено на примере наиболее используемых в нефтегазовом бурении скважин глинистых промывочных жидкостей (табл. 5). Проведенные исследования показали, что при использовании м. о. ж. «Peat-МА» в качестве хиреагента можно повысить в основном вязкость (T) в 1,5 - 2 раза при весьма незначительном повышении статического напряжения сдвига (Q_1 и Q_{10}).

Таблица 2. Параметры промывочных жидкостей на основе механоактивированных порошков торфа одного помола при щелочном гидролизе.

Номер Пробы	Буровой раствор	ρ , г/см ³	T , с	B , см ³ /30	K , мм	Θ_1 , Па	Θ_{10} , Па
1	Торф дисп. + 7,5 г NaOH + 1л H ₂ O	1,028	25	37	6	0,009	0,0045
2	Торф дисп. + 10 г NaOH + 1л H ₂ O	1,03	20	30	5	0	0
3	Торф дисп. + 12,5 г NaOH + 1л H ₂ O	1,032	35	25	10	0,009	0,0045

Таблица 3. Параметры промывочных жидкостей на основе механоактивированных порошков торфа двух помолов при щелочном гидролизе.

Номер пробы	Буровой раствор	ρ , г/см ³	T , с	B , см ³ /мин	K , мм	Θ_1 , Па	Θ_{10} , Па
1	Торф дисп. + 7,5 г NaOH + 1л H ₂ O	1,01	>90	39	13	0,045	0,036
2	Торф дисп. + 10 г NaOH + 1л H ₂ O	1,03	>90	34	11	0,144	0,054

3	Торф дисп. + 12,5 г NaCl + 1л H ₂ O	1,035	>90	22	10	0,464	0,0405
---	--	-------	-----	----	----	-------	--------

Однако при этом значительно увеличивается водоотдача (B) с 12 до 28 - 30 см³/30 мин и толщина корки (K) с 2 - 3 до 3 - 4 мм соответственно.

Таблица 4. Параметры промывочных жидкостей на основе механоактивированных порошков торфа двух помолов при щелочном гидролизе.

Номер Пробы	Буровой раствор	ρ , г/см ³	T , с	B , см ³ /мин	K , мм	Θ_1 , Па	Θ_{10} , Па
1	Торф дисп. + 7,5 г NaOH + 1л H ₂ O	1,03	25	46	6	0	0
2	Торф дисп. + 10 г NaOH + 1л H ₂ O	1,03	25	34	4	0	0
3	Торф дисп. + 12,5 г NaCl + 1л H ₂ O	1,04	45	25	4	0,036	0,027

Концентрация м. о. ж. «Peat-MA» в глинистых растворах в пределах 3÷7 % по данным исследований представляет наибольший практический интерес.

Поскольку в данном случае вязкость (T) увеличивается на 15÷20 %, а статическое напряжение сдвига (Q_1 и Q_{10}) уменьшается примерно в таких же пределах при незначительном изменении (уменьшении) водоотдачи (B), бурение нефтяных скважин такими специальными глинистыми промывочными жидкостями будет существенно снижать кольматацию продуктивных горизонтов, тем самым повышая их нефтеотдачу.

В целом можно сделать вывод о том, что м. о. ж. «Peat-MA» может применяться в качестве дополнительного химического реагента эффективного регулирования параметров буровых промывочных жидкостей в пределах 1÷5 %.

Таблица 5. Параметры глинистого раствора при обработке его металлоорганической жидкостью «Peat-MA».

Номер пробы	Буровой раствор	ρ , г/см ³	T , с	B , см ³ /мин	K , мм	Θ_1 , Па	Θ_{10} , Па
1	Исходный глинистый раствор	1,16	25	14	2-3	3,015	3,195
2	Исх. глинистый раствор +5 % металлоорганической жидкости «Peat-MA»	1,155	27	11,5	2-3	2,475	2,520
3	Исх. глинистый раствор +7,5 % м.о.ж. «Peat - MA»	1,153	30	13,2	3	2,256	2,610
4	Исх. глинистый раствор +10 % м.о.ж. «Peat - MA»	1,15	34	15	3	2,225	3,240
5	Исх. глинистый раствор +12,5 % м.о.ж. «Peat - MA»	1,145	37	17,5	3-3,5	2,745	3,045

6	Исх. глинистый раствор +15 % м.о.ж. «Peat - МА»	1,14	40	20,5	3-3,5	3,105	3,330
7	Исх. глинистый раствор +1 7,5 % м.о.ж. «Peat - МА»	1,135	45	22	3-4	3,225	3,475
8	Исх. глинистый раствор +20 % м.о.ж. «Peat - МА»	1,13	52	24,5	3-4	4,405	4,680
9	Исх. глинистый раствор +25 % м.о.ж. «Peat - МА»	1,12	67	28	3-4	4,725	4,815

Исследование устойчивости к минеральной агрессии промывочной жидкости - м. о. ж. «Peat-МА» проводились путем сравнения параметров данной промывочной жидкости с параметрами глинистых растворов с достаточно высокой плотностью (ρ), равной 1,11 и 1,16 г/см³ в процессе их хим. обработки хлористым натрием NaCl (табл. 6-10). Лабораторные исследования показали, что даже при такой большой разнице содержание твердой фазы сравниваемых промывочных жидкостей: $\rho = 1,02 \div 1,03$ г/см³ у м. о. ж. «Peat-МА», и $\rho = 1,1 \div 1,6$ г/см³ у глинистых растворов, первая промывочная жидкость более устойчиво сохраняет свои структурно-механические и реологические параметры при добавке NaCl 1÷2 %. Установлено, что при повышении содержания твердой фазы (т. е. плотности) устойчивость к минеральной агрессии промывочной жидкости на основе м. о. ж. «Peat-МА» повышается (см. табл. 6-10). Следует отметить также, что при увеличении степени минерализации дисперсионной среды исследуемой промывочной жидкости в виде водного м.о.ж. «Peat-МА» ее вязкость изменяется незначительно, что очень важно в ряде случаев, например, для работы турбобуров в нефтегазовом бурении [4].

Таблица 6. Параметры м. о. ж. «Peat-МА» при обработке NaCl.

Номер пробы	Буровой раствор	ρ , г/см ³	T , °C	V , см ³ /мин.	K , мм	Θ_1 , Па	Θ_{10} , Па
1	Металлоорганическая жидкость основе механоактивированных порошков торфа	1,03	22	15	3	0,27	0,315
2	М.о.ж. «Peat - МА» + 0,2 % NaCl	1,035	21	12	3	0,225	0,27
3	М.о.ж. «Peat - МА» + 0,5 % NaCl	1,032	20	7	4	0,225	0,225
4	М.о.ж. «Peat - МА» + 1 % NaCl	1,034	20	13,5	4	0,18	0,225
5	М.о.ж. «Peat - МА» + 1,5 % NaCl	1,035	21	15	4	0,225	0,27
6	М.о.ж. «Peat - МА» + 2 % NaCl	1,037	22	18	4-5	0,27	0,315

Таблица 7. Параметры м. о. ж. «Peat-MA» при обработке NaCl.

Номер Пробы	Буровой раствор	ρ , г/см ³	T , с	V , см ³ /мин.	K , мм	Θ_1 , Па	Θ_{10} , Па
1	Металлоорганическая жидкость основе механоактивированных порошков торфа	1,02	18	19,5	1-2	0,27	0,315
2	М.о.ж. «Peat - MA» + 0,2 % NaCl	1,02	17	19	1-2	0,09	0,09
3	М.о.ж. «Peat - MA» + 0,5 % NaCl	1,02	16	16	2	0,045	0,045
4	М.о.ж. «Peat - MA» + 1 % NaCl	1,022	17	20	2-3	0,045	0,09
5	М.о.ж. «Peat - MA» + 1,5 % NaCl	1,03	17	23	4-5	0,09	0,135
6	М.о.ж. «Peat - MA» + 2 % NaCl	1,035	18	25	4-5	0,135	0,18

Таблица 8. Параметры м. о. ж. «Peat-MA» при обработке NaCl.

Номер пробы	Буровой раствор	ρ , г/см ³	T , с	V , см ³ /мин.	K , мм	Θ_1 , Па	Θ_{10} , Па
1	Металлоорганическая жидкость основе механоактивированных порошков торфа	1,035	90	8-10	>4	1,925	1,845
2	М. о. ж. «Peat - MA» + 0,1 % NaCl	1,037	82	10-11	4-5	1,755	1,800
3	М. о. ж. «Peat - MA» + 0,25 % NaCl	1,04	65	13	4-5	1,530	1,620
4	М. о. ж. «Peat - MA» + 0,4 % NaCl	1,041	70	13,5	5	1,575	1,665
5	М. о. ж. «Peat - MA» + 0,5 % NaCl	1,042	75	13,5	5	1,44	1,485
6	М. о. ж. «Peat - MA» + 0,6 % NaCl	1,044	72	14	5	1,305	1,395
7	М. о. ж. «Peat - MA» + 0,75 % NaCl	1,045	58	15	5,5	1,125	1,215
8	М. о. ж. «Peat - MA» + 0,9 % NaCl	1,045	65	15	5	1,215	1,305
9	М. о. ж. «Peat - MA» + 1 % NaCl	1,047	81	15,5	5	2,025	2,160

Таблица 9. Параметры глинистого раствора при обработке NaCl.

Номер пробы	Буровой раствор	ρ , г/см ³	T , с	B , см ³ /мин	K , мм	Θ_1 , Па	Θ_{10} , Па
1	Исходный глинистый раствор	1,11	18	13,5	1-2	1,26	0,675
2	Исх. глинистый раствор+0,2 % Na	1,112	20	20	2	3,69	4,32
3	Исх. глинистый раствор+0,5 % Na	1,118	20	28	2-3	3,15	3,375
4	Исх. глинистый раствор+1 % NaC	1,12	20	30	3-4	2,745	2,925
5	Исх. глинистый раствор+1,5 % Na	1,128	21	31	4-5	3,555	3,69
6	Исх. глинистый раствор+2 % NaC	1,13	22	33	4-5	3,845	3,375

Таблица 10. Параметры глинистого раствора при обработке NaCl.

Номер пробы	Буровой раствор	ρ , г/см ³	T , с	B , см ³ /мин	K , мм	Θ_1 , Па	Θ_{10} , Па
1	Исходный глинистый раствор	1,16	22	17	1-2	5,31	5,715
2	Исх. глинистый раствор+0,2 % Na	1,163	25	20	2-3	7,875	8,415
3	Исх. глинистый раствор+0,5 % Na	1,165	25	28	4-5	5,265	5,715
4	Исх. глинистый раствор+1 % NaC	1,168	25	29	>5	5,175	5,4
5	Исх. глинистый раствор+1,5 % Na	1,169	26	32	>5	5,625	6,156
6	Исх. глинистый раствор+2 % NaC	1,17	72	33	>5	6,12	6,57

Эффективность физико-химической обработки химическими реагентами и регулирование, т. е. модификация свойств промывочной жидкости «Peat-MA», проводились с наиболее широко применяемыми в бурении органическими реагентами ПАА (гидролизированный полиакриламид) и КМЦ (карбоксилитилглюкоза) (табл. 11-16).

КМЦ продукт взаимодействия щелочной целлюлозы с натриевой солью монохлоруксусной кислоты. Как реагент КМЦ используют в виде водного раствора, обычно 10 % концентрации, для чего КМЦ предварительно замачивают. Чем выше степень полимеризации, тем более устойчива она к солевой агрессии, тем эффективнее снижает водоотдачу. Высоковязкие КМЦ способны снижать водоотдачу очень сильно. В растворе с небольшим содержанием твердой фазы добавка КМЦ может вызывать разжижение. Однако при достаточно высоком содержании твердой фазы КМЦ усиливает структурообразование, объединяя частицы, находящиеся даже за пределами действия молекулярных сил.

Отличительной особенностью полученных результатов, при добавлении КМЦ в буровой раствор на основе м. о. ж. «Peat-MA», является малая плотность, порядка 1,03 г/см³ и низкий показатель водоотдачи $7 \div 10$ см³/30 мин (см. табл. 12, 14, 15). оптимальная концентрация КМЦ в растворе м. о. ж. «Peat-MA» до 5 %.

ПАА (органический карбоцепный гомополимер линейного строения) получают путем преобразований следующих веществ: этилен, окись этилена, этилен циангидрин нитриакриловой кислоты акрилангидрид полиакрилангидрид.

Водные и щелочные растворы ПАА являются полиэлектролитами. Катионоактивная группа макромолекулы полимера NH_3^+ , анионоактивная COO^- . Наличие зарядов в молекулах полимера обуславливает их адсорбцию на бурильных трубах, на стенках скважины и частицах горной породы, оказывает ингибирующее действие. ПАА вводится в промывочные жидкости в виде 1÷2 % - го раствора.

В результате исследований выявлено, что при добавлении ПАА в буровой раствор на основе м. о. ж. «Peat-МА», значительно снижается водоотдача и статическое напряжение сдвига (см. табл. 11 - 16).

Таблица 11. Параметры м. о. ж. «Peat - МА» при обработке ее ПАА.

Номер пробы	Буровой раствор	ρ , г/см ³	T , с	B , см ³ /30 мин	K , мм	Θ_1 , Па	Θ_{10} , Па
1	Металлоорганическая жидкость основе механоактивированных порошков торфа	1,02	23,5	12	2-3	0,225	0,255
2	М. о. ж. «Peat - МА» + 2,5 % ПАА	1,02	36	10	2-3	0,09	0,125
4	М. о. ж. «Peat - МА» + 7,5 % ПАА	1,026	42	8	2-3	0	0,215
5	М. о. ж. «Peat - МА» + 10 % ПАА	1,028	48	7	2-3	0,045	0,09

Таблица 12. Параметры м. о. ж. «Peat - МА» при обработке ее КМЦ.

Номер пробы	Буровой раствор	ρ , г/см ³	T , с	B , см ³ /мин	K , мм	Θ_1 , Па	Θ_{10} , Па
1	Металлоорганическая жидкость основе механоактивированных порошков торфа	1,02	23,5	12	2-3	0,225	0,255
2	М. о. ж. «Peat - МА» + 2,5 % КМЦ	1,023	33	10	2-3	0,225	0,400
3	М. о. ж. «Peat - МА» + 5 % КМЦ	1,03	45	8,5	2-3	0,45	0,54
4	М. о. ж. «Peat - МА» + 7,5 % КМЦ	1,03	51	8	~3	0,45	0,54
5	М. о. ж. «Peat - МА» + 10 % КМЦ	1,031	65	6	~3	0,54	0,54

Таблица 13. Параметры м. о. ж. «Peat - МА» при обработке ее ПАА.

Номер пробы	Буровой раствор	ρ , г/см ³	T , с	V , см ³ /мин	K , мм	Θ_1 , Па	Θ_{10} , Па
1	Металлоорганическая жидкость основе механоактивированных порошков торфа	1,03	28	11	3-4	0,36	0,45
2	М. о. ж. «Peat - МА» + 2,5 % ПАА %	1,03	32	10	2-3	0,25	0,295
3	М. о. ж. «Peat - МА» + 5 % ПАА 10 %	1,03	38	9,5	2-3	0,16	0,205
4	М. о. ж. «Peat - МА» + 7,5 % ПАА %	1,029	45	9	2-3	0,18	0,18
5	М. о. ж. «Peat - МА» + 10 % ПАА %	1,028	60	5	~3	0,18	0,18

Таблица 14. Параметры м. о. ж. «Peat - МА» при обработке ее КМЦ.

Номер пробы	Буровой раствор	ρ , г/см ³	T , с	V , см ³ /мин	K , мм	Θ_1 , Па	Θ_{10} , Па
1	Металлоорганическая жидкость основе механоактивированных порошков торфа	1,03	28	8,5	3-4	0,36	0,45
2	М. о. ж. «Peat - МА» + 2,5 % КМЦ	1,03	38	7,5	3	0,45	0,495
3	М. о. ж. «Peat - МА» + 5 % КМЦ	1,03	43	6,5	3	0,54	0,585
4	М. о. ж. «Peat - МА» + 7,5 % КМЦ	1,03	62	5	3-4	0,81	0,9
5	М. о. ж. «Peat - МА» + 10 % КМЦ	1,03	95	3-3,5	3-4	1,025	1,025

Таблица 15. Параметры м. о. ж. «Peat - МА» при обработке ее КМЦ.

Номер пробы	Буровой раствор	ρ , г/см ³	T , с	V , см ³ /мин	K , мм	Θ_1 , Па	Θ_{10} , Па
1	М.о.ж. «Peat - МА»	1,01	16,5	13	2,0	0	0
2	М.о.ж. «Peat - МА» + 2,5 % КМЦ %	1,011	17,5 ÷ 18,0	11,5	2,5	0	0,045
3	М.о.ж. «Peat - МА» + 5 % КМЦ 10 %	1,016	19,5 ÷ 20	9	2,0	0,0225	0,062
4	М.о.ж. «Peat - МА» + 7,5 % КМЦ %	1,018	25	8 ÷ 8,5	1,5	0,0280	0,062
5	М. о. ж. «Peat - МА» + 10 % КМЦ %	1,02	32	7	1,5	0,0370	0,09

Таблица 16. Параметры м.о.ж. «Peat - МА» при обработке ее ПАА.

Номер пробы	Буровой раствор	ρ , г/см ³	T , с	V , см ³ /мин	K , мм	Θ_1 , Па	Θ_{10} , Па
-------------	-----------------	----------------------------	---------	----------------------------	----------	-----------------	--------------------

1	М.о.ж. «Peat - МА»	1,01	16,5	13	2,5	0	0
2	М.о.ж. «Peat - МА» + 2,5 % ПАА %	1,01	18	10	2,0	0	0,045
3	М.о.ж. «Peat - МА»+ 5 % ПАА 10%	1,012	20	8	1,5	0	0,045
4	М.о.ж. «Peat - МА» + 7,5 % ПАА %	1,013	21	8,5-9	2,0	0	0,045
5	М.о.ж. «Peat - МА» + 10 % ПАА 10%	1,015	2,2	9,5	2,0	0	0,045

Лабораторными исследованиями установлено:

- водный раствор м.о.ж. «Peat-МА» позволяет регулировать структурно-механические и реологические параметры в весьма высоких пределах: условная вязкость $T=17\div 18$ с; водоотдача $B=4\div 20$ см³/30мин; статическое напряжение $Q_1\approx 0,1\div 0,5$ Па и $Q_{10}\approx 0,15\div 0,6$ Па; плотность данных промывочных жидкостей при этом имеет крайне малые значения в пределах $\rho=1,01\div 1,03$ г/см³;

- физико-химическая обработка химреагентами промывочной жидкости на основе м.о.ж. «Peat-МА» позволяют получить облегченную промывочную жидкость плотностью до $\rho=0,01$ г/см³ с уникальными параметрами для такой малой величины плотности известных буровых промывочных растворов: условная вязкость $T=18\div 20$ с; водоотдача $B=10\div 12$ см³/30мин; статическое напряжение $Q_1\approx 0,1\div 0,25$ Па и $Q_{10}\approx 0,04\div 0,06$ Па;

- промывочная жидкость - м.о.ж. «Peat-МА», после обработки ее высокоэффективными химреагентами имеет весьма невысокие значения статического напряжения сдвига. Использование в бурении таких промывочных жидкостей существенно снижает кольматацию продуктивных горизонтов. Это крайне важно для вскрытия низконапорных горизонтов при проходке и сооружении нефтяных скважин.

Кроме того, проведенные лабораторные исследования по определению параметров и модификации свойств промывочных жидкостей показали, что металлоорганическая жидкость на основе механоактивированных порошков торфа может применяться как в качестве базового исходного материала при приготовлении буровых промывочных жидкостей в пределах 15÷50 %, так и в виде дополнительного химического реагента для эффективного регулирования параметров буровых промывочных жидкостей в пределах 1÷5 % (например, глинистых растворов).

Теоретические исследования гидродинамики течения в трубопроводах промывочных жидкостей м.о.ж. «Peat-МА» применительно к промывке буровых скважин дают основания однозначно утверждать о многократном снижении кавитационной физико-химической эрозии бурового оборудования. Это в первую очередь относится к значительному снижению вышеуказанного износа бурильных труб и их соединений, турбобуров и породоразрушающих инструментов (шарошек) при бурении нефтегазовых скважин.

В целом вышеуказанные отличительные особенности буровых жидкостей на основе механоактивных порошков торфа позволяют:

- значительно повысить дебит продуктивных нефтеносных пластов при бурении и освоении скважин;
- увеличить механическую скорость бурения нефтегазовых скважин;
- снизить в ряде случаев энергозатраты на процесс бурения;
- снизить износ бурового оборудования и инструмента;
- исключить экологическое загрязнение среды, связанной с промывкой скважин при бурении.

Список литературы:

- 1.Ахмадеев Р. Г., Данюшевский В. С. Химия промывочных и тампонажных жидкостей: учебник для вузов. – М.: Недра, 1981. – 152 с.
- 2.Ребиндер П. А. Исследование процессов образования дисперсных структур. – Минск: Наука и техника, 1971. – 311 с.
- 3.Кистер Э. Г. Химическая обработка буровых растворов. – М.: Недра, 1972. – 321
- 4.Паус К. Ф. Буровые растворы. – М.: Недра, 1973.

СПОСОБ МЕХАНОАКТИВАЦИИ БУРОВЫХ ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ В ЗАКРУЧЕННОМ ПОТОКЕ ЛОПОСТНЫХ АКТИВАТОРОВ

Серебряков И.В. – аспирант, Бушков В.В. – студент
Герасименко А.С. – студент, Пильников Н.А. – студент
Научный руководитель – Усов Г.А., к.т.н., доцент
Уральский государственный горный университет,
Россия, г. Екатеринбург

Аннотация

Разработка новых высокоэффективных методов механоактивации дисперсных систем вяжущих материалов является актуальной проблемой, особенно при цементировании нефтегазовых скважин. При выполнении лабораторных работ активация вяжущих осуществлялась путем мокрого механического сверхтонкого измельчения лабораторными лопастными активаторами до размеров частиц преимущественно от 10 до нескольких микрон с удельной поверхностью до 0,6-0,8 м²/г. Лабораторные исследования показали, что процесс механической активации дисперсных систем возможно интенсифицировать двумя путями: за счет увеличения доли динамической составляющей разрушающей нагрузки и за счет увеличения количества одновременно протекающих актов разрушения, что обеспечивает сокращение интервалов времени между двумя последовательными актами.

Ключевые слова

Механоактивация вяжущих, лабораторные исследования, реологические свойства тампонажных растворов, энергозатраты на механоактивацию вяжущих мокрым способом.

Мокрый метод механоактивации дисперсных систем является наиболее технологичным при реализации с целью повышения вяжущих средств тампонажных буровых растворов в полевых условиях. Поэтому разработка новых высокоэффективных методов данного вида механоактивации дисперсных систем вяжущих материалов является актуальной проблемой, особенно при цементировании нефтегазовых скважин [1, 2, 3].

Эффективность мокрого метода механоактивации тампонажных смесей на основе цементов авторами предварительно исследовались в лабораторных условиях. Выполнение лабораторных работ включало в себя предварительную активацию исходных вяжущих, из которых готовятся исследуемые тампонажные смеси, а затем активировались сами смеси. В качестве вяжущих использовались цементы следующих марок: М200; М300; М400.

Активация вяжущих осуществлялась путем мокрого механического сверхтонкого измельчения лабораторными лопастными активаторами до размеров частиц преимущественно от 10 до нескольких микрон с удельной поверхностью до 0,6-0,8 м²/г.

Пробы были изготовлены из цементного теста, подвергнутого вышеуказанному гидромеханическому воздействию. Мокрая механоактивация растворов производилась на протяжении разных интервалов времени (20, 40, 60 мин.). Результаты лабораторных работ представлены в Таблице 1.

Анализ результатов лабораторных исследований, с одной стороны, подтверждает эффективность мокрого метода механоактивации вяжущих (предел прочности цементного камня на сжатие $\sigma_{сж}$ увеличивается на 30-40 %) и необходимость существенного увеличения энергонапряженности процесса механоактивации вяжущих. В связи с этим авторами разработан новый метод мокрой механоактивации буровых тампонажных растворов с высокой степенью энергонасыщения дисперсных систем при механоактивации. При этом предложенный метод легко может быть реализован в полевых условиях, в том числе и при цементировании нефтегазовых скважин.

Для повышения эффективности мокрой механоактивации, как показали лабораторные исследования, целесообразно повышение скорости движения измельчающей среды. Это возможно осуществить в закрученных потоках жидкости.

Закрученный поток формирует поле центробежных массовых сил и обладает следующими специфическими особенностями:

- в случае формирования кольцевых закрученных потоков без механического воздействия на него рабочих органов измельчительного аппарата успешно решается проблема чистого помола, так как в кольцевом закрученном потоке реализуется процесс самоизмельчения;
- поток имеет соизмеримые значения осевой, вращательной и радиальной составляющих скорости;
- поток имеет продольный и поперечный градиенты статического и полного давления;
- поток имеет существенное значение градиента скорости в поперечном сечении; отличается высоким уровнем турбулентных пульсаций;
- осуществляет активное и консервативное воздействие центробежных сил на поток.

Закрученные потоки эффективно используются во многих механизмах для реализации сложных процессов.

Принцип работы предложенного способа, работающего в режиме самоизмельчения в кольцевом закрученном потоке, поясняется эскизом на рисунке.

Устройство, с помощью которого реализуется предлагаемый способ измельчения твердых материалов, состоит из цилиндрического горизонтального корпуса 1 с футеровкой 2 внутренней его поверхности, загрузочного бункера 3 и выгрузочного патрубка 4 с регулировочным краном 5. Внутри корпуса 1 соосно размещен ротор, содержащий вал 6 с подшипниковыми опорами 7, две ступицы 8, на которых закреплены лопасти 9 с одинаковым зазором 10 между периферийной кромкой лопасти 9 и поверхностью футеровки 2 корпуса 1.

Измельчение твердых материалов по предлагаемому способу осуществляется следующим образом. При вращающемся роторе исходный продукт подается в рабочую камеру в виде пульпы с крупностью кусков от 1 до 10-15 мм и водотвердым отношением в пределах от 0,5 до 1,5. Вращающиеся лопасти 7 ротора механически формируют внутри корпуса кольцевой закрученный поток с усредненной внутренней поверхностью S' . При этом лопасти 7, вращаясь с высокой скоростью, порядка 1500-3000 об/мин, интенсивно деформируют внутреннюю поверхность кольцевого потока до некоторой граничной области S'' .

Таблица 1. Результаты механоактивации тампонажных цементов.

Номер пробы	Марка цемента	Вид цементного теста	Частота вращения активатора, об/мин	Время обработки (мин)	$R_{\text{ожж}}$, 7 суток, кг/см ²
1	М 200	Обычное	-- // --	-	128
		Активированное	250	20	145
		-- // --		40	150
		-- // --		60	179
2	М 200	Обычное	-- // --	-	98
		Активированное	250	20	138
		-- // --		40	153
		-- // --		60	195
3	М 200	Обычное	-- // --	-	112
		Активированное	400	20	181
		-- // --		40	176
		-- // --		60	159
4	М 300	Обычное	-- // --	-	138
		Активированное	250	20	189
		-- // --		40	210
		-- // --		60	183
5	М 300	Обычное	-- // --	-	123
		Активированное	250	20	261
		-- // --		40	183
		-- // --		60	168
6	М 300	Обычное	-- // --	-	143
		Активированное	400	30	289
7	М 400	Обычное	-- // --	-	238
		Активированное	250	20	318
		-- // --		40	374
		-- // --		60	381
8	М 400	Обычное	-- // --	-	225
		Активированное	250	20	269
		-- // --		40	321
		-- // --		60	348
9	М 400	Обычное	-- // --	-	254
		Активированное	400	20	320
		-- // --		40	349
		-- // --		60	340

В результате такой деформации во всем объеме кольцевого потока на всю его толщину возникают завихрения, обладающие повышенными турбулентными характеристиками. Твердый материал при этом активно взаимодействует друг с другом и с лопастями 7 ротора, измельчаясь вследствие малого значения водотвердого отношения измельчаемого продукта. Кроме того, находясь в области активного протекания кавитационных процессов в закрученном потоке, материал также эффективно разрушается. В процессе работы устройства необходимая толщина закрученного кольцевого потока устанавливается регулировочным краном 5. Проходя через рабочую камеру, исходный продукт в виде текучей пульпы измельчается и выводится наружу через выгрузочный патрубок 4. Формирование закрученного кольцевого потока, состоящего из

текучей пульпы, с повышенным содержанием твердой фазы позволяет при заявленном способе производить механическое деформирование этого потока, например, лопастями 8 с высокими скоростями до 30-50 м/с. Механическое деформирование кольцевого потока при этом производится частично с внутренней стороны. Высокие скорости деформирования кольцевого потока позволяют существенно повысить эффективность разрушения твердого материала, так как известно, что при высокодинамическом воздействии на твердое тело его разрушение происходит при меньших нагрузках по сравнению с низкоскоростным его нагружением. Аналогичное высокоскоростное механическое воздействие на диспергируемую пульпу во всем объеме корпуса невозможно в известных гидромеханических способах из-за неоправданно высоких затрат энергии на вязкое течение потока. В то время предлагаемый способ реализуется при относительно низких затратах энергии, которая расходуется на раскручивание небольшой массы потока и на частичное деформирование этого потока. Аналогичное высокоскоростное деформирование потока диспергируемой пульпы достигается лишь в струйных мельницах. Однако работа струйных мельниц характеризуется гораздо большими энергозатратами, в 4-6 раз по сравнению с предложенным способом, так как в них используется гидравлический привод с КПД, равным в пределах 6-7 %, не более.

Предлагаемое водотвердое отношение в пределах 0,5-1,5 обеспечивает, с одной стороны, высокую степень взаимодействия твердых частиц друг с другом и рабочими органами, например, лопастями вышеприведенного устройства, что способствует существенному повышению интенсификации разрушения твердых частиц путем их истирания. При этом во встречных закрученных потоках, имеющих, как известно, высокие скорости вращения, твердые частицы дополнительно разрушаются при соударении друг с другом. С другой стороны, предлагаемый предел водотвердого отношения 0,5-1,5 пульпы измельчаемого материала достаточен для интенсивного развития в пульпе закрученных потоков, которые необходимы для интенсификации протекания процессов измельчения по предложенному способу. При этом необходимо отметить, что при водотвердом отношении пульпы больше 1,5 резко снижается степень взаимодействия измельчаемых твердых частиц друг с другом и рабочими органами измельчительных машин. Это существенно снижает эффективность измельчения по предложенному способу. Как показывают лабораторные исследования, увеличение водотвердого отношения больше 1,5 приводит к многократному увеличению энергозатрат на измельчение по предлагаемому способу.

Измельчение твердого материала при водотвердом отношении меньше 0,5 по данному способу также не рационально. Проведенные лабораторные исследования в этом случае показывают, что в кольцевом потоке из-за недостатка жидкой фазы и высокого трения измельчаемых частиц друг о друга недопустимо снижается развитие в пульпе закрученных потоков. Кроме того, становится невозможной доставка измельчаемых твердых частиц из всего объема кольцевого потока в зону активной деформации этого потока, где производится интенсивное разрушение этих частиц. Естественно, эффективность измельчения при этом многократно снижается, а при дальнейшем уменьшении водотвердого отношения прекращается вообще.

С другой стороны, измельчение твердого материала при водотвердом отношении меньше 0,5 по данному способу также не рационально. Проведенные лабораторные исследования в этом случае показывают, что в кольцевом потоке из-за недостатка жидкой фазы и высокого трения измельчаемых частиц друг о друга недопустимо снижается развитие в пульпе закрученных потоков. Кроме того, становится невозможной доставка измельчаемых твердых частиц из всего объема кольцевого потока в зону активной деформации этого потока, где производится интенсивное разрушение этих частиц. Естественно, эффективность измельчения при этом многократно снижается, а при

дальнейшем уменьшении водотвердого отношения прекращается вообще.

Закрученные потоки при измельчении твердого материала по предложенному способу выполняют следующие функции:

- создают зону интенсивных кавитационных процессов во всем объеме кольцевого потока;
- обеспечивают интенсивное трение и соударение измельчаемых частиц друг о друга;
- производят многократную доставку твердых частиц из кольцевого потока в зону активного разрушения частиц в деформируемой части кольцевого потока.

Рис. 1. Устройство для механоактивации в кольцевом энергонапряженном закрученном потоке.

Закрученные потоки при измельчении твердого материала по предложенному способу выполняют следующие функции:

- создают зону интенсивных кавитационных процессов во всем объеме кольцевого потока;
- обеспечивают интенсивное трение и соударение измельчаемых частиц друг о друга;
- производят многократную доставку твердых частиц из кольцевого потока в зону активного разрушения частиц в деформируемой части кольцевого потока.

Таким образом, закрученные потоки являются неотъемлемой частью, обеспечивающей нормальное протекание процесса измельчения твердых материалов.

Предложенный энергонапряженный гидродинамический способ измельчения твердых материалов, по сравнению с известными, обеспечивает следующие преимущества [4, 5, 6]:

- активно протекающие процессы взаимодействия твердых частиц друг с другом и с рабочими органами измельчительных машин и интенсивные процессы кавитации во всем объеме кольцевого потока существенно повышают эффективность измельчения материала по предлагаемому способу;

- увеличение эффективности измельчения достигается также за счет высокоскоростного механического воздействия вращающихся рабочих органов устройства со скоростью до 40-60 м/с на измельчаемый материал, а также за счет многократной доставки закрученными потоками твердого тела в зону интенсивного измельчения, т. е. в зону скоростной механической деформации кольцевого потока.

Механическое измельчение как физический процесс характеризуется законом, который выражает соотношение между линейными размерами измельчаемого тела, его удельной поверхностью и удельными затратами энергии на разрушение. В зависимости от размеров разрушаемых частиц эти соотношения характеризуются законом Кирпичева-Кика, законом Риттингера и др. Наиболее полно процесс механоактивации характеризуется уравнением кинетики измельчения, определяющим энергозатраты процесса при объемном характере разрушения. Энергозатраты на разрушение складываются из затрат энергии на объемное деформирование твердого тела, на неупругие деформации, на работу для преодоления трения и создания новых поверхностей, на изменение объема области пластических деформаций при изменении размеров измельчаемых частиц [3, 5, 7].

Для реализации эффективного процесса механоактивации при единичном акте разрушения необходимо обеспечить передачу частице твердого тела такого количества энергии, которое должно превышать все энергозатраты на разрушение. Количественным выражением передаваемой разрушаемой частице энергии может служить плотность энергии E как показатель удельной энергии, отнесенной к объему разрушаемой частицы. Тогда условие разрушения элементарной частицы можно записать в следующем виде [8]:

$$\varepsilon_m V_m \geq W + P^2 V / 2E, \quad (1)$$

где: $\varepsilon_m V_m$ - максимальное количество энергии, получаемое разрушаемой частицей, Дж;

W - энергия на пластические деформации, на износ рабочих органов аппарата, преодоление трения, на термические и другие потери, Дж;

$P^2 V / 2E$ - энергия, расходуемая на объемное разрушение частицы, Дж;

ε_m - максимальная плотность энергии, которая может быть передана частице при единичном акте разрушения, Дж/м³;

V_m - объем частицы, м³;

P - нагрузка на частицу, Па;

E - модуль упругости, Па.

Если учесть, что плотность энергии, необходимая для разрушения частиц, должна увеличиваться в процессе измельчения, то частицы объемом $V < V_m$ могут разрушаться только за счет усталости или вообще не будут разрушаться. Поэтому для реализации процесса тонкого измельчения в конкретном измельчительном аппарате необходимо создать условия, при которых передаваемая элементарной частице плотность энергии будет всегда обеспечивать объемное разрушение. Эффективность процесса измельчения и, следовательно, механоактивации в конкретном аппарате будет определяться коэффициентом полезного действия η_a :

$$\eta_a = (W_k - CW) / W_k, \quad (2)$$

где W_k – кинетическая энергия рабочих органов аппарата;

W – потери энергии в аппарате;

C – коэффициент, учитывающий физико-механические и другие свойства измельчаемого материала и параметры рабочих органов.

Анализ уравнения кинетики измельчения показывает, что плотность энергии, которую рабочий орган передает в зоне контакта измельчаемому телу в единичном акте разрушения, зависит от конструктивных особенностей и геометрических размеров рабочего органа, а также технологических параметров режима работы измельчительного устройства по предложенному способу. Достижение необходимого уровня плотности энергии, которая передается измельчаемому телу в единичном акте разрушения, обеспечивается путем повышения энергонапряженности измельчительного устройства, прежде всего за счет увеличения кинетической энергии рабочих органов. При этом измельчение происходит непосредственно за счет аккумулированной рабочим органом кинетической энергии.

Выражая энергонапряженность любых измельчительных устройств через кинетическую энергию рабочих органов, возможно объективно оценить потенциальные возможности конкретного устройства и определить эффективные пути повышения энергонапряженности.

Высокий уровень кинетической энергии достигается в предложенном устройстве за счет высоких скоростей вращения лопастей 9 ротора (рис. 1) непосредственно измельчаемых частиц в турбулентных потоках до 1500-3000 об/мин и более. Чем больше скорость движения, тем больше динамическая составляющая разрушающей нагрузки, которая, в конечном итоге, обеспечивает эффективность процесса механической активации приготавливаемых тампонажных растворов.

Второй составляющей эффективности механической активации является промежуток времени между последовательно прилагаемыми динамическими нагрузками. Чем меньше промежуток времени, тем эффективнее процесс механической активации, так как в этом случае измельчение происходит без затухания скорости роста удельной поверхности и измельчаемого материала. Это требование легко решается путем увеличения количества лопастей 9 ротора и измельчением твердых материалов в стесненных условиях.

Из приведенного анализа видно, что процесс механической активации дисперсных систем возможно интенсифицировать двумя путями: за счет увеличения доли динамической составляющей разрушающей нагрузки и за счет увеличения количества одновременно протекающих актов разрушения, что обеспечивает сокращение интервалов времени между двумя последовательными актами. Реализация отмеченных путей может быть достигнута только при высоких скоростях движения рабочих органов и их количестве в устройстве. Однако ключевым условием эффективности измельчения по предложенному способу, как показали экспериментальные исследования, является водотвердое отношение в пределах 0,5-1,5 %. Это вполне отвечает требованиям приготовления буровых тампонажных растворов, в том числе при цементировании нефтегазовых скважин. Экономически внедрение предлагаемой разработки в производство, по мнению авторов, является крайне актуальным [1, 6, 7].

Список литературы:

1. Булатов А. И. Технология цементирования нефтяных и газовых скважин. М.: Недра, 1983. 255 с.

2. Пьячев В. А., Половова Э. А. Зависимость прочности цемента от его дисперсности. М.: Цемент, 1972, № 10. С.15-16
3. Ребиндер П. А. Исследование процессов образования дисперсных структур. Минск: Наука и техника, 1971. 331 с.
4. Ржевский В. В., Новик Г. Я. Основы физики горных пород. М.: Недра, 1978. 390 с.
5. Сиденко П. М. Измельчение в химической промышленности. М.: Химия, 1977. 368 с.
6. Сыркин Я. М., Сибирякова И. А., Шатохина Л. М. Роль гранулометрии цемента в формировании его прочности//Шестой Междунар. конгресс по химии цемента. М.: Стройиздат, 1974. - С. 72-76.
7. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat <http://www.dissercat.com/content/teoreticheskie-issledovaniya-sverkhtonkogo-izmelcheniya-v-kaskadnykh-tsentrobeznykh-mashina#ixzz5BsX6AcPt>
8. Международный конгресс по химии цемента. М.: Стройиздат, 1974. С. 72-76.
9. Ходаков Г. С. Физика измельчения. М.: Наука, 1972. С. 307

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СОМАТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ «КРОВЬ» В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ (СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ)

Чернова Е.А. – студентка кафедры английского языка
Научный руководитель – Баранова Н.В., старший преподаватель кафедры
английского языка
Башкирский государственный педагогический
Университет им. М.Акумлы,
Россия, г.Уфа

Аннотация

Статья посвящена комплексному исследованию соматических фразеологических единиц с компонентом «кровь», представленных в русском и английском языках. Автором был проведен поэтапный сопоставительный анализ данных языковых единиц по нескольким критериям, основным из которых являлся семантический. На его основе определяется степень эквивалентности фразеологизмов с данным соматическим компонентом в рамках упомянутых языковых систем. В результате исследования выявлена и обоснована значимость и необходимость сопоставительного анализа фразеологических единиц в сфере теоретической фразеологии и практики перевода.

Ключевые слова

Фразеология, соматический фразеологизм, эквивалентность, сопоставительный анализ.

Фразеологические единицы (далее ФЕ) входят в состав любого языка и выполняют различные функции, наиболее очевидной из которых является эмоционально-экспрессивная (эмоциональная окраска говорящим своего высказывания). Часто употребление фразеологизмов в устной или письменной речи даже не осознается говорящим, а между тем фразеологический компонент немаловажен и интересен для исследования.

Одной из актуальных проблем фразеологии является корректный перевод ФЕ, при котором очень важно учитывать ее семантику. Из вопроса о корректном переводе вытекает вопрос о сопоставимости ФЕ различных языков. Изучение этого аспекта проблемы актуально как для практикующих переводчиков, так и для разработчиков теоретической фразеологии, а, следовательно, имеет практическую и теоретическую значимость.

Согласно Е.Ф. Арсентьевой, сопоставительному анализу подвергаются следующие группы ФЕ: ФЕ с однотипной структурой и функцией (глагольные, адъективные, компаративные и т.д.), ФЕ с однотипными компонентами (соматическими, ономастическими, цветообозначающими и т.д.), с однотипным значением (ФЕ с одинаковой семантикой) а также целые фразеологические фонды языков [1, с. 3]. В данной работе будет проведен сопоставительный анализ фразеологизмов русского (далее РЯ) и английского (далее АЯ) языков с соматическим компонентом «кровь». Анализ включает три этапа:

1. Выявление эквивалентных и полуэквивалентных соматических фразеологических единиц (далее СФЕ) РЯ и АЯ, содержащих компонент «кровь»;

2. Выявление СФЕ РЯ, содержащих компонент «кровь» и имеющих эквивалентные ФЕ АЯ, лишённые этого компонента;

3. Выявление СФЕ АЯ, содержащих компонент «кровь» и имеющих эквивалентные ФЕ РЯ, лишённые этого компонента.

4. Выявление безэквивалентных СФЕ АЯ.

Определим, что под соматическими фразеологизмами понимаются такие ФЕ, в состав которых входит слово/слова, обозначающие части тела, внутренние органы, а также биологические субстанции (пот, кровь и т.д.).

Первый этап сопоставительного анализа СФЕ был проведен на основании трех критериев: семантического, т.е. смыслового значения СФЕ; структурно-грамматической организации СФЕ; компонентного состава СФЕ (подразумевается значение отдельных компонентов СФЕ) [1, с. 96-97]. При сопоставлении и выявлении эквивалентности приоритетным являлся семантический компонент. Результаты анализа, в ходе которого были выделены следующие эквивалентные и частично эквивалентные СФЕ с компонентом «кровь», представлены в таблице:

СФЕ РЯ	СФЕ АЯ	Семантический критерий	Структурно-грамматическая Организация		Компонентный состав
<u>Быть в крови</u> – что-либо свойственно человеку как индивидуальное качество, черта характера.	<u>To be in the/your blood</u> – if an ability or a skill is in someone's blood, they have it naturally, usually because it already exists in their family or is a tradition of their social group.	=	Глаг.+пр едлог+ сущ.	Глаг.+предло г+ мест.+сущ.	=
<u>Голубая кровь</u> – человек дворянского сословия, аристократического происхождения.	<u>Blue blood</u> – the fact of someone having been born into a family that belongs to the highest social class.	=		=	=
<u>До кровавого пота</u> –работать до полного изнеможения.	<u>To sweat blood</u> – to work very hard.	=	Предл.+п рил. +сущ.	Глаг.+сущ.	=
<u>Плоть и кровь</u> – родной ребёнок, потомок.	<u>Flesh and blood</u> – someone from your family.	~ (значе ние СФЕ АЯ шире)		=	=

<u>Кровью и потом</u> – ценой величайших усилий, тяжким трудом.	<u>Blood, sweat and tears</u> – a lot of efforts and suffering.	=	Сущ.+ сущ.	Сущ.+сущ.+с оюз +сущ.	~ (СФЕ АЯ включает компо не нт «tears», отсутств ующий в русском варианте)
<u>Проливать кровь</u> – погибать, защищая кого- либо или что- либо (в бою).	<u>Blood is spilled</u> – people are killed in a fighting.	=	Глаг.+су щ.	Сущ.+ глаг. в пассивном залоге	=
<u>Кровь стынет/что-л. заставляет стынуть кровь</u> – испытывать чувство сильного страха, ужаса.	<u>To make sb's blood freeze/run cold</u> – somebody is very frightened or shocked.	=	Сущ.+гла г. в активном залоге / сущ.+гла г. +неопр. форма глаг.+су щ.	Глаг.+притяж ат. мест.+ сущ.+глаг.	=
<u>Жажда крови</u> – стремление к убийству; желание отомстить, наказать обидчика.	<u>To be baying for blood</u> – to want someone to be hurt or punished.	=	Сущ.+су щ.	Глаг.- связка+прич. +предл.+сущ.	~ (Компо не нт «жажда» не соответст вует компо не нту «to bay», который переводи тся как «лаять»/« выть»)
<u>Платить кровью</u> – жертвовать жизнью, добиваясь цели; погибать, расплачиваясь за ошибки.	<u>To pay in blood (for something)</u> – to die because of somebody's revenge for your actions	=	Глаг.+су щ.	Глаг.+предло г+сущ.	=
<u>Писать кровью сердца</u> – писать	<u>To write with one's heart blood</u> – to write	=	Глаг.+су щ.+сущ.	Глаг.+предло г	=

с глубокой искренностью, с сильным чувством.	with sincerity and deep feeling about something.			+мест.+сущ.+сущ.	
<u>Сосать/пить кровь</u> – мучить кого-либо, издеваться над кем-либо.	<u>To suck the lifeblood out of somebody</u> – to exploit somebody cruelly.	=	Глаг.+сущ.	Глаг.+сущ.+предлог+мест.	=
<u>Сердце кровью обливается</u> – испытывать душевную боль, страх, тревогу.	<u>Heart bleeds</u> – somebody feels intense anxiety, deep emotional pain.	=	Сущ.+сущ.+глаг.	Сущ.+глаг.	=
<u>Кровь за кровь</u> – месть убийством за убийство.	<u>Blood for blood</u> – avenging a killing by a killing.	=	Сущ.+предлог+сущ.	Сущ.+предлог+сущ.	=
<u>Смывать кровью</u> – избавляться от позора, бесчестия ценой чьей-либо жизни.	<u>To wipe out smth. with smb.'s blood</u> – to avenge (an insult, disgrace) by killing the offender.	=	Глаг.+сущ.	Фраз. глаг.+сущ.+предлог+мест.+сущ.	~ (Компонент «wipe out» не тождествен компоненту «смывать». Он обозначает «стирать», «уничтожать»)

Второй этап сопоставительного анализа представляет собой выявление некоторых СФЕ АЯ с наличием компонента «кровь», соотносящихся с эквивалентными или полуэквивалентными ФЕ РЯ (необязательно соматическими), в которых он отсутствует. Также было проведено сравнение значений ФЕ. Результаты второго этапа анализа приведены в таблице (полное соответствие значений обозначается символом «=», частичное – символом «~»):

СФЕ АЯ	Значение	ФЕ РЯ	Значение	Соответствие значений
To be blood and thunder	To make a speech or performance that is loud and full of emotion, especially anger.	Рвать и метать	Находиться в состоянии негодования, раздражения и вследствие этого неистовствовать	=

			буйствовать.	
To be out for blood	To be determined to find someone to attack or blame for something.	Быть по чью-либо душу	Приходить, являться за кем-либо или к кому-либо (не обязательно в негативном ключе).	~
Bad blood	It is said about people, who are rivals because of the quarrels they have had in the past.	Между ними черная кошка пробежала	Между лицами, находившимися до этого в дружеских отношениях, произошла внезапная размолвка, переросшая в ссору.	~
To get blood out of a stone	To make someone, who does not want to give or tell you something (and it is very difficult).	Вытягивать клещами	С трудом добиваться от кого либо ответа, признания, и т.п.	~
To make sb's blood boil	To make someone very angry.	Доводить до белого каления	Приводить в состояние крайнего раздражения, полной потери самообладания.	=
To spit blood	To speak or behave in a way that shows you are very angry.	Плеваться ядом (желчью)	Говорить о чем-либо со злостью.	=
Bloodied but unbowed	Harmed but not defeated by an unpleasant situation or competition.	Окружен, но не сломлен	Попавший в невыгодную ситуацию, но еще не потерпевший окончательного поражения.	=
To give somebody bloody nose	To defeat someone.	Наносить поражение	Победить противника.	=
To be bloody-minded	To make difficulties for other people, usually by arguing against their actions/ideas without a good reason.	Насолить кому-либо	Делать или говорить что-либо назло, доставлять неприятности.	~

В ходе третьего этапа анализа были выявлены некоторые СФЕ РЯ с компонентом «кровь», соотносящиеся с эквивалентными или полуэквивалентными ФЕ АЯ, его не содержащими. Было также проведено сравнение значений ФЕ. Результаты этого этапа

приведены в таблице:

СФЕ РЯ	Значение	ФЕ АЯ	Значение	Соответствие значений
Кровь с молоком	Здоровый, с хорошим цветом лица.	Hale and hearty; as fresh as a daisy	Healthy and strong; full of energy.	=
Портить кровь	Причинять неприятности, огорчения, заставлять нервничать.	To cause a lot of headaches; to poison somebody's existence	To bother, annoy somebody greatly, cause problems for somebody.	=
Кровные деньги	Деньги, заработанные честным тяжёлым трудом.	Money earned by the sweat of one's brow	Hard-earned money.	=
Обойтись малой кровью	С небольшими потерями.	Without much pain; on the cheap	To accomplish something without great losses.	=
Облекать в плоть и кровь	Воплощать, выражать что-либо в определённой, конкретной форме.	To give form and substance to something	To express something (an idea, artistic concept) in a concrete, definite form.	=
Без кровинки в лице	Очень бледный.	As white as a sheet	To be very pale.	=
Войти в плоть и кровь	Становиться для кого-либо привычным, необходимым; становиться неотъемлемым свойством кого-либо.	To become second nature to somebody	To become a permanent part of somebody's life, personality.	=

Нельзя не отметить, что в ходе анализа были выявлены безэквивалентные СФЕ АЯ, примеры которых приведены в таблице:

СФЕ	Значение	Буквальный перевод
	АЯ	
Blood and guts	Violence shown on television, film, or in the theatre, where people are seen being injured or killed.	Кровь и кишки

To burst a blood vessel	To use a lot of effort doing something.	Лопнуть кровеносный сосуд
To taste blood	Have achieved a small victory which has made you believe you can win a more important victory.	Испробовать кровь (выражение «почувствовать вкус крови» в РЯ чаще всего используется в прямом значении)
Blood is thicker than water	Family relationships are more important than other kinds of relationships.	Кровь гуще воды
To draw blood	To make somebody very angry or upset.	«Наеживать» кровь, делать кровопускание

Представленный сопоставительный анализ позволяет констатировать, что для большей части СФЕ РЯ и АЯ характерно наличие эквивалентной или частично эквивалентной ФЕ. При этом эквивалентная ФЕ часто содержит тот же компонент-соматизм, что и ФЕ другого языка. Одной из причин наблюдаемого феномена является наличие общих для этих языковых систем реалий, явлений действительности, не зависящих от условий жизни (географических, социальных, экономических и т.д.) носителей языка: универсальных понятий, общих для носителей любой культуры, связанных со способностями человека, его физическим и психическим состоянием и т.д.

Подобный сопоставительный анализ СФЕ нескольких языковых систем может способствовать решению многих актуальных проблем лингвистики и перевода, связанных с семантикой и функционированием ФЕ в языке.

Список литературы:

1. Арсентьева Е.Ф. Сопоставительный анализ фразеологических единиц. Казань: Издательство Казанского университета, 1989. — 130 с.
2. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий / ответственный редактор В. Н. Телия. М. : АСТ-Пресс книга, 2006. 784 с.
3. Кузьмин, С. С. Русско-английский фразеологический словарь переводчика / С. С. Кузьмин. - Москва : Флинта : Наука, 2006. - 763 с.
4. Лубенская, С. И. Большой русско-английский фразеологический словарь [Текст] / С. И. Лубенская, 2004. - 1017 с.
5. Федоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка М: Астрель: АСТ, 2008. - 828 с.
6. Cambridge Academic Content Dictionary. Cambridge Univ. Press, 2008, 1156 p.
7. Cambridge International Dictionary of Idioms. United Kingdom at the University Press, Cambridge, 2002, 608 p.
8. Collins COBUILD Dictionary of Idioms. Collins COBUILD ELT; 2nd Rev Ed edition, 2002, 512 p.

ВОЗМОЖНОСТИ «СЕЛЬСКОЙ ИСТОРИИ» ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ СЕЛА САМСОНОВО ТАРСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Гаврина С.С. – обучающаяся по направлению подготовки «Экономика»
Тарский филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ,
Россия, г. Тара

Аннотация

Сельская история является одним из перспективных направлений развития отечественной исторической науки. Она позволяет изучать отдельную территорию как часть государства. В данной статье рассмотрена история развития с. Самсоново Тарского района. Автор выделяет основные вехи становления села и факторы, которые обусловили его развитие.

Ключевые слова

Тарский район, краеведение, сельская история.

Новая историографическая парадигма, которая начинает складываться в науке в 1980-е гг., по мнению С.И. Маловичко и Н.Л. Зайцевой, подрывает традиционное различие между тем, что представлялось главным и понималось как национальная история в исторических исследованиях и тем, что считалось периферийным или «местной историей». Это послужило толчком к разработке новых научных направлений, таких как «новая локальная история», «сельская история», «интеллектуальная история» и других.

Используя новый исследовательский инструментарий, учёные рассматривают историю села, привлекая нетрадиционные источники, исследуют роль памяти и устных традиций [4]. Это позволяет решить задачу сохранения и введения в научный оборот новых исторических источников, рассмотреть историю государства и народа с позиций конкретной территории.

В данной статье рассмотрим историю села Самсоново Тарского района Омской области как предмет изучения сельской истории. При этом важно обратить внимание на общеисторический контекст, в русле которого выстраивается история села и комплекс привлечённых источников. К последнему относятся материалы устной истории, материалы архива Самсоновской сельской библиотеки, районная периодическая печать. Использованные источники, за исключением периодической печати, являются нетрадиционными для исторической науки, в настоящий момент не сформулированы основные методические рекомендации по их анализу и интерпретации; но в то же время важно осознавать необходимость их обработки и внедрения в научный оборот.

XVII век в истории России принято считать «бунташным веком». В этот период происходят не только крупные восстания (например, крестьянская война под предводительством Степана Разина), охватывающие огромные территории, но и бунты в отдельно взятых поместьях. Бунтующие, чтобы избежать казни, вынуждены бежать. Так в 1605 г. беглый выходец из Смоленской губернии, крестьянин, участник бунтов против своего боярина Дмитрий Сампсонов со своей семьёй поселилась на берегу Иртыша. Эту дату принято считать основанием села Самсоново. Легенда гласит: «В Таре решил не оставаться, решил уйти подальше в урман от государственных людей. Вечером остановились у речки, разожгли костёр, поужинали, помолились родовой иконе святого Николая Чудотворца Можайского и спать: утром рано в путь. Но с утра икона стала падать с телеги, лошадей нельзя было сдвинуть с места. Решили, что это знак: нужно остановиться на этом месте». С первых дней Сампсоновы (позднее «п» выпало для легкости произношения) стали держать переправу через Иртыш (Самсоновскую

переправу). Первые землянки, дома строили вдоль речки, огороды, дворы были обращены к воде, а бани «по-чёрному» строили у самой воды, опасались пожара. Корчевали лес, готовили пашни, сеяли хлеб.

Постепенно к ним стали подселяться пришлые. Часто к Самсоновым заходили промысловики, чтобы просить удачи у св. Николая: заметили, что после его благословения добыча бывает больше. Для иконы была построена часовенка, а затем и церковь.

Село расстраивалось, картограф Семен Ремезов нанес его на карту Тарского уезда, которая была составлена в 1701 г.

Вступление России в эпоху капитализма открыло полосу массовых переселений крестьян из Европейской части страны в Сибирь. Известное влияние на развитие переселения в Сибирь оказывала политика самодержавия. Правительство в 60 - 80 годах XIX века в интересах помещиков сдерживало переселение разными запретительными мерами. Помещики были заинтересованы в том, чтобы крестьянское малоземелье не разряжалось переселением в Сибирь, так как при этом они теряли дешёвых батраков и кабальных арендаторов за отработки, издольщину, высокую арендную плату. Но нужно было также считаться с развитием капитализма и обострением отношений между крестьянами и помещиками. Поэтому в конце 1880-х и в 1890-х годах политика сдерживания населения сочетается с предоставлением льгот поселенцам. Основные положения переселенческой политики государства определялась законом 1889 года. В этом законе предусматривалась выдача лицам, получившим разрешение на переселение, выдачу пособий и ссуд на заведение хозяйства, а также предоставление льгот

Следующая мощная волна переселенцев произошла после 1890 года. В 1891 - 1892 годах страну постиг очередной неурожай. Уходя от голодной смерти, крестьяне двинулись за Урал, в Сибирь. За лето 1892 года из Тюмени на баржах по воде в Прииртышье было вывезено 13600 человек. [1].

К 1903 г. в селе проживали 491 человек. Церковь была вначале приписана к Тарской Казанской церкви, а затем образован Самсоновский приход. За 1910 г. церковь имела капиталов – 2359 руб., приход состоял из деревень: Крапивка (часовенка в честь святой Троицы), Баженово (часовенка в честь святых апостолов Петра и Павла), Мартюшево (часовенка в честь святого пророка Ильи), Чередово, Сидоровка, Щелкановка. Всего в приходе насчитывалось 848 душ мужского пола, 827 душ женского пола. Население было православным. 20 октября 1896 г. при церкви была открыта церковно-приходская школа. Главными занятиями прихожан было хлебопашество и скотоводство. Следует отметить, что в дореволюционной России зерновое хозяйство было преобладающей отраслью сельского хозяйства. Посевы зерновых составляли 88,6 % всех посевов. Занимались селяне и лесным промыслом, что также характерно для всей России. До революции в селе было 2 молочных лавки (владельца Веденеевы) и винная лавка [1].

Революция 1917 г. коренным образом изменила жизнь села. До 1920 г. в селе было безвластие. По словам старожил, мельник Втюрин Н., лавочники Веденеевы обирали и притесняли бедноту. Летом 1920 г. в село прибыл представитель из Тары, был создан сельский Совет. Первым председателем сельсовета избрали Фёдора Просвирякова - крестьянина, самоучку, беспартийного. Членами сельского Совета стали 8 человек, из них 6 мужчин, 2 женщины; по социальному положению все крестьяне.

Новым этапом в жизни села стала коллективизация, которая проходила очень сложно. Она проводилась форсированными темпами с широким использованием насильственных методов, репрессий по отношению к крестьянству. Судьба односельчан решалась на заседаниях сельского Совета. 9 июня 1922 г., к примеру, решалась судьба хозяйств Веденеевых, Преженцевых, Золотарёвых. Они имели крепкие хозяйства, мельницу, нанимали людей для работы. И по решению большинства были отнесены к

кулакам. Одним из способов нажима на кулаков и зажиточных крестьян было лишение избирательных прав. Лишали этого права десятками, на жалобы не обращали внимания.

В 1928 - 1930 гг. в селе образовался колхоз. Многие разъехались из села. Так появились деревни Орловка, Крутояр. Колхоз назвали «Новый путь». Первым его председателем был Завалин Николай. В общественное хозяйство забирали все: коров, коней, овец, лошадей, упряжь, сельхозинвентарь. В 1934 г. в колхозе числилось 109 человек трудоспособного населения и 142 - нетрудоспособного. В этом же году новому составу сельского Совета был дан наказ: завершить коллективизацию на 100%, бороться с остатками кулачества, очищать колхозы от скрытых врагов, организовать красные уголки, наладить лечебную помощь, а также помощь инвалидам, беспризорным. В 1939 г. колхозу «Новый путь» дали трактор. Первым трактористом был Петр Плетов. В этом же году дали первую машину. Шофером стал Архипов Анатолий Васильевич. На всю жизнь он запомнил номер машины - 52-36, гаража не было, шофер сам смотрел за ее сохранностью [1].

Но весь уклад мирной жизни нарушила Великая Отечественная война. Молодежь зимой работала на лесозаготовках в Малаховской даче. До сих пор в бору есть места, которые звучат так ледянка, лежневка. Еще в конце 80-х г. XX в. можно было найти в лесу остатки бараков, где жили и работали лесозаготовители [1].

В 1950-е годы началось широкое движение колхозников за объединение мелких колхозов в более крупные совхозы. 30 мая было принято Постановление ЦК ВКП (б) от 30.05.1950 г. «Об укрупнении мелких колхозов и задачах партийных организаций в этом деле» [3]. В результате этого Постановления, в 1950 - 1951 годах началась новая волна по укрупнению колхозов. Это коснулось и с. Самсоново. В 1952 году колхоз «Новый путь» получил название колхоза им. Калинина. Он назван от собственного имени деревни Калинина, которая стояла в 30-ти км от с. Самсоново. Число дворов увеличилось до 136, население - до 476 человек. 1 апреля 1951 году к колхозу был присоединен колхоз «Нацмен пахарь» д. Ишеево. 1 января 1959 г. колхоз «им. Калинина» был снова укрупнен. Он объединил 7 населенных пунктов, 436 дворов, 1730 человек. В его состав вошли: Крапивка, Ишеево, Самсоново, Крутояр, Никольское, Сеитово, Себиляково, Орловка.

Таким образом, сельская история, как новое перспективное направление в методологическом поле истории позволяет изучать конкретную территорию в контексте истории страны, включая в научный оборот новые – нетрадиционные – источники информации.

Список литературы:

1. Из фондов архива Самсоновской сельской библиотеки.
2. Окладников, А. П. История Сибири с древнейших времён до наших дней. Т. 3. / А. П. Окладников. – Ленинград, 1968.
3. Постановление ЦК ВКП (б) от 30.05.1950 г. «Об укрупнении мелких колхозов и задачах партийных организаций в этом деле» // КПСС в резолюциях и решениях, съездов конференций и пленумов ЦК (1941-1945). – Москва, 1971. – С. 214-217.
4. Соколова, Е. В. Источниковая база изучения истории исчезнувших деревень Колосовского района Омской области [Текст] / Е. В. Соколова // Теория и практика общественного развития. – 2015. - № 20. – С. 209 – 211.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В ТАРСКОМ ПРИИРТЫШЬЕ В XVIII – НАЧАЛЕ XX ВВ.

Першина В.В. – обучающаяся по направлению подготовки
21.03.02 Землеустройство и кадастры
Тарский филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ,
Россия, г. Тара

Аннотация

Учреждения образования являются неотъемлемой составляющей культурного пространства территории. Они не только способствуют росту уровня грамотности, но и аккумулируют вокруг себя прогрессивную часть населения. Формирование и деятельность учреждений образования Тарского Прииртышья определялась рядом факторов: численность населения, государственная политика, наличие педагогических кадров. Но в целом оно отражало общегосударственные тенденции развития.

Ключевые слова

Тарское Прииртышье, учреждения образования, культурное пространство, уровень образования.

В последние годы стремительно возрастает интерес исследователей к изучению провинции. Так, значительные возможности открывают для исследователя практики новой локальной истории [4]. Они позволяют рассматривать историю отдельных городов не изолированно, а в контексте истории государства.

Процесс освоения Сибири начался в конце XVI века и активно продолжался в XVII столетии. По мнению историков, уже в это время в Сибири было немало грамотных людей. Об этом свидетельствует широкое хождение у сибиряков рукописных и печатных книг и упоминание среди товаров, продаваемых в Сибири, бумаги, богослужебной и учительской литературы.

Первые школы в Сибири появились в начале XVIII века в результате реформ Петра I. Первая сибирская школа – для обучения «тобольских дворян и детей боярских и иных чинов детей их» - была учреждена в 1701 году в Тобольске. В этом же городе в 1703 году была открыта первая в Сибири архиерейская (церковная) школа, которая затем была преобразована в Тобольскую духовную семинарию [1].

История народного образования на территории Тарского Прииртышья началась с открытия в городе Таре малого народного училища в 1817 году, которое вскоре было преобразовано в Тарское уездное училище с трехгодичным сроком обучения. В училище обучались дети купцов, мещан и непривилегированных сословий. В период, например, с 1817 по 1835 годы в училище работали 15 учителей, общее количество учащихся менялось от 39 человек до 88 человек. Возглавлял училище штатный смотритель, по нынешним понятиям, это директор, завуч, инспектор, бухгалтер и завхоз в одном лице. Жалование учителя составляло 125 - 150 рублей, штатного смотрителя – 285 рублей. Дополнительно к жалованию платилось 50 рублей квартирных. В училище дети изучали русский язык, чистописание, арифметику, геометрию, историю, географию, физику и рисование. Обязательным предметом был Закон Божий. С 1859 года мужское уездное училище располагалось в здании, подаренном городу тарским купцом И.Е. Щербаковым [1].

1 сентября 1917 года в Таре была открыта мужская гимназия, в которой мальчики должны были пройти курс обучения за четыре года. В программе гимназии большое внимание уделялось иностранным языкам: французскому и немецкому. Выпускные

экзамены в те годы назывались «испытания». Гимназия существовала как на деньги казны, так и на частные пожертвования. Обучение было платным – 40 рублей в год.

В начале XX века в Таре были открыты частные школы. Тарский купец Л.М. Глизман приобрел здание для женской школы, которую содержал в течение семи лет. Учащимся школы оказывалась материальная помощь: выдавались валенки, пальто, полушалки. В 1916 году Л.М. Глизман подготовил материалы для строительства нового здания школы, но эти планы не удалось осуществить из-за Октябрьской революции. Кроме того, частная школа была открыта и тарским купцом-пароходовладельцем А.Ф. Коншиным. В городе эти школы называли глизманская и коншинская [3].

Кроме светских школ в дореволюционной Таре и уезде были и церковно-приходские школы. В 1848 году в городе открылось Спасское приходское училище, для которого было построено двухэтажное деревянное здание по улице Спасской, в настоящее время строение не существует. К 1890 году на территории Тарского уезда было 11 приходских школ. Главным предметом в этих учебных заведениях был Закон Божий.

Дети городских и сельских татар обучались грамоте и Корану при мечети (до 50 человек), расположенной в подгорной части города по ул. Нерпинской. Школа при такой мечети была учреждена ещё в 1831 году. После революции 1917 г. церковно-приходские школы были закрыты. С марта 1918 года преподавание религий в школах уезда было запрещено.

К 1917 году на территории ныне существующего Тарского района значилась всего лишь 21 школа: в городе – 7, на селе – 14.

Одним из ключевых учреждений в системе образования в Тарском Прииртышье является Тарская женская прогимназия. Она представляет собой градообразующий элемент малого города. Здание по-своему необычно и оригинально. Оно составляет особую страницу в истории города, являясь единственным сохранившимся сегодня образцом деревянного модерна.

Женская прогимназия содержалась на пособия от государственного казначейства, Тарского городского общества, взносы членов Попечительского совета, платы за обучение (3-6 рублей в зависимости от сословия). Дети из необеспеченных семей от платы за обучение освобождались. Незаурядным педагогом-практиком, способным администратором и чутким человеком была начальница Тарской женской прогимназии Капитолина Павловна Никулина. Она применяла нетрадиционные методы обучения и воспитания, особое внимание уделяла экскурсионной работе. В 1917 году прогимназии был присвоен статус гимназии, так как были открыты старшие классы. С марта 1920 г. – это школа второй ступени № 1 [2].

Обучение в прогимназии было платным. В 1875 г. со всех учениц за обучение брали по 3 рубля, а в 1913г. за обучение в подготовительных классах платили 8 рублей, в 1-м и 2-м – по 15 рублей, в 3-м и 4-м – по 20 рублей за учебный год. Очень часто встречаются прошения о принятии на обучение бесплатно. Примером может служить прошение вдовы дьячка Тарского Градо-Николаевского собора Мавры Михайловны Киселевой, сообщавшей, что она осталась с тремя малолетними детьми, из которых 8-летнюю дочь хотела бы поместить в число учениц Тарской женской прогимназии. Ответ на прошение не известен.

В начале XX в. педагогический совет в связи с увеличением числа учениц неоднократно выносит ходатайства перед попечителем Западно-Сибирского учебного округа о постройке нового здания для Тарской женской прогимназии. К 1915 г. строительство завершается, и в протоколе заседания педагогического совета от 4 августа 1915 г. говорится о переходе прогимназии в новое здание ввиду невозможности помещаться в новом учебном году 8 классов в старом здании. Но этого не произошло.

Коснулась жизни прогимназии и демократизация общества. Встречаются очень интересные документы и циркуляры, присылаемые из Министерства народного просвещения. В циркуляре от 22 февраля 1906 г. министерства гофмейстера графа Толстого говорится: «...Во всех учебных заведениях, средних и низших, по уставам коих Закон Божий не введен как обязательный предмет преподавания, обучение иному вводится по желанию родителей и опекунов учащихся и признается необязательным» [2].

Большое внимание в прогимназии отводилось патриотическому воспитанию. В годы Первой мировой войны патриотическое воспитание учащихся велось не систематически, без каких-либо составленных предварительно планов и практически напрямую зависело от инициативы руководителя школ. Показателен тот факт, что Попечитель Западно-Сибирского учебного округа только в августе 1915 года распорядился об обязательном предоставлении руководителям средних учебных заведений в округ сведений об участии школ в работах для нужд действующей армии, в то время как во многих учебных учреждениях работа по вовлечению молодежи в патриотическое движение уже давно осуществлялась.

Со стороны государства меры, которые бы говорили о целенаправленном формировании патриотических чувств у учащихся в начальный период войны, почти не предпринимались. В конце 1915 – 1916 уч. г. Министерство народного просвещения делает реальные шаги по выработке мероприятий, направленных на усовершенствование учебно-воспитательного процесса, в рамках которых подразумевалось и осуществление мер по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, которые, однако, из-за изменения политической ситуации в стране в 1917 г., так и остались до конца нереализованными.

В целом, в культурном пространстве территории в рассматриваемый период учреждения образования выполняли две основные функции:

- выступали символическими составляющими культурного пространства;
- аккумулировали вокруг себя духовную жизнь общества.

На протяжении всего изучаемого периода учреждения образования выступали трансляторами духовных ценностей, идеологических установок и настроений общества. Их сеть постепенно росла, а вместе с этим увеличивался процент грамотности населения.

Список литературы:

1. Алисов, Д. А. Тара в конце XIX - начале XX вв: социокультурный облик малого города на рубеже двух эпох [Текст] / Д. А. Алисов // Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 2000. - № - С. 94 - 101.
2. Алфёрова, О. Ю. Из истории средней школы №11 города Тары [Текст] / О. Ю. Алфёрова // История образования и просвещения в Западной Сибири: Сборник научных статей и материалов VII региональной научно-практической конференции, посвящённой 110-летию первого омского педагогического музея. / ред. А. В. Матвеев, И. Е. Скандаков, М. В. Скандакова. - Омск, 2007. – С. 6-13.
3. Жиров, А. А. Тарское купечество XVIII – нач. XX в. и его вклад в формирование привлекательного внешнего облика города [Текст] / А. А. Жиров // Памятники истории и культуры Сибири: тезисы докладов и сообщений Всерос. науч.-практич. конф. . - Омск, 1995. - С. 79 - 86.
4. Соколова, Е. В. «Новая локальная история» и изучение культурного пространства малых городов Омского Прииртышья в советскую эпоху [Текст] / Е. В. Соколова // Омский научный вестник. – 2007. - № 5. – С. 28 – 31.

ТИПИЧНЫЕ ЧЕРТЫ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА МАЛЫХ ГОРОДОВ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ В 1950 – 1980 – Е ГОДЫ

Соколова Е.В. – канд. ист. наук, доцент, заведующая кафедрой гуманитарных, социально-экономических и фундаментальных дисциплин
Тарский филиал ФГБОУ ВО Омский ГАУ,
Россия, г. Тара

Аннотация

Малые города представляют собой особый тип поселений. Сочетание сельского и городского образа жизни, весомая роль аграрного труда в структуре занятости населения определяют специфику малого города. На формирование их культурного пространства в советский период влияет ряд факторов. Основным из них можно назвать государственную политику, которая определяла векторы застройки территории и наполнения городского пространства символами эпохи.

Ключевые слова

Омское Прииртышье, малый город, культурное пространство, советский период.

Малые города, как тип городского поселения, в последнее десятилетие все больше привлекают внимание научного сообщества. Это обусловлено и возможностями новых методологических практик [6], и расширением проблемного поля исследований, и привлечением новых источников. В сферу наших интересов входит изучение культурного пространства малых городов Омского Прииртышья, к которым относятся Тара, Тюкалинск, Исилькуль, Называевск, Калачинск.

К середине 1950–х гг. все перечисленные поселения получили статус города. Этим, отчасти, обусловлены хронологические рамки работы – 50 – 80 – е годы XX века. Следует сказать, что история их возникновения различна. Так, например, Тара была основана как опорный пункт, Исилькуль вырос из кварталов железнодорожников, Тюкалинск – из Тюкалинского станца, который «... в 1759 г. на речке Тюкалке раскинул свои первые шатры» [2]. Особенности освоения и заселения новых территорий, безусловно, сказались на формировании облика поселений.

Но, несмотря на это, можно выделить типичные черты, которые прослеживаются в культуре всех перечисленных городов. Подобные черты ярко проявляются в символах монументального искусства. Иными словами, исторические и культурные ценности закрепляются посредством памятников. Приведем несколько примеров. Обязательным элементом культурного пространства малого города Омского Прииртышья являлся памятник Воину – освободителю. В центре Исилькуля находится мемориальный комплекс воинам – землякам, которые сражались за Родину. Памятник был открыт в день 30–летия Великой Победы. В Тюкалинске в 1983 - 1985 гг. был создан Мемориал Памяти. Он объединил установленный в 20-е годы XX века памятник Борцам за Советскую власть и вновь созданный памятник Воину – освободителю.

Памятники героям - землякам, возведенные в Таре, Тюкалинске, Называевске, Калачинске и Исилькуле символизируют мужество, стойкость и героизм сибиряков. Они представляют собой скульптуру Воина - победителя, высеченную из гранита, который возвышается над площадью. Солдат держит в руке автомат (памятники в г. Таре, в г. Называевске) или держит на руках ребенка (памятник в г. Тюкалинске). Можно предположить, что это символизирует единство народа, стремление воинов защитить Отечество. На постаменте имеются надписи, свидетельствующие о вечной памяти потомков. Мемориалы располагаются в скверах Победы, где рядом видны плиты с именами погибших, в память о героях – земляках горит вечный огонь, к подножию

Мемориалов возложены венки.

Еще одним элементом, общим для всех рассматриваемых городов, является памятник погибшим в борьбе за Советскую власть. В 1920 – е годы на братской могиле погибших в борьбе с белогвардейцами в городском саду Калачинска был установлен памятник в виде усеченной пирамиды со звездой и мемориальной доской в центре. Позднее этот памятник был реконструирован, о чем упоминалось выше [4]. В Тюкалинске в 1918 г. были арестованы и убиты председатель уездного Совета П. А. Усольцев, секретарь партийной организации Л. Марацевич и еще 45 тюкалинцев. На месте их гибели, на центральной площади города, установлен памятник в виде усеченной четырехгранной пирамиды, увенчанной шаром

Кроме братских могил, отмеченных обелисками и памятниками, в городах установлены одиночные памятники землякам, погибшим за свободу своей малой Родины. Так, например, в бою за Тару погиб командир второй роты 256-го Рыбинского полка Алексей Клименко. Он похоронен на центральной площади Тары, на его могиле возведен памятник, который представляет собой массивную четырехгранную пирамиду, на ее вершине – пятиконечная звезда.

За защиту своего города в годы Великой Отечественной войны и за вклад в развитие Калачинска горожане увековечили память о земляке П. Е. Осьминине. На здании учебно-производственного комбината, бывшей школы, где он учился, была установлена мемориальная доска [1].

Из выше сказанного можно заметить, что характерной чертой памятников землякам, погибшим в борьбе за Советскую власть, является гранитная пирамида. Предположительно, что она символизирует мужество и стойкость воинов, желание любой ценой, даже ценой собственной жизни, отстоять малую Родину.

Говоря о типичных чертах культурного пространства городов, важно отметить значение памятника В. И. Ленину. Долгое время данный символ монументального искусства являлся ансамблеобразующим элементом среды и располагался в центральной части городов. Так, например, согласно общей концепции застройки города, а именно, генеральному плану, принятому в 1961 г., и проекту детальной планировки города, разработанному в 1981 г., памятник В. И. Ленину являлся монументальной доминантой Тары. Это же относится и к другим рассматриваемым городам.

Говоря о памятниках города, необходимо обратить внимание на ряд моментов. Во – первых, мемориалы различных городов объединяет либо идеологическая (памятники погибшим от рук белогвардейцев), либо патриотическая направленность (памятник Воину - освободителю). Во – вторых, материальное воплощение памятников свидетельствуют не только о мужестве воинов, но и отражают настроения горожан. В - третьих, символы монументального искусства являются неотъемлемой частью городского пространства.

Еще одной типичной чертой культурного пространства обозначенных населенных пунктов в 50 – 80-е годы XX века является тенденция к озеленению. Об этом свидетельствует тот факт, что в данный период во всех городах были разбиты парки и скверы, высажены аллеи. Немаловажно и то, что скверы являлись хранителями памяти, поскольку именно здесь находились мемориалы. Парки и городские сады выполняли также роль мест отдыха.

Так, в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина в г. Калачинске, расположенном внутри оз. Калач, периодически проходили концерты, смотры и конкурсы [5]. А в Тюкалинске в 30 – е годы XX века на базарной площади был заложен парк, который положил начало процессу озеленения в городе. В 1950 – е годы в Исилькуле был создан сад пионеров. На его территории был сооружен летний кинотеатр, павильоны, аттракционы.

Значительное внимание озеленению городского пространства уделяется в

генеральных планах, утвержденных для всех малых городов Омского Прииртышья в начале 1960-х годов.

Так, например, согласно утвержденному для Тары проекту застройки города (автор Т. А. Касьянчук, архитектор В. Г. Веселовский) планировалось создать в Таре ряд зеленых массивов. «Они будут служить местами культурного отдыха населения. Это Сад комсомола площадью в 14 га. (на старом Тихвинском кладбище), детский парк (на месте торфоболота), Парк трудовых резервов площадью в 29 га. Кроме того, на берегу Аркарки будет разбит центральный парк культуры и отдыха. Общая площадь зеленых насаждений в городе составит 81 га, или на каждого жителя будет приходиться по 22 кв. м. зелени» [3].

Инициатива озеленения городов исходила как от органов управления, так и от горожан. В планах благоустройства г. Тары в 1950 – 1960-е годы учреждения и организации города должны были высаживать деревья на закрепленной за ними территории. Например, в 1953 г. Детская музыкальная школа должна была высадить деревья по ул. Советская, Главкинопрокат – по ул. Свердлова, Дом культуры – в городском саду. Ответственность за выполнение работ возлагалась на директоров учреждений и организаций [7].

В процессе превращения поселений в город – сад активное участие принимали, как уже упоминалось выше, и горожане. 5 октября 1985 г. в строящемся сквере Победы г. Тары ветераны Великой Отечественной войны А. А. Терещейко, Л. А. и Ф. М. Боровик, П. И. Воронов и учащиеся школа № 4 высадили березки и ели.

Таким образом, несмотря на специфику возникновения и историю развития, в малых городах Омского Прииртышья в 50 – 80 – е годы XX века можно проследить ряд типичных черт, которые, наряду со специфическими символами, определяют их культурное пространство. К таковым относятся, например, мемориалы, связанные, главным образом, с историей государства.

Появление парков и скверов также является одной из общих характеристик территории, на реализацию которой влияли не только решения власти, но и инициатива горожан.

Список литературы:

1. Алексеенко, С. Калачинск [Текст] / С. Алексеенко // Райцентры Омской области / сост. А. Д. Долгушин. – Омск, 1992. - С. 42.
2. Голубецкий, И. С. Села, рабочие поселки и города Омской области [Текст] / И. С. Голубецкий. – Омск, 1970. – С. 117.
3. Касьянчук, Т. Третье рождение Тары [Текст] / Т. Косьянчук // Омская правда [Омск]. - 1961. - 18 ноября. - С. 3.
4. Колесников, А. Д. Памятники и памятные места Омской области [Текст] / А. Д. Колесников. – Омск, 1987. – С. 68.
5. Оселедцев, Г. Калачинск [Текст] / Г. Оселедцев. – Омск, 1994.
6. Соколова, Е. В. «Новая локальная история» и изучение культурного пространства малых городов Омского Прииртышья в советскую эпоху [Текст] / Е. В. Соколова // Омский научный вестник. – 2007. - № 5. – С. 28 – 31.
7. Тарский филиал Исторического архива Омской области. Ф. 134. О. 1. Д. 157. Л. 64, Л. 67, Л. 68.

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ

Щербакова Д.В. – обучающаяся по направлению подготовки 21.03.02
Землеустройство и кадастры
Тарский филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ,
Россия, г. Тара

Аннотация

Малые города всегда отличались не только численностью населения, но и темпом жизни, образом занятий горожан. В данной статье рассматриваются ключевые моменты формирования культурного пространства городов. Основное внимание автор уделяет факторам, которые повлияли на этот процесс. Акцент сделан на роли купечества в развитии культурного пространства территории.

Ключевые слова

Тобольская губерния, малый город, культурное пространство, купечество.

В конце XIX - начале XX вв. в малых городах Тобольской губернии открываются библиотеки. В эти годы продолжает развиваться инфраструктура городской культуры. Так, например, по данным 1899 г., в Таре действовало 4 учебных заведения с 470 учащимися: женская 3-классная гимназия (открыта в 1860 г.), Тарское уездное училище (1817 г.), Спасское мужское приходское училище (1841 г.), Тарское приходское училище (1897 г.). В начале XX в. происходит значительное расширение сети учебных заведений в Тобольской губернии, открываются мужские и женские приходские училища для совместного обучения детей, вводятся церковно-приходские школы и два 2-х классных городских училища. Как, например, в 1900-е годы в Тюкалинске. Особенно бурно в конце XIX - начале XX вв. развивалось женское образование [1, 2].

Кроме этого, в Тобольской губернии, как и во всей Западной Сибири, культурная инфраструктура в конце XIX в. состояла из типографий, литографий, фотоателье, городских библиотек, общественных собраний, клубов, которые играли роль общественных культурных центров. В некоторых городах действовали общества вспомоществования бедным учащимся. Например, в г. Таре такое общество было организовано в 1895 г. Средства общества состояли, в основном, из взносов членов общества, частных пожертвований (в основном эти пожертвования делались купцами), поступлений из мещанской управы, процентов из ценных бумаг и т.д. Общество снабжало учащихся книгами, осуществляло плату за обучение, выдавало ссуды, одежду, обувь. Довольно часто проходили любительские спектакли, подавляющее большинство которых устраивалось с благотворительной целью.

По данным «Политического обзора Тобольского губернского жандармского управления о Тарском и Тобольском уездах», в 1907 г. в Таре публичных лекций и чтений для народа не было, местных органов печати не существовало. Клуб приказчиков силами любителей ставил спектакли. Среди зимних развлечений молодежи катание с ледяных гор. Горки ставились с опорой на столбы высотой 5-6 метров, и катались с них по 100 и более метров. Вечером они освещались фонариками и плошками. Летом строились большие качели, на которых одновременно качались до 15 человек. Среди игр были распространены городки, шарики и мячи. Катания с гор и качели устраивались по праздникам [3].

В Тюкалинске действовали общественное собрание (годовой взнос составлял 10 рублей), драматическое общество, почтово-типографная станция, городской банк (с оборотом более 30 тыс. в год). В 1909 г. в Тюкалинске создается народный дом. В его

стенах устраивались любительские спектакли, литературные и семейные вечера, выступали балалаечники, куплетисты и фокусники, демонстрировались документальные и художественные киноленты, была размещена «народная библиотека», открыт буфет. Интеллигенция и чиновники увлекались азартными играми, такими как карты на деньги, и выпивкой. Но вскоре это было запрещено.

Спектакли и литературные вечера, как правило, не отличались своим качеством как по исполнению, так и по организации и вызывали довольно острую критику со стороны наиболее образованных слоев населения за их «ярмарочный» характер. Они не могли сравниться со спектаклями, которые ставились в Омске, считавшимся театральным городом.

Стремление передовой общественности использовать театр в качестве воспитательного и просветительского учреждения и желание дирекции, антрепренеров и театральных коллективов обеспечить более полные сборы вызвали такое явление, как театральные утренники, специально ориентированные на молодежь, и благотворительные спектакли в пользу учебных заведений.

Заметную роль в культурной жизни малых городов Тобольской губернии играли общественные собрания. На их сценах не только ставились спектакли и другие представления силами любительской самодеятельности, но и устраивали маскарады и танцевальные вечера. Очень часто подобные вечера проводились с благотворительной целью. В начале XX в. начинают появляться кинематографы. Для обеспечения электрического кинематографа приобретались нефтяные двигатели. После появления кинематографа в малые города чаще проникает этот вид искусства. Демонстрируются такие киноленты, как: «Человек змея», «Столярная мастерская», «Купальня», «Улица Парижа», «Прибытие поезда» и т.п. Репертуар кинематографа был весьма непритязателен и рассчитан на простого неискушенного зрителя. Состоял из одной – двух драм, комедий и показа картин с натуры. О репертуаре кинематографа можно судить по рекламным объявлениям. В 1910 г. показывались такие фильмы: «Ревность цыганки», «Великая жертва», зарисовки с «натуры» и т.д. Стремясь привлечь как можно больше зрителей в свои заведения и увеличить сборы, владельцы кинематографа шли на различного рода ухищрения: от показа фильмов в полуосвещенном зале до устройства целых концертных программ и благотворительных вечеров.

Благодаря ссыльным, в малых городах Тобольской губернии появляются различные кружки. Ссылные были высокообразованными людьми: прекрасными врачами, музыкантами и умными собеседниками. Некоторые ссыльные открывали кондитерскую, колбасную, парикмахерскую. Некоторые из ссыльных занимались культурно-просветительской деятельностью, например, давали частные уроки.

В социокультурном пространстве малых городов Тобольской губернии большую роль играло купечество. В городах до сих пор сохранились купеческие дома изучаемого нами периода, которые и сегодня исправно служат людям, а многие советские учреждения десятки лет размещались в этих купеческих особняках. Здания эти условно можно разделить на каменные, полукаменные и деревянные.

Для купцов было характерно сочетание различных видов деятельности. Они выполняли казенные подряды, торговали пушниной, хлебом, вином, лесом, частично начинали путь в купцы с золотых приисков.

Также купцы занимались благотворительностью. Купцы открывали общественные банки: сознавая необходимость развития кредита и для облегчения нужд местной промышленности. Открывали сиропитательные дома. Мальчиков и девочек здесь обучали грамотности и письму. Учеба большинства девочек ограничивалась подготовительным классом, так как педагоги приюта считали своей целью из девочек приготовить хороших ремесленниц и хозяек [5].

Многие из купцов брали на воспитание приемных детей. Может это было связано с тем, что купцы хотели иметь наследников, а может им нужны были надежные работники.

Таким образом, за период 1870-х по 1915 гг. культурная инфраструктура малых городов Тобольской губернии значительно расширилась. Она включала в себя учреждения, рассчитанные на все сословия. Растёт процент грамотности среди низших слоёв населения. Устраиваются общественные собрания танцевальные вечера, маскарады. Тем самым повышается культурный уровень и уровень духовности горожан. При этом особо значимой была роль местного купечества. В последующую – советскую – эпоху происходит кардинальная смена взглядов на малые города и, следовательно, изменяется подход к формированию их культурного пространства [4].

Список литературы:

1. Алисов, Д. А. Культура городов Западной Сибири (вторая пол. XIX – нач. XX вв.): учебное пособие [Текст] / Д. А. Алисов. - Омск, 2002. - 196 с.
2. Алисов, Д. А. Культура городов Среднего Прииртышья в XIX – нач. XX вв. [Текст] / Д. А. Алисов. - Омск, 2001. - 200 с.
3. На старых улочках Тары / автор–сост. В. Н. Носкова. - Тара: Центральная районная библиотека, 2004. - 47 с.
4. Соколова, Е. В. «Новая локальная история» и изучение культурного пространства малых городов Омского Прииртышья в советскую эпоху [Текст] / Е. В. Соколова // Омский научный вестник. – 2007. - № 5. – С. 28 – 31.
5. Тарская мозаика: история края в очерках и документах (1954 - 1917). - Омск: Ом. кн. изд-во, 1994. - 200 с.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

ДЕФОРМАЦИИ ВОДОНАСЫЩЕННОГО ГРУНТА ПРИ ОТТАИВАНИИ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Протоdjяконова Н.А. - научный сотрудник
Кравцова О.Н. – старший научный сотрудник
Институт физико-технических проблем Севера,
Россия, г. Якутск

Аннотация

При фильтрационной консолидации грунта, по мере отжатия воды, изменяются объемный вес скелета грунта, пористость, удельная теплоемкость и теплопроводность в талом состоянии грунта. В данной работе рассмотрена корректировка теплофизических и структурных свойств талого грунта с учетом их осадки после оттаивания.

Ключевые слова

Деформации, грунт, температура, осадка.

Почти вся территория Республики Саха покрыта многолетней мерзлотой. В ходе строительства и эксплуатации инженерных сооружений в таких условиях нередко приходится сталкиваться с проблемой деградации вечной мерзлоты. Данное явление связано с тем, что в процессе оттаивания мерзлого грунта, вода высвобождается и по мере ее отжатия под действием нагрузок развивается осадка. Поэтому необходимо уметь оценивать величину и скорость осадки, а также изменения порового давления, связанные с оттаиванием мерзлого грунта и последующей его консолидацией под действием его собственного веса и нагрузок от инженерных сооружений.

Задача фильтрационной консолидации оттаивающего грунта под действием внешней нагрузки состоит из двух составляющих: а) решение температурной задачи с целью определения глубины протаивания; б) определение величины осадки талого грунта вследствие консолидации.

На первом этапе достаточно ограничиться решением тепловой задачи в классической постановке Стефана с помощью разностной схемы сквозного счета. При этом теплофизические характеристики обычно считаются постоянными и в талом и в мерзлом состояниях. В действительности, при фильтрационной консолидации по мере отжатия воды существенно изменяются объемный вес скелета грунта, пористость, теплоемкость и теплопроводность. Рассмотрим данную корректировку теплофизических свойств мерзлых грунтов с учетом их осадки после оттаивания.

Объемный вес скелета грунта в талом состоянии после осадки будет определяться по формуле:

$$\gamma = \frac{\gamma_0}{1 - s / \xi} \quad (1)$$

где γ_0 - объемный вес скелета грунта;

s - осадка грунта;

ξ - глубина протаивания.

Соответственно, изменение объемного веса грунта влечет за собой изменение пористости по формуле:

$$n = \frac{\gamma_s - \gamma}{\gamma_s} \quad (2)$$

где γ_s - удельный вес грунта.

Теплоемкость является величиной аддитивной, следовательно удельная теплоемкость талого грунта после осадки будет иметь вид:

$$c = \frac{c_0 \rho_0 \xi - c_w \rho_w s}{\rho_0 \xi - \rho_w s} \quad (3)$$

где $c_0 \rho_0$ - объемная теплоемкость грунта без учета осадки;

$c_w \rho_w$ - объемная теплоемкость воды.

Для расчета теплопроводности влагонасыщенного грунта методом обобщенной проводимости формула применяется нижеследующая формула, которая дает достаточно хорошее совпадение экспериментальных данных с результатами исследований [1]:

$$\lambda = \lambda_c \left[1 - \frac{n}{\frac{1}{1-v} - \frac{1-n}{3}} \right], \quad \text{где } v = \frac{\lambda_w}{\lambda_c}. \quad (4)$$

На втором этапе согласно теории фильтрационной консолидации, которая была развита в работах К.Терцаги, М.Био, В.Флорина и других [2], полные осадки при протаивании вычисляются по формуле:

$$S = \xi(t) \frac{0.09}{1.09 + 1/(w_f G_s)} + m_v \int_0^{\xi(t)} [P_0 + \gamma_c x - P(x, t)] \quad (5)$$

где w_f - суммарная влажность грунта в мерзлом состоянии;

G_s - постоянный коэффициент имеет для песков значение-2.65, для глин-2.73;

m_v - сжимаемость сухой пористой фазы;

P_0 - прилагаемая внешняя нагрузка;

$P(x, t)$ - избыточное поровое давление, которое определяется из уравнения фильтрации;

γ_c - объемный вес сухого грунта.

Коэффициент сжимаемости равен отношению изменения коэффициента пористости к величине действующего давления:

$$m_v = \frac{s}{\xi P} \quad (6)$$

Таким образом, разностный аналог задачи фильтрационной консолидации на каждом временном слое предполагает:

- 1) определение положения фронта протаивания;
- 2) изменение теплофизических характеристик;
- 3) распределение порового давления;
- 4) вычисление осадок грунта.

Данная задача фильтрационной консолидации была решена для суглинка, численные расчеты показали, что учет изменения теплофизических характеристик грунта несущественно влияет на расчет осадки грунта.

Список литературы:

1. Гаврильев Р.И. Теплофизические свойства горных пород и напочвенных покровов криолитозоны. Новосибирск:Изд-во СО РАН, 1998. -280 с.
2. Зарецкий Ю.К. Теория консолидации грунтов.-М:Наука.1967.-269с.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САПР MATHCAD PRIME 4.0 ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕОРИИ ИГР

Химочкина Н.Д. – студент группы 1265У
Научный руководитель – Шевченко А.С., к.ф.–м.н.
Рубцовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»,
Россия, г. Рубцовск

Аннотация

В данной статье рассматривается использование системы автоматизированного проектирования Mathcad Prime 4 для решения задач теории игр. Результатом работы является разработанный mcdx-файл.

Ключевые слова

Теория игр, матричные игры, линейное программирование, система автоматизированного проектирования, Mathcad Prime 4.

На данный момент, появилось очень много математических пакетов, или по-другому, системы компьютерной математики (СКМ) или системы компьютерной алгебры (СКА), таких как Mathcad [1], MatLab, Mathematica, Maple [2-3] и т.д. СКМ позволяют ускорить и упростить выполнение рутинных действий, избавить от появления досадных ошибок, но они не избавляют от необходимости думать [4].

«Теория игр представляет собой комплекс математических моделей и логико – математический аппарат для анализа и разработки стратегий и принятия оптимальных решений в условиях конфликта интересов и неопределенности поведения. Исследование и применение инструментария теории игр становится неотъемлемой частью нынешнего экономического образования, потому что теоретико – игровые подходы стали одним из существенных инструментов экономического анализа» [6, с.5].

Решение задач теории игр в пакете Maple очень подробно рассматривается в [5]. В данной статье рассмотрим решение матричных игр в Mathcad Prime 4.

Задача 1. Две отрасли A и B совершают капитальные вложения в четыре объекты. С учетом свойств вкладов и местных условий прибыль отрасли A в зависимости от объема финансирования выражается элементами платежной матрицы P .

$$P = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 & 5 \\ 3 & 1 & -1 & 3 \\ -2 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Для упрощения задачи принять, что убыток отрасли B равен прибыли отрасли A . Найти оптимальные стратегии отрасли.

Решение: $\alpha = \max\{-1, -1, -2, -2\} = -1$, $\beta = \min\{4, 2, 1, 5\} = 1$. Т.к. $\alpha \neq \beta$, то решение игры в чистых стратегиях отсутствует. Оптимальное решение будем искать в области смешанных стратегий $S_A^* = (p_1, p_2, p_3, p_4)$, $p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 1$.

Пусть $x_i = \frac{p_i}{v}$, $i = \overline{1, 4}$, v – гарантированная прибыль отрасли A . Для определения оптимальных объемов вложений в капитальные объекты составляем следующую задачу линейного программирования:

$$L(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = \frac{1}{\nu} \rightarrow \min,$$

$$4x_1 + 3x_2 - 2x_3 + \geq 1, \quad 2x_1 + x_2 + 2x_4 \geq 1, \quad -x_1 - x_2 + x_3 - 2x_4 \geq 1, \quad 5x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 4x_4 \geq 1,$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0.$$

Для решения задачи в САПР Mathcad Prime 4.0 нужно выполнить следующие действия (рис. 1):

1. Ввести исходные значения.
2. Вставить «Блок решения», который располагается на вкладке «Математика»
3. Начальные значения (вектор X) и целевую функцию ($F(X)$) указываем в области «Начальные приближения».
4. Два типа ограничений задаем в области «Ограничения».
5. Функция «*minimize*», позволяющая определить оптимальное решение, задается в области «Решатель». Здесь же вычисляем пропорции капитальных вложений.

Матрица элементов, характеризующая прибыль, которую получит предприятие при капитальном вложении i -го объема финансирования в j -й объект: Единичный вектор:

$$A := \begin{bmatrix} 4 & 3 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 1 & -2 \\ 5 & 3 & 4 & 4 \end{bmatrix} \quad E := \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Начальные приближения: Переменные: $X := \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ Целевая функция: $Z(X) := E \cdot X$

Ограничения: Система ограничений: $A \cdot X \geq 1$
 $X \geq 0$

Решатель: Оптимальное решение: $X := \text{minimize}(Z, X) = \begin{bmatrix} 1.5 \\ 0 \\ 2.5 \\ 0 \end{bmatrix}$

Минимальное значение функции: $Z := Z(X) = 4$ Цена игры: $\nu := \frac{1}{Z} = 0.25$

Пропорция капитальных вложений в объекты: $\begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \\ p_4 \end{bmatrix} := \nu \cdot X = \begin{bmatrix} 0.375 \\ 0 \\ 0.625 \\ 0 \end{bmatrix}$

Рис. 1. Решение задачи 1 в Mathcad Prime 4.0

Задача 2. Найти (графически) решение и цену игры $\begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 & 3 & 5 \\ 6 & 3 & 8 & 4 & 2 \end{pmatrix}$.

Решение. Нужно найти решение в области смешанных стратегий $S_A^* = (p_1, p_2)$ и $S_B^* = (q_1, q_2, q_3, q_4, q_5)$. Обозначим через $p_1 = x, p_2 = 1 - x$ частоты применения игроком A первой и второй стратегии. Тогда выигрыш игрока A , в зависимости от «чистых» стратегий, которые применяет игрок B , соответственно составляет:

$$y(x) = 2x + 6(1-x), y(x) = 5x + 3(1-x), y(x) = 0x + 8(1-x), y(x) = 3x + 4(1-x), y(x) = 5x + 2(1-x).$$

Для решения задачи 2 в Mathcad Prime 4 необходимо (Рис. 2):

1. Осуществить построение прямых. Минимальный выигрыш для игрока А максимален для точки пересечения зеленой и желтой прямых.

2. Решить систему уравнений для игроков А и В.

Рис. 2. Решение задачи 2 в Mathcad Prime 4.0

Заключение. Mathcad Prime 4.0 является наиболее современным и автоматизированным программным продуктом, который оказывает существенную помощь при решении сложных задач. Отличительной особенностью данной системы является отсутствие необходимости пользователю изучать основы программирования. Поэтому на решение поставленных задач затрачивается незначительное время.

Список литературы:

1. Химочкина Н.Д. Использование САПР MATHCAD PRIME для решения задач в теории эпидемий // Инновации в информационных технологиях, машиностроении и автотранспорте: сборник материалов Международной научно-практической конференции (29-30 ноября 2017 года), Кемерово [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева»; редкол.: Д.М. Дубинкин (отв. ред.) [и др.]. – Кемерово, 2017 – 566 с.

2. Шевченко А.С. Использование математического пакета MAPLE при решении задач теории игр / А.С. Шевченко, Л.А. Писаревская // Актуальные проблемы научного знания в XXI веке: сборник статей Девятой (заочной) межрегиональной научно-практической конференции. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, –2015. – С 143-149.

3. Шевченко А.С. Автоматизированное решение вариационных задач на условный экстремум // Современная наука: проблемы и пути их решения: Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Том II. Кемерово: КузГТУ. – 2015. – С. 325–328.

4. Шевченко А. С. Использование систем компьютерной алгебры в учебном процессе // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 15. – С. 206–210. [Электронный ресурс]. URL: <http://e-koncept.ru/2016/86942.htm> (дата обращения 8.03.2018).

5. Шевченко А.С. Использование математического пакета MAPLE при решении задач оптимизации/ А.С. Шевченко, А. С. Отин, А. В. Болдин // Актуальные проблемы научного знания в XXI веке: сборник статей Девятой (заочной) межрегиональной научно-практической конференции. — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, –2015. – С 137-143.

6. Дубина, И.Н. Основы теории и ее приложения в экономике и менеджменте [Текст] : учебное пособие / И.Н. Дубина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Барнаул : Изд-во Алт. Ун-та, 2013. – 312 с.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ЦИКЛЫ «ПРИЧУДЫ» и «ВОСПОМИНАНИЯ» Н.Я.МЯСКОВСКОГО

Эгизова Э.Д. - ст. преподаватель
ГБОУВО РК «Крымский Инженерно-Педагогический Университет»,
Крым, г. Симферополь

Аннотация:

В данной статье рассматриваются два фортепианных цикла «Причуды» и «Воспоминания» Н.Я.Мясковского, их структура, особенности индивидуального стиля автора, проводятся аналогии с другими композиторами, имеющими сочинения в этом жанре, приводятся цитаты из воспоминаний современников.

Ключевые слова:

Фортепианные циклы, «Причуды», «Воспоминания», Н.Я.Мясковский, миниатюры.

Первый фортепианный цикл Мясковского «Причуды» (ор. 25, 1917-1922) включает шесть небольших пьес. Первые пять пьес – «Сказочка», «Странное шествие», «Неудовлетворенность», «Безотчетное» и «Шутка» - взяты из ревелльской тетради 1917 года; шестая пьеса «Недоговоренное» сочинена в 1919 году. Все миниатюры вошли в цикл без изменений, за исключением переработанного «Странного шествия». О будущем цикле Мясковский писал композитору Вл. Держановскому от 26 февраля 1916 года: «Все 5 пьесок-гротесок у меня уже определились, хотя нет еще ни одной ноты. Я надеюсь, что будет неплохо, во всяком случае, странно и забавно». [1]

«Причуды» быстро получили известность у пианистов. Г.Нейгауз играл этот цикл в разных концертах, С.Прокофьев исполнял его в США в декабре 1925 года.

Фортепианный цикл «Причуды» построен на сопоставлении лирических (четыре из шести) и скерцозно-фантастических образов. «Причуды» № 1 и 4 представляют собой лирику с жанровыми признаками (колыбельная и пастораль). Более интимный характер носят пьесы № 3 и 6, где последняя пьеса – это лирическое резюме всего цикла. «Причуды» открываются пьесой лирико-повествовательного склада (бывшая «Сказочка»). Крайние разделы миниатюры создают обрамление – начало и конец рассказа; в среднем воспроизводятся фантастические события, что отражено в выразительных средствах: диатоника сменяется хроматизацией в среднем разделе. «Сказочка» Мясковского органично продолжает серию повествовательных пьес, таких как «Сказки» Метнера, «Сказки старой бабушки» Прокофьева. Четыре медленные пьесы обнаруживают общность интонационно-тематических и фактурных средств. Вторая образная сфера цикла представлена двумя скерцо, ранее носившими названия «Странное шествие» и «Шутка», они занимают одинаковое положение, составляя контрастную середину (№ 2 и 5) двух микроциклов, обрамленных медленными пьесами и различны по характеру. Первое имеет зловеще-фантастическую окраску, его мелодические элементы угловаты, в гармонии преобладают диссонантные созвучия с резкой сменой регистров и динамики. Средний раздел состоит из двух элементов: «аккордов томления» и мрачного танца – *Quasi tempo I*. Второе скерцо - № 5 ажурное, полетное, с прозрачной двухголосной фактурой. Средний раздел вносит образный контраст в фактурно-тематическое изложение пьесы. Оба скерцо «Причуды» демонстрируют влияние стилистики Прокофьева, в особенности второе, напоминает пьесы из цикла «Мимолетности» (№ 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 19). Мясковский обращает внимание на разнообразие пианистических задач прокофьевского цикла: «Мимолетности» ценны и по чисто фортепианным своим качествам. Порой они трудны,

порой почти совсем легки, но всегда выигрышны и законченно выражают высказанную в них мысль». [2]

В своем следующем цикле «Воспоминания» (ор.29) опубликованным в 1927 году Мясковский избирает тип неразрывности. Шесть пьес являются также переработками ранних миниатюр сочиненных в июле 1907 года (как и в «Причудах» здесь приводятся две даты: 1907-1927). Однако в «Воспоминаниях» Мясковский коренным образом переработал отдельные пьесы, это видно из записи в дневнике от 25 июля 1927 года: «Написал несколько ф-п. пьесок из старья (Воспоминания)». [3]

Певица и большой друг композитора Е.Копосова-Держановская вспоминала: «В июле 1927 года Николай Яковлевич принес свои фортепианные пьесы, проиграл их и сказал, что не знает, как их назвать. Думали-думали, наконец я предложила назвать их «Воспоминания». Николаю Яковлевичу сначала не понравилось название, но впоследствии название это так за ним и осталось». [4]

«Воспоминания» также как и цикл «Причуды» состоят из шести пьес, характер которых более сдержанный, сосредоточенный и тяготеет к раскрытию субъективного, личностного начала. Воспоминания обращены к драматическим эпизодам прошлых лет, пьесы «Напев» и «Тяжелая утрата» со щемящей тоской и бескрасочным колоритом. Тоска и одиночество звучат в двух завершающих пьесах – «В бессонницу» и «Снежная вьюга».

«Напев», открывающий цикл написан в стиле русской протяжной песни, монотонность мотива в фактуре хорового четырёхголосия в среднем разделе насыщается хроматикой, но общий строй пьесы сохраняется, что создает образное единство и выполняет роль пролога-вступления.

«В бессонницу» соткана из мягких диссонансов, по мере развития приобретающих все большую остроту. Остинатное движение восьмыми выполняет в этой пьесе выразительную функцию. Динамический уровень колеблется между *p* – *pp* – *ppp* – *pppp*, и лишь дважды возникают оттенки *mf* и *f*. А. Алексеев писал: «Входя в противоречие с баюкающим остинато ритмического пульса, диссонирующие звуки выполняют роль «раздражающего» фактора, как бы непрерывно активизирующего сознание человека, страдающего бессонницей. Гармонии применяются и в колористических целях. Пьеса богата тонкими красочными эффектами. Воспроизвести их, однако, нелегко, так как пьеса звучит приглушенно, в полутонах». [5]

Контрастными пьесами в цикле «Воспоминания» выступают – скерцо (№2, «Шутка») и вальс (№4, «Воспоминание»). Скерцо входил в состав раннего цикла «Fofion». Скерцо – окутан дымкой грусти, здесь нет внешней эффектности и блеска фактуры. Камерность «Воспоминания» приближает пьесу к вальсам лирико-психологического плана: «Вальса-фантазии» Глинки, с его выразительной кантиленой, к романсу Чайковского «Средь шумного бала» и продолжил ее Прокофьев в своем трепетном и хрупком вальсе Наташи из оперы «Война и мир».

Список литературы:

1. Мясковский. СМ, т. 2, 400 с.
2. Мясковский. СМ, т. 2, 217. с.
3. Мясковский. СМ, т. 2, 442. с.
4. Копосова-Держановская Е. Памяти друга, - Мясковский. СМ, т 1, 222-223 с.
5. Алексеев А. Советская фортепианная музыка, 21-22 с.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ECOLOGICALLY PURE DAIRY PRODUCT AS AN IMPORTANT HEALTH GUARANTEE

Iosebidge T. I. – associate professor,

Quridze M.G. – Invited Lecturer, Academic doctor, Gori State Teaching University,
Georgia, Gori

Beridze T. A. – teacher, Kvemo Sobisi public school,
Georgia, Gori

Rtveladze T. Z. – student, Tbilisi State Medical University,
Georgia, Tbilisi

Annotation

The article reviews microbiological, technological processes, hygienic norms necessary for milk production in plant "Nebiera" and family conditions.

Keywords

Ecology, microbiology, milk, cheese, calcium, pollution.

With ecologically clean products, balanced meals allow to avoid or reduce the risk of chronic illness and maintain health. A contemporary model of a balanced nutrition ratio is represented by pyramid which products are divided into 6 main groups. One of the major group of milk and dairy products is an important source of calcium and protein.

The average content of mineral substances in milk is 0.7% and varies from 0.5% to 1%. Mineral substances in milk are included as organic and inorganic acids, salts, molecular, colloidal and insoluble solutions. Mainly phosphoric acid, salicylic acid, casein and citric acid salts are found. Milk contains all the mineral substances necessary for the growth and development of the newborn body. Milk contains up to 80 elements of the Mendeleev periodic system. Mineral substances are divided into macro elements (10 - 100 mg%), micro elements (0,1-1m%) and ultra - micro elements (composed of less than 0.1 mg%). Milk micro elements include: iron, aluminum, chromium, lead, arsenic, tin, titanium, vanadium, silver, copper, cobalt, manganese and others. The quantity of these substances in milk is insignificant, but they are of great importance in animal organism.

Dairy macro elements are: calcium, potassium, magnesium, phosphorus, sulfur, chlorine, etc. In milk they are included as organic and inorganic salts. Mineral substances in milk are more than half of all mineral substances in calcium and phosphorus salts.

Phosphorus in milk is an average of 95-105 mg%. It composes all cells of the organism. Generally, 70-77% of phosphorus is present in milk as inorganic phosphorus salts, the rest of the phosphorus is organic and is linked to casein.

Inorganic phosphorus is of a great importance for the development of lactic acid bacteria. Through the high temperature consistence of soluble phosphorus is reduced and is excreted in the form of calcium phosphate.

Calcium is included in milk on the average of 120 mg%. One third of his milk is soluble, and 2/3 in colloidal condition. Calcium-related calcium is in open form (25% of total calcium) and 75% in colloidal form. [2]

Calcium is a hardly assimilated main component of human skeleton, the teeth and plays various significant functions in the body. During its stringency it is possible to develop various pathological processes, including osteoporosis, caries - the most common disease of teeth, accompanied by sulfur calcium salts from the teeth. Cheese with calcium content is an absolute

champion among dairy products.

The goal of the research was to study sanitary and hygienic norms, bacteriological contamination level in the milk and dairy in the Shida Kartli region as in production as in family production.

As a research objective was taken the milk processing plant "Nebiera" coexisting with the Gori State Teaching University where milk is purchased from villages of Gori region.

Within 5 days in the plant and 5 families of one village elementary sanitary hygienic norms was observed for making cheese directly from milk. Chemical composition, micro floral content, acidity, sanitary and veterinary conditions of milk are important conditions in cheese production. During the breaching of these conditions, the milk may be eradicated by microbes and intestinal sticks that cause negative effects on the raw product.

The milk delivered in the "Nebiera" passes following procedures: firstly, the milk is visually checked on the color and on the specific odor of the milk; consistency and acidity, if the acidity is low, then the animal might be diseased. If it is high, then the milk is outdated.

With the modern special device - "Lactoscan 3" the chemical composition of milk and the number of microbes per minute are determined.

Milk contains various biological catalysts - enzymes. Enzymes have great practical significance: production of cheese and milk products is mainly based on them. The enzyme is a catalyst for a particular protein that accelerates the chemical reactions in the living organism. The main factor on the activity of the action is the reaction. For example, pepsin shows maximum activity when pH is 1,5-2, while the worm's fermentation –when pH is 6 and so on. The enzyme catalase is transferred to milk from mammary gland and the part is produced by bacteria. The fresh milk of a healthy animal contains a small amount of catalase. The content of catalase is high in the milk of animal diseased with mastitis.

The microorganisms produce enzymes in the milk – reductase that is one of the products of bacterial metabolism [1]. The higher it is, the higher number of bacteria it includes. Milk discoloration time is the indirect indicator of raw milk (nonpasteurized) bacterial contamination. According to the total number of microbes, discoloration and according to quality, milk is divided into 4 classes. (Graph #1). Milk filtering from bacteria is proceeded in a special separator that removes bacteria.

In the process of removal of bacteria, around 90% of the microorganism detaches milk.

The plant "Nebiera" satisfies the standards and it produces cheese with the best quality from II class milk, as the homemade cheese is made from II-III grade milk. Since the family conditions do not analyze the milk, the cheese is also not tested and not trusted.

Quality of milk contamination and classes Table 1

Time spent on discoloring	The number of bacteria in 1 ml milk	Quality of milk	Class
Less than 20 minutes	More than 20mln	Very bad	IV
20 minutes- 2 hours	4mln– 20mln	Bad	III
2 hours-5,5 hours	500 0000 -4 mln	Satisfactory	II
More than 5,5 hours	Less than 500 0000	Good	I

Milk is filtered, removal of mechanical impurities occur, then it goes through thermal treatment. Selection of pasteurization is necessary at 72-74 (degrees), milk is cooled down to clotting temperate that occurs through worm fermentations (32-34 degrees). Calcium chloride is brought into in order to restore Ca's balance in milk. [2] In family conditions, during making cheese, milk is heated up to 40 degrees celsius, which is not enough for the safety of this product.

In recent years, there is a considerable amount of attention to the problem of getting the kind substances into the milk which affects the health of people negatively. These substances are called harmful substances. Milk of outer chemicals can be attributed to: antibiotics, pesticides, heavy metal salts and more. Outer chemicals, various toxic chemicals (pesticides and herbicides) get into the organism of the cattle, and then goes into milk.

Often antibiotics are found in milk used as a result of their use in curing cattle. Radioactive irradiation leads to appearance of iod_131, cesium_137, strontium 90, which are biologically dangerous radioactive substances.

More attention has been paid to the aflatoxines, which are produced by various types of mold. Detergents can also be found in the milk. This is the result of the disposal of equipment. Wastes of pesticides are conditionally divided into two groups: soluble in water and partially soluble substances in water. The pesticides in the animal organism, which move into the human body, are very dangerous substances, so the milk contaminated with pesticides is severely detached in the processing plant. Wastes of heavy metals, which are highly undesirable in milk and dairy products, include: copper, lead and others. In Milk and dairy products number of antibiotics should exist.

In the world practice, more attention is paid to the problem of antibiotics in milk. In case of antibiotics in milk, milk is not produced and is not visible. The presence of antibiotics in milk has a negative effect on human health, especially children.

Aflatoxins are strong carcinogenic substances, which, first of all, have a negative effect on the liver that causes liver diseases. The existence of aflatoxins in milk and dairy products may have a long negative effect on the quality of dairy products. The study of the ways of entering the aflatoxins into milk and dairy products is very common.

Thus, based on the experiment, was found that the technological processes and sanitary norms necessary for making cheese in the plant "Nebiera" are absolutely safe, calcium balance is maintained; bacteria of diphtheria and Escherichia coli bacteria are avoided and this product is not a threat to human health, unlike cheese made in family conditions that do not undergo any laboratory examination and therefore it is recommended to prefer the cheese made in plants.

Used Literature:

1. Lipatovi, N., Tskhitishvili, Z. - Technology of milk and dairy products, Tbilisi, 1984, 325 p. (in Georgian)
2. Kharazishvili A., Kvirikashvili D. - Technology of milk and dairy products, Tbilisi, 2010, 322 p. (in Georgian)

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН

Хоконова М.Б. – доктор с.-х. наук, профессор
Кошукоев Х.М. – студент 1-го курса
Кабардино-Балкарский ГАУ,
Россия, г. Нальчик

Аннотация

Технологические приемы обработки партий семян для доведения их до лучших посевных кондиций и лучшей сохранности влияют на всхожесть и энергию прорастания семян. В сою очередь, сушка, проведенная с учетом всех факторов, способствует послеуборочному дозреванию семян и повышению их жизнеспособности. Для защиты сухих семян от возможного воздействия на них вредителей необходимо семена сохранять в охлажденном состоянии. Поступающие сортовые и гибридные семена зерновых и масличных культур размещают в соответствии с утвержденным планом.

Ключевые слова

Обработка семян, семенные фонды, всхожесть, сушка, срок хранения.

Технологические приемы обработки партий семян для доведения их до лучших посевных кондиций и лучшей сохранности влияют на всхожесть и энергию прорастания семян. Так, в процессе очистки от примесей или вредителей возможно травмирование семян и даже отделение зародыша. Сушка семян в зерносушилках без учета их ботанических особенностей и физических свойств, исходной влажности, шип зерносушилок, режимов сушки является одной из причин снижения посевных качеств. Наоборот, сушка, проведенная с учетом всех факторов, способствует послеуборочному дозреванию семян и повышению их жизнеспособности. Наконец, обеззараживание семян средствами химической дезинсекции при неправильном применении также сопровождается потерей всхожести [4].

С удлинением срока хранения постепенно снижается всхожесть семян. Анализ причин, влияющих на всхожесть и энергию прорастания семян при хранении, убеждает, что основным режимом хранения семенных фондов является хранение в сухом состоянии. Только при влажности семян ниже критической исключается возможность активного развития микроорганизмов, а в самих семенах происходит чрезвычайно замедленный газообмен. Практика и многочисленные эксперименты показали, что для успешного хранения семенных фондов влажность семян должна быть на 1% ниже критической. Для партии семян, предназначенных к тигельному хранению целесообразно снижать влажность на 2% ниже критической, что, уже широко применяется во многих странах.

Важнейшим условием успешного сохранения посевных качеств семян является своевременная сушка и очистка, сразу после уборки урожая [2].

Для защиты сухих семян от возможного воздействия на них вредителей необходимо семена сохранять в охлажденном состоянии, т.е. при низких температурах ниже 5-10°C. Охлаждать семена целесообразно сразу же при засыпке семян в хранилища, если они уже прошли послеуборочное дозревание. При необходимости завершения процесса послеуборочного дозревания целесообразно до охлаждения применять активное вентилирование зерновых масс естественным атмосферным сухим воздухом или слегка подогретым при помощи теплогенераторов.

Не допускается заготовка сортовых и гибридных семян с наличием: карантинных сорняков, вредителей и болезней, семян ядовитых сорняков - гелиотропа опушенного и

триходесмы седой, живых вредителей и их личинок, повреждающих семена данной культуры, комочков твердой головни, рожков спорыньи и других грибковых образований выше норм, установленных для 2 класса семенных стандартов.

Не подлежат заготовке семенное зерно, греющееся или с наличием признаков самосогревания [1].

К трудноотделимым зернам культурных растений относят: в яровой пшенице - ячмень; в ячмене - пшеницу и овес; в озимой пшенице - рожь и ячмень; в овсе - ячмень.

К трудноотделимым сорнякам относят: в пшенице - софору лисохвостую, головчатку сирийскую, синеглазку и татарскую гречиху; в овсе и ячмене - овсюг и овес щетинистый; в ячмене — софору лисохвостую, головчатку сирийскую, мышатник, синеглазку, редьку дикую; в просе - щетинник сизый, тысячеголов, гумай, просо рисовое и крупноплодное, синеглазку, горчак розовый, гелиотроп опушенноплодный, шерстяк волосистый, просо куриное.

В гречихе к трудноотделимым примесям относят пшеницу и ячмень. К числу трудноотделимых сорняков относят в гречихе - татарскую гречиху, дикую редьку, куколь и синеглазку, которая является злостным сорняком. Посевы гречихи признают не пригодными для семенных целей, если их засоренность трудноотделимыми сорняками выше 3%.

Сортовые и гибридные семена зерновых и масличных культур размещают и хранят в специально отведенных для этого зернохранилищах, обеспечивающих полную сохранность семян от порчи и засорения другими культурами и сортами.

Поступающие сортовые и гибридные семена зерновых и масличных культур размещают в соответствии с утвержденным планом, хранят отдельно:

- по культурам;
- в пределах культуры - по сортам;
- в пределах сорта - по репродукциям, отдельно семена элиты, I, II, III, IV, V репродукций (а по ржи и гречихе V и VI репродукций), семена последующих репродукций хранят вместе.

При размещении в одном складе семян нескольких культур или сортов (гибридов) одноименной культуры заведующий складом обязан предохранить их от смешивания или засорения. Поэтому запрещается складывать в смежных закромах или штабелях семена двух сортов одноименной культуры, а также семена взаимно трудноотделимых друг от друга культур, например, ржи и пшеницы, пшеницы и ячменя и т.д. При размещении в одном складе нескольких сортов одноименной культуры необходимо разделять их штабелями или закромами с другими культурами. Смежные закрома с разными культурами не догружают доверху примерно на 15 см [3].

При размещении сортовых семян в складах, не имеющих закрома необходимо использовать хлебные щиты для создания временных закровов. При этом образованные хлебными щитами временные закрома обязательно должны быть отделены друг от друга проходами шириной не менее 1 м. Всякое смешивание семян одного сорта (гибрида) с другим сортом (гибридом), одной категории с другой, одной репродукции с другой, одного класса с другим классом, а также смешивание здоровых семян с семенами, полученными с посевов, зараженных пыльной головней или с семенами, имеющими примесь головневых мешочков или подвергавшимися самосогреванию, категорически запрещается.

Список литературы:

1. Кашуков М.В. Фотосинтетическая деятельность, урожайность и белковая продуктивность посевов сои и гороха в зависимости от активности симбиоза (в условиях предгорной зоны Северного Кавказа) / Автореферат дис. ... кандидата

сельскохозяйственных наук. Москва, Моск. С.-х. академия им. К.А. Тимирязева, 1994. - 19 с.

2. Кашукоев М.В., Хоконова М.Б. Продуктивность и технологические свойства зерна ярового ячменя / Аграрная наука. 2009. № 7. С. 13-15.

3. Хоконова М.Б. Роль предшественников в повышении продуктивности ячменя / Сборник статей по итогам международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург: «ООО РИЦ «КУЛЬТ-ИНФОРМ-ПРЕСС», 2015. - С. 231-233.

4. Khokonova M.B, Karashaeva A.S., Zavalin A.A. Quality of brewing malt depending on the storage conditions of barley / Russian Agricultural Sciences. 2015. Т. 41. № 6. С. 515-518.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

КОЭФФИЦИЕНТ ФИЛЬТРАЦИИ ПЕСЧАНОГО ГРУНТА

Кравцова О.Н. – старший научный сотрудник
Протодряконова Н.А. – научный сотрудник
Институт физико-технических проблем Севера СО РАН,
Россия, г. Якутск

Аннотация

Приведены результаты экспериментов по определению коэффициента фильтрации песчаного грунта для различных значений плотности грунта и концентрации раствора. Установлено, что на коэффициент фильтрации исследуемого песчаного грунта в заданном диапазоне плотностей и концентраций раствора существенное влияние оказывает только средняя плотность песчаного грунта.

Ключевые слова

Песчаный грунт, коэффициент фильтрации, поровый раствор, засоленность

Песок является очень востребованным строительным материалом, который сегодня широко используется в области строительства. При этом важно дать оценку проникающей способности песка, которая характеризуется коэффициентом фильтрации. Известно, что коэффициент фильтрации зависит от таких факторов как градиент напора, плотность грунта и концентрация порового раствора [1].

Нами в лабораторных условиях проводились исследования влияния перечисленных факторов на коэффициент фильтрации засоленного песчаного грунта, взятого с глубины 5 м с одной из строительных площадок г. Якутска. Начальная влажность исследуемого грунта 22,1%, средние плотности влажного и сухого грунта равны соответственно 2,1 и 1,7 г/см³. Плотность материала в твердой фазе, определенная пикнометрическим методом – 2,65 г/см³. Эффективный диаметр зерен песка ($d_{10}=0,14$) составляет 10% от всей массы грунта. Диаметр частиц, меньше которого в грунте имеется 60% частиц по массе, $d_{60}=0,31$. Коэффициент однородности вычисляется по формуле $e=d_{60}/d_{10}=2,2$. По виду кривой гранулометрического состава и коэффициенту однородности данный песчаный грунт можно характеризовать как однородный.

Химический состав водной вытяжки грунта и порового раствора определялся общепринятыми методами [2] (таблица 1).

Таблица 1. Состав водной вытяжки и порового раствора засоленного грунта

Проба	Сумма молей	$НCO_3^-$	Cl^-	SO_4^-	Ca^{++}	Mg^+	Na^+	K^+
Водная вытяжка грунта	0,505	0,024	0,233	0,087	0,021	0,044	0,095	0,001
		0,4	6,65	1,82	1,05	3,65	4,13	0,04
Поровый раствор	3,555	0,0695	1,64	0,726	0,140	0,338	0,64	0,0006
	35,55	0,695	16,4	7,26	1,4	3,38	6,4	0,006

Примечание: в числителе – в процентах, в знаменателе – в г/л для раствора и в мг-экв. /100 г почвы для грунта.

Для проведения экспериментов, исходя из химического состава порового раствора, готовился модельный раствор, имеющий такой же состав и содержание солей.

Для определения коэффициента фильтрации песка использовался прибор Тима.

Средняя плотность исследуемого песчаного грунта варьировалась от 1,4 до 1,7 г/см³. Эксперименты проводились с модельными растворами, имеющими химический состав, соответствующий поровому раствору, и концентрацию (С) 17,5 и 35 г/л, а так же с дистиллированной водой (С=0). Для выявления влияния концентрации порового раствора на коэффициент фильтрации песчаного грунта были проведены два вида экспериментов. Первый заключается в том, что через образцы, имеющие различные средние плотности (от 1,4 до 1,7 г/см³), пропускался раствор определенной концентрации (0; 17,5 и 35 г/л) до тех пор, пока грунт не приходил в химическое равновесие с раствором. Затем определялся коэффициент фильтрации, результаты этого эксперимента приведены в таблице.2.

Таблица 2. Коэффициент фильтрации в зависимости от плотности грунта и концентрации порового раствора, 10⁻⁴ м/с

<i>C, г/л</i>	$\rho=1,4 \text{ г/см}^3$	$\rho=1,5 \text{ г/см}^3$	$\rho=1,6 \text{ г/см}^3$	$\rho=1,7 \text{ г/см}^3$
Результаты первого вид экспериментов				
0	2,27	1,09	0,59	0,11
17,5	2,47	1,34	0,51	0,116
35,0	2,19	1,16	0,62	0,1
Результаты второго вида эксперимента				
35,0	2,02	-	0,62	0,11
0	2,04	-	0,61	0,106

Во втором эксперименте химический состав образцов также предварительно выравнивался с таковым раствора, имеющего концентрацию 35г/л. После определения коэффициента фильтрации через образцы пропускали дистиллированную воду и вновь определяли коэффициент (табл. 2).

Данные таб.2 не позволяют установить какую-либо закономерность изменения коэффициента фильтрации песчаного грунта в зависимости от концентрации раствора. Увеличение вязкости раствора в исследованном диапазоне концентраций соли по сравнению с дистиллированной водой не превышает, по справочным данным, 4%. Следовательно, если структура порового пространства грунта не меняется с увеличением концентрации раствора, то коэффициент фильтрации также должен оставаться постоянным. Подобный вывод был сделан при исследовании применимости засоленной воды различной концентрации для полива четырех видов грунтов: песка, супеси, суглинка и глины [3]. В результате чего установлено, что для песков проницаемость не зависит от засоленности воды, применяемой для полива. Во втором эксперименте при фильтрации пресной водой происходит снижение коэффициента фильтрации. Причем, чем выше концентрация раствора, с которым предварительно химически выравнивался грунт, тем резче снижается коэффициент. Это наиболее характерно для глины [3]. Основной причиной уменьшения коэффициента фильтрации для песчаных, супесчаных, суглинистых грунтов является коагуляция проводящих пор грунта глинистыми частицами, переносимыми с потоком воды. Кроме того, происходит набухание глинистых агрегатов, что в свою очередь также уменьшает проницаемость почвы.

В нашем эксперименте снижения коэффициента фильтрации не обнаружено, значит, сколько-нибудь заметной перестройки структуры порового пространства при добавлении пресной воды не происходит. Это объясняется незначительным содержанием в исследованном песчаном грунте коллоидной и глинистой фракций.

Таким образом, в результате проведенных экспериментов установлено, что на коэффициент фильтрации исследуемого песчаного грунта в заданном диапазоне плотностей и концентраций растворов солей существенное влияние оказывает только средняя плотность песчаного грунта.

Список литературы:

1. Грунтоведение // Под ред. В.Т. Трофимова – 6-е изд., перераб. и дополн. (серия "Классический университетский учебник") / В. Т. Трофимов, В. А. Королёв, Е. А. Вознесенский и др. — М., Изд-во МГУ и "Наука", 2005. — С. 1024.
2. Муравьев А.Г. Руководство по определению показателей качества воды полевыми методами. 3-е изд., доп. и перераб. – СПб.: «Крисмас+», 2004. – 248 с.
3. Park C.S., O'Connor G.A. Salinity effect of hydraulic properties of soil// Soil Science. – 1982.-Vol.130, №3.-P.167-175.

РЕЖИМЫ СУШКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Хоконова М.Б. – доктор с.-х. наук, профессор
Кабардино-Балкарский ГАУ,
Россия, г. Нальчик

Аннотация

Работа посвящена определению основных режимов сушки зерновых культур в зависимости от целевого назначения партии. Приведены предельные данные влажности зерна при сушке. При сушке в шахтных зерносушилках снижение влажности за один пропуск дается для различных зерновых культур. По результатам исследований приведены режимы сушки зерна в рециркуляционных зерносушилках.

Ключевые слова

Зерно, сушка, влажность, нагрев зерна, назначение партии.

Продовольственное, кормовое зерно и маслосемена необходимо сушить в соответствии с режимами [2]. При сушке не допускается ухудшение хлебопекарных, продовольственных и кормовых достоинств зерна и качества маслосемян [4].

Не рекомендуется пересушивать зерно ниже пределов, приведенных в таблице 1.

Таблица 1 - Значения влажности зерна

Культура	На переработку		На хранение		На длительное хранение года	
	не выше	не ниже	не выше	не ниже	не выше	не ниже
Пшеница	14,5	13,5	15,0	14,0	14,0	13,0
Рожь	15,5	14,5	15,0	14,0	14,0	13,0
<u>Ячмень</u>	14,5	13,5	15,0	14,0	14,0	13,0
Овес	13,5	12,5	14,0	13,0	14,0	13,0
Просо	13,5	12,5	14,0	13,0	13,0	12,0
<u>Гречиха</u>	14,5	13,5	15,0	14,0	14,0	13,0
Рис-зерно	15,5	14,5	14,0	13,0	14,0	13,0

Кукуруза	15,0	14.0	14.0	13.0	13.0	12.0
Подсолнечник	8,0	7.0	7.0	6.0	-	-

Партии зерна для сушки в шахтных агрегатах формируют следующим образом: влажное до 17%; сырое до 22%; сырое - более 22% с интервалом в 6%. Перед сушкой зерно необходимо очищать от крупных и мелких примесей [1].

При сушке в шахтных зерносушилках снижение влажности за один пропуск риса - зерна не должно превышать 3,0%, проса и гречихи 1%, при сушке остальных культур 6,0% [3].

По результатам исследований приведены режимы сушки зерна в рециркуляционных зерносушилках (табл. 2).

Таблица 2 – Режимы сушки зерна

Культура	Влажность до сушки, %	Предельная температура нагрева зерна, °С
Пшеница продовольственная: с крепкой клейковиной	до 20	55
	>20	45
с хорошей клейковиной	до 20	60
	>20	55
со слабой клейковиной	до 20	65
	>20	60
Пшеница сильная, твердая, ценная	до 20	55
	>20	50
Ячмень пивоваренный	до 19	50
Ячмень продовольственный и кормовой	До 20	60
	>20	55
Подсолнечник	до 15	55
	до 20	55
	>20	50
Рожь	не зависит	60
Овес	не зависит	55
Просо	до 20	50
	до 25	45
	> 25	40
Рис - зерно	до 20	55
	до 25	45
	>25	40
Гречиха	до 20	60
	до 25	55
	>25	50

При сушке зерна в рециркуляционных зерносушилках сьем влаги не ограничивается. При поддержании режимов сушки основное внимание обращается на соблюдение параметров по нагреву зерна, при этом температура агента сушки может колебаться от приведенных данных на $\pm 10\%$.

Список литературы:

1. Кашуков М.В. Фотосинтетическая деятельность, урожайность и белковая

продуктивность посевов сои и гороха в зависимости от активности симбиоза (в условиях предгорной зоны Северного Кавказа) / Автореферат дис. ... кандидата сельскохозяйственных наук. Москва, Моск. С.-х. академия им. К.А. Тимирязева, 1994. - 19 с.

2. Кашукоев М.В., Хоконова М.Б. Продуктивность и технологические свойства зерна ярового ячменя / Аграрная наука. 2009. № 7. С. 13-15.

3. Хоконова М.Б. Роль предшественников в повышении продуктивности ячменя / Сборник статей по итогам международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург: «ООО РИЦ «КУЛЬТ-ИНФОРМ-ПРЕСС», 2015. - С. 231-233.

4. Khokonova M.B, Karashaeva A.S., Zavalin A.A. Quality of brewing malt depending on the storage conditions of barley / Russian Agricultural Sciences. 2015. Т. 41. № 6. С. 515-518.

СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ КАМЕРНЫХ ФИЛЬТР-ПРЕССОВ

Илья Петрович Веледницкий – инженер-механик,
Заслуженный изобретатель Житомирщины (Протокол ВОИР №3 от 22 марта 1985г.),
академик Международной Академии Социальных Технологий (МАСТ),
Израиль, г. Беэр-Шева

Валерий Павлович Яковлев – академик Международной академии социальных технологий (МАСТ - WWW.pan-i.ru), доцент Института образования взрослых (ИОВ МАСТ - WWW.iovrao.spb.su), «Лучший рационализатор профтехобразования СССР (1982г.)», первый секретарь и руководитель ИО МАСТ,
Израиль, г. Беэр-Шева

Др. Авнер Бен-Яир - член Отделения Международной академии социальных технологий в Израиле (ИО МАСТ),
Израиль, г. Беэр-Шева

Яковлев В.П. - член клуба ВВОВ «Победитель» в г. Беэр-Шеве, постоянно публикующий свои материалы по новой технике на сайтах МАСТ с целью обмена опытом и обнародования научных достижений. Первый от Израиля участник: 19-й Международной Крымской научно-практической конференции в 2014 году «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики» (г. Симферополь - г. Алушта); XX-й Международной Крымской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы

инновационного развития экономики XXI века» и научно-практического семинара «Вопросы повышения роли инженерного образования в инновационном развитии региона» (г. Алушта, 14-19.09.2015г.); IX и XI-й Международных научно-практических конференций «Проблемы и перспективы современной науки» в Центре научного сотрудничества «Международные научные исследования» (25.07.2016г., 25.09.2016г., Москва - info@isi-journal.ru); XIII-й мультинаучной конференции «Актуальные проблемы науки XXI века» (2016г., Москва, public@mio-cognitio.com); II и III-й Международных научных конференций «Техноконгресс» (11.06.2016г., 17.09.2016г., 08.10.2016г., г. Кемерово, Издательский дом «Плутон», естественно-научный журнал «Точная наука» - admin@idpluton.ru); Международных научно-практических конференций Западно-Сибирского Научного Центра в 2016-2018гг. (г. Кемерово - conference@sibscience.ru)

Аннотация

В статье описывается способ для очистки-фильтрации различных продуктов неорганического происхождения (угля, красителей, пищевых и различных других) с целью очистки и брикетирования, а также дальнейшего их использования и сохранения. Продвижение продуктов в фильтр-прессах этого большого сложного аппарата весом 25 т (ФПАКМ) осуществляется с помощью прочной технической бельтинговой ткани - очень тяжёлой и плотной, изготовленной в виде приводных ремней и используемой для конвейерных лент и прорезиненных многослойных приводных ремней. Они создаются полотняным переплетением из кручёной хлопчатобумажной пряжи, а для получения более прочных сортов применяются химические волокна. Бельтинговая ткань проходит зигзагообразно между плитами. Автоматический электрический привод, электрическая станция управления операциями (фильтрация, промывка, прессование и выгрузка осадка), пульт для оперативного управления позволяют качественно использовать инновационные приёмы и управлять всем процессом.

Ключевые слова

История, создание, фильтрация, фильтровальное оборудование, фильтр-пресс, фирмы, автоматический цикл, камерный цикл, академик, изобретатель, инновационные приёмы.

Повествование от лица Ильи Петровичи Веледницкого.

Вся моя трудовая деятельность связана с производственным объединением "Прогресс" Минхимнефтемаша СССР, совокупный стаж которого достиг 115 лет. Объединение "Прогресс" размещалось в г. Бердичеве, на Украине. На заводе "Прогресс", с 1967 по 1987 г.г., я руководил специальным конструкторским бюро фильтровального оборудования. В этом бюро, совместно с Харьковским филиалом НИИХИММАШ, был создан ФПАКМ – фильтр-пресс автоматический камерный с механическим зажимом плит. Вкратце история его разработки такова. Побывав на Московском масложиркомбинате, я воочию увидел, насколько тяжела работа по обслуживанию ручных рамных фильтр-прессов. Эта работа включала перетаскивание вручную чугунных плит (80 кг.) и рам (35 кг.), причём каждый новый цикл предполагал их в количестве 40-50 штук. Зародилось желание освободить людей от этого тяжёлого труда, а именно, разработать фильтр-пресс, работающий автоматически. Не скрою, я тогда и представления не имел, сколько труда, нервов, неприятностей и здоровья это будет мне стоить. Но это было сделано! Я связал свою судьбу с созданием автоматических фильтр-прессов, и это стало основным делом всей моей жизни.

Что же представляет собой ФПАКМ? Это внушительное устройство (высота 4.5 метров, ширина 2 метра, длина 6 метров, вес 25 тонн, количество деталей (с крепежом) – 17 тысяч (см. Рис.1). Станция управления включает шкаф высотой около двух метров, пульт управления, устанавливающий последовательность и длительность

технологических операций: фильтрация, промывка, просушка и выгрузка осадка. На разработку технологии, чертежей, испытания и освоение серийного производства ушло лет десять. Назревал срок пуска Богураевской ЦОФ (центральной обогатительной фабрики), на которой предусматривался цех, укомплектованный фильтрами ФПАКМ. Это было настолько важным делом, что вопрос обсуждался на заседании специальной комиссии в конференц-зале АН СССР. Не секрет, что некоторые профессора относились к идее создания автоматических фильтров весьма скептически: "Автоматический фильтр-пресс? Что за чепуха!"

Руководил заседанием комиссии профессор Юровский, присутствовал представитель ЦК КПСС. После длительных споров и обсуждений дорога к серийному производству ФПАКМ была проложена.

Прошла пара лет, пришлось столкнуться с неизбежными при таких обстоятельствах поломками, затем последовали необходимые переделки, были достигнуты успехи. И в результате – в центре промышленного павильона на ВДНХ был установлен работающий ФПАКМ. Агрегатом заинтересовались зарубежные фирмы, в частности, японская "Цукисима Кикай", западно-германская "Хёш", финская "Ларокс". Лицензинторг продал им лицензии на производство ФПАКМ за рубежом, что принесло государству десятки миллионов долларов США. Нам тоже кое-что перепало. Венцом признания успеха разработки ФПАКМ стало присуждение этому проекту Госпремии СССР. Но её получение до нас уже не дошло.

Вот такова история создания фильтров ФПАКМ.

Рис. 1. Автоматический камерный фильтр-пресс ФПАКМ

Рис. 2. Академик МАСТ, Лучший изобретатель Житомирщины Илья Петрович Веледницкий

Рис. 3 Диплом о присвоении звания Академик МАСТ И.П. Веледницкому

Выводы:

1. Необходимость создания ФПАКМ диктовалась насущными нуждами и потребностями промышленности и научно-технического прогресса в отрасли.
2. Успешная разработка ФПАКМ оказалась возможной во многом благодаря личному вкладу автора как инженера, руководителя проекта и ведущего специалиста.
3. Работа по созданию ФПАКМ наталкивалась на постоянные трудности, проистекающие из непонимания, неверия в успех и ведомственные препоны, и автору приходилось преодолевать их.
4. ФПАКМ завоевал успех и пользовался заслуженной славой как внутри страны, так и на международном рынке индустриальных изделий, и с лихвой окупил затраченные на его разработку средства.

Приложение 1

СПРАВКА

Илья Веледницкий родился в Киеве на Украине. Он женат и имеет двоих детей. В Израиле находится с декабря 1990 года. По образованию: инженер-механик, изобретатель. В настоящее время – пенсионер. Живет по адресу: г. Беэр-Шева, ул. Ицхака Авину, 2/6.

Двадцать семь лет Илья занимал должность руководителя отдела проектирования в большой производственной компании, не имея свободного времени на любимое дело. И лишь по прибытию в Израиль, выйдя на пенсию, все стало возможным.

На данный момент он рисует, пишет стихи и прозу. Его самое любимое занятие – это прикладное искусство, а именно – создание чего-то необычного и оригинального из дерева. Еще в 1996 году он имел возможность преподавать в новой школе Неве Хацерим, а с 1993 – участвует во многих выставках:

- «Шиши Мидрехов», участие на новой площади Старого города в Беэр-Шеве, дважды в университете им. Бен-Гуриона;
- участие в разных школах и клубах г. Беэр-Шева, г. Офакима и т.д.;
- участие в израильском национальном фестивале в г. Яффо, г. Монреале.

Создание таких шедевров из дерева – это трудоемкая работа, зато очень интересная и творческая. Здесь можно выделить 2 типа произведений искусства:

1. Вещи, сделанные из цельного дерева. Например, трехмерная объемная фигура в виде индийской танцовщицы «Моше Рабейну» (Рабби Мознес из Дессау).
2. Барельефы из деревянных досок. Например, «Царь Соломон со своей любовью», «Моше Рабейну с Торой» или «Чтение Торы в Синагоге».

Есть и более изобретательные работы. Те, которые сделаны из корней деревьев. Вот как отзывался о корневых творениях Ильи Веледницкого мастер прикладного искусства Израиля Мелех Бергер, у которого почти сотня мозаик из зерен и других натуральных веществ:

«Это уникальное искусство, где корень является исключительно исходным материалом. При обработке золотыми руками мастера корень приобретает причудливые формы и создает таинственные образы, линии переплетаются в странные, но красивые переходы. Здесь уникален каждый предмет, детали неповторимы, так как в природе нет одинаковых шапор-корней. Такого даже ранее не было в терминологии прикладного искусства».

Дополняя обычные ножи, Илья использует в своих работах различные режущие инструменты, как большие, так и размером поменьше. Изготавливает он все сам. После создания все тщательно полируется и лакируется. Более ста штук были сделаны из дерева и корней. В 1995 году Илья был награжден почетными грамотами муниципалитета г. Беэр-Шевы и еврейской общины Монреала, у него полно восторженных отзывов и

положительных комментариев.

Iliya Velednitskiy born in Kiev, Ukraine. Married and has two children. In Israel since December 1990. Mechanical engineer, inventor. At present - pensioner. 2/6 Itzhak Avinu St., Beer Sheva.

Twenty seven years on the position of design office head at a large production amalgamation left no time for arts arfavourite hobbies. Only arrival in Israel and retirement made I possible.

He draws, writes poetry and prose. His favourite occupation is applied arts - creation of pieces of tree roots and wood. In 1996 he taught drawing in the Neve Khatzerim new school. Since 1993 he has been participating in numerous exhibitions:

- "Shishi be-Midrehov", on the new Old City square in Beer Sheva - twice at Ben Gurion University;

- in various schools and clubs of Beer Sheva, Ofaqim, etc.;

- at the Israeli National Festival in Yaffo, Montreal.

Making applied art works is manual, difficult, time-consuming job but it is very interesting and creative one.

He makes o wood two kinds of works of art:

- made of whole wood - three - dimensional, spatial statuette such as Indian dancer, "Moshe Rabeinu" (Rabbi Moses)....- bas - reliefs made of wooden board such as "King Solomon wit His Lover", "Moshe Rabeinu with Torah", "Torah Reading in a Synagogue".

But his most ingenious works are those of tree roots. The master in applied arts, Israeli Melekh Berger, who has mac hundreds of mosaics out of grains and other natural substances so s peaks of Iliya Velednitskiy's root creations:

"It is a unique art; the root is used solely as starting material which when processed by master's skilled hands and h./fantasy brings about quaint shpes and creates mysterious image by intertwine of lines and strange transitions. Each item unique and inimitable, as for as there are no similarly shapo roots in nature. Such kino of applied art did not exi.. previously in the word".

In addition to common knives, he uses in his work various cutting tool's, both large and small, made by him. After the ito is created, it is polished and varnished. Above one hundo pieces have been made of wood and roots. In 1995 he was awarded by the Honor Certificates of Beer Sheva Municipality and Montreal Jewish Community and has ma enthusiastic reviews.

Список литературы

1. Веледницкий, И.П. Жизнь моя трудовая (мемуары автора), Беер-Шева, 2012.
2. Веледницкий, И.П. Личный домашний архив изобретателя.
3. Яковлев, В.П. Многогранная личность - об учёном, ветеране труда, общественном деятеле Веледницком Илье Петровиче, стр. 60.
4. В.П.Яковлев "Многогранная личность об учёном, ветеране труда, общественном деятеле Веледницком Илье Петрович", Институт образования взрослых Международной академии социальных технологий. Опубликовано 27.02.2013 г. [Электронный ресурс] // URL: www.iovrao.spb.su/?start=236, (дата обращения 05.04.2018).
5. И.П.Веледницкий «Создание автоматических камерных фильтр-прессов», Институт образования взрослых Международной академии социальных технологий. Опубликовано 02.04.2018года. [Электронный ресурс] // URL: www.iovrao.spb.su/965-sozdanie-avtomaticheskikh-kamernykh-filtr-pressov.html, (дата обращения 05.04.2018).
6. Фильтр-пресс ФПАКМ, «Автоматический фильтр-пресс ФПАКМ» [Электронный ресурс] // URL: <http://www.himsite.ru/catalog/9/2571>, (дата обращения 29.03.2018).
7. Справочник химика 21, Полимеризаторы непрерывного действия. [Электронный ресурс] // URL: < chem21.info/info/17706441 >, (дата обращения 29.03.2018).

ЭКОНОМИКА, ТОВАРОВЕДЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Губанова Е.В. к.э.н., доцент
Калужский филиал Финуниверситета,
Россия, г. Калуга

Аннотация

В статье рассматривается понятие «корпоративное управление» с различных точек зрения, приводятся несколько его определений. Представлена взаимосвязь терминов «корпоративное управление» и «корпоративный менеджмент».

Ключевые слова

Корпоративное управление, корпоративный менеджмент, общий менеджмент, управление, стейкхолдеры, собственники, стратегия

В современных условиях эффективное корпоративное управление является важнейшим фактором социально-экономического развития государства, условием экономического роста. Совершенствование корпоративного управления нацелено на эффективное использование капитала, поддержание доверия инвесторов.

Проблема корпоративного управления возникла с появлением крупных корпораций на рубеже XIX – XX вв., когда стал происходить процесс разделения права собственности и управления этой собственностью. До этого собственники были полновластными хозяевами предприятия и держали в своих руках исполнительные и контрольные функции. В условиях расширения сферы деятельности возникла необходимость передачи исполнительных функций другим лицам. Наемные исполнители принимали управленческие решения по текущим и стратегическим вопросам. Следствием явился конфликт интересов менеджмента и акционеров: акционеры заинтересованы в росте капитализации компании, менеджеры — в высокой оплате, статусе, бонусах. [1, 6]

В настоящее время нет однозначного определения термина «корпоративное управление». Существует множество подходов к данному понятию (Таблица 1).

Таблица 1. Трактовка термина «корпоративное управление»

Автор(ы)	Трактовка термина
Современный экономический словарь	совокупность экономических и административных механизмов, с помощью которых осуществляется право акционерной собственности и формируются структура корпоративного контроля, система взаимодействия между руководителями компании, ее советом директоров, акционерами и другими заинтересованными лицами для реализации их целей
Батаева Б.С.	управление акционерным обществом или различными организационными структурами для достижения единых целей в интересах собственников хозяйствующих субъектов посредством регулирования взаимоотношений между акционерами, субъектами управления, менеджерами
Никитин А.В.	баланс между социальными и экономическими целями текущего функционирования и перспективного развития для гармонизации

Автор(ы)	Трактовка термина
	интересов членов корпоративных отношений
Веснин В.Р.	включает комплекс отношений между правлением (менеджментом, администрацией) компании, ее советом директоров (наблюдательным советом), акционерами и другими заинтересованными лицами (стейкхолдерами)
Бочарова И.Ю.	комплекс мер и правил, которые помогают акционерам контролировать руководство компании и влиять на менеджмент с целью максимизации прибыли и стоимости предприятия
Беликов И., Вербицкий В.	система взаимоотношений между собственниками (акционерами) компании и ее менеджментом, между различными группами (категориями) акционеров и между компанией в целом и иными заинтересованными группами (stakeholders) по вопросам обеспечения интересов указанных участников корпоративных отношений и обеспечения эффективной деятельности компании, ее соответствия социальным целям и общественным интересам
Исаев Д.В.	это система отношений между собственниками (акционерами) компании, руководителями высшего звена (директорами), менеджерами нижестоящих уровней, а также другими заинтересованными лицами (стейкхолдерами), складывающаяся в процессе формирования и реализации стратегий и направленная на обеспечение устойчивого развития компании и максимально полное удовлетворение интересов всех заинтересованных лиц

Таким образом, корпоративное управление – это система отношений, складывающихся в процессе формирования стратегий и их реализации на тактическом уровне между собственниками (акционерами) организации, руководителями высшего звена, менеджерами нижестоящих уровней, а также другими заинтересованными лицами (стейкхолдерами), направленная на обеспечение устойчивого развития компании и максимально полное удовлетворение интересов всех заинтересованных лиц.

Термины «корпоративный менеджмент» (corporate management) и «корпоративное управление» (corporate governance) очень часто путают, но они неравнозначны. Хотя management и governance в русском переводе означают «управление», на самом деле эти слова имеют значительные смысловые отличия.

Под термином «корпоративный менеджмент», на наш взгляд, следует понимать деятельность профессиональных специалистов в ходе проведения деловых операций, то есть деятельность исключительно менеджеров. Понятие «корпоративное управление» шире, оно означает систему отношений между множеством экономических субъектов, включая и юридических лиц, имеющих отношение к самым разным аспектам функционирования корпорации.

По мнению Д.М. Михайлова: корпоративное управление является более высоким уровнем руководства компанией, нежели менеджмент. [6, 20]

Корпоративный менеджмент сосредоточивается на решении трех основных проблем: разработке стратегий и обеспечении максимальной эффективности деятельности корпорации, привлечении инвестиций, выполнении ею юридических и социальных обязательств.

Корпоративный менеджмент следует отличать от общего. Его объектами являются лишь корпорация в целом и ее основные подразделения в той мере, в какой они действуют как части единого целого. По сути, он представляет собой разновидность стратегического менеджмента, однако имеет более узкие рамки («ведает» стратегиями развития,

портфельными, финансовыми, инвестиционными стратегиями компании, а также общими для всех подразделений элементами других функциональных стратегий. [2, 61]

Корпоративное управление и менеджмент пересекаются в рамках разработки стратегии развития компании и оценки ее результативности, и пересечение это происходит в рамках деятельности совета директоров (рисунок 1).

Рис 1. Соотношение корпоративного менеджмента и корпоративного управления [13,57]

По мнению Бакуновой Н.В. в целом система управления на предприятии имеет подсистемы управления, каждая из которых имеет свое функциональное значение в системе управления. К ряду таких подсистем относятся: управление рисками, управление производством, управление финансами, управление маркетингом, управление качеством, управление персоналом, управление проектами и т.д. (рисунок 2). [10, 63]

Рис 2. Корпоративный менеджмент и корпоративное управление в структуре управления организацией

Кроме того существует связь функций корпоративного управления с функциями управления общего характера, под которыми обычно понимают планирование, организацию, регулирование, реализацию, контроль, мотивацию. Пересечение функций корпоративного управления и корпоративного менеджмента имеет место только при

разработке стратегии развития компании.

Корпоративное управление является определенной системой. Как видно из рисунка 2 система корпоративного управления является элементом системы более высшего порядка, т.е. системы управления организацией, а элементы любой системы, в свою очередь, выступают как система, что еще раз подтверждает представление о корпоративном управлении как о системе. К тому же, согласно общей теории систем, объекты (части) системы функционируют во времени как единое целое, т.е. каждый объект, подсистема, ячейка работают ради единой цели, стоящей перед системой в целом [5, 32].

Это означает, что корпоративное управление как элемент, как подсистема системы управления организацией, имея свои специфические цели, будет функционировать в рамках целей системы управления организации в целом.

Таким образом, корпоративное управление – это деятельность органов корпорации по управлению с целью упорядочения и организации отношений внутри корпорации, а также по представлению ее вовне. Вместе с тем, корпоративное управление не сводится только к управленческой деятельности органов корпорации.

Управление корпорацией имеет значение как для самих акционеров, так и иных заинтересованных лиц (контрагентов, персонала, населения, органов государственной и местной власти и пр.). В этом смысле корпоративное управление означает не только управленческую деятельность органов корпорации, но и взаимодействие акционеров (участников) корпорации с органами корпорации, взаимодействие органов корпорации с иными заинтересованными лицами, целью которого является установление баланса различных интересов, обеспечиваемого, прежде всего, законодательством.

Список литературы:

1. Бочарова И.Ю. Корпоративное управление: Учебник / И.Ю. Бочарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.
2. Веснин В.Р. Корпоративное управление: учебник / В.Р. Веснин, В.В. Кафидов. — М.: ИНФРА-М, 2017. - 272 с.
3. Губанова Е.В., Орловцева О.М. Проектный менеджмент: базовый курс / учебная программа. - Калуга, 2016. - 45 с.
4. Исаев Д.В. Корпоративное управление и стратегический менеджмент: информационный аспект [Текст] / Д. В. Исаев; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2010. — 219 с.
5. Масютин С.А. Корпоративное управление: опыт и проблемы. – М.: ООО «Финстатинформ», 2003. – 280 с.
6. Михайлов Д. М. Эффективное корпоративное управление (на современном этапе развития экономики РФ): учебно-практическое пособие. / Д.М. Михайлов. — М.: КНОРУС, 2010. — 448 с.
7. Рыманов А.Ю. Корпоративное управление: учебник / А.Ю. Рыманов, И.Ю. Бочарова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 395 с.
8. Тепман Л.Н. Корпоративное управление: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления / Тепман Л.Н. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 239 с.
9. Авдеев Ю.М. Современные тенденции инновационного развития лесного комплекса Вологодской области/Авдеев Ю.М., Мокрецов Ю.В., Порозов П.Е., Заварин Д.А., Тесаловский А.А.//Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 8-3 (85-3). - С. 312-316.
10. Бакунова Н.В. Сущность корпоративного управления // Актуальные вопросы экономических наук. - 2011. - № 21-1. - С. 60-64.

11. Жахов Н.В. Планирование как инструмент управления аграрным производством // в сборнике: Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита Материалы VII Международной молодежной научно-практической конференции, посвященной 50-летию Юго-Западного государственного университета. ответственный редактор: Е.А. Бессонова. - 2015. - С. 121-124.

12. Исайкин Д.Н., Сорокин И.Ю., Дикунова М.С., Бровко А.С. Роль информационных технологий в современном управлении. Научный вестник Вольского военного института материального обеспечения: военно-научный журнал. - 2016. - № 4 (40). - С. 116-118.

13. Леванова Л.Н. Теоретико-методологические подходы к понятию «корпоративное управление» // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. - 2012. Т. 12. - № 1. - С. 54-60.

14. Ростова О.В. Применение инструментов инновационного менеджмента для достижения целей организации. В книге: Инновационное развитие российской экономики Материалы X Международной научно-практической конференции. - 2017. - С. 289-293.

15. Худякова Т.А. Роль контроллинга при управлении устойчивостью промышленного предприятия / Т.А. Худякова //Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие современной науки: сборник статей». - Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. - С. 293-295.

16. Хулхачиева Г.Д., Болдырева Е.С., Анюшева А.В., Болданникова К.А. Разработка методических подходов к проведению стратегического анализа предприятия. // Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 2-1 (79-1). - С. 580-588.

17. Плотников А.В. Теоретические аспекты формирования понятия «Корпоративное управление» // Вестник ЧелГУ. - 2010. - №26. [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-formirovaniya-ponyatiya-korporativnoe-upravlenie> (дата обращения: 17.03.2018).

ВЫЗОВЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Порезанова Е.В. - доцент

Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского,
Россия, г. Саратов

Аннотация

В статье раскрыты вызовы социального развития экономики России, проблемы социального неравенства в современных условиях, противоречия социального развития и механизмы их разрешения.

Ключевые слова

Социальное развитие, социальные отношения, социальное неравенство, социальные процессы.

В сегодняшней нестабильной, изменяющейся экономике важное место занимают социальные отношения. Эти отношения носят динамический, нелинейный характер. В условиях деформированных рыночных отношений, посткризисных взаимодействий агентов экономики, возникает неравенство в распределении доходов, а также диспропорции в социальном развитии. По мнению автора, одним из вызовов социального развития выступает ненасытная жажда обогащения бизнеса за счет доступа к рентным и

монопольным доходам, а также коррупция, которая приобрела системный характер. Это породило социальную безответственность, пренебрежение национальными интересами и правопорядком [1, с.22]. Сегодня собственные интересы стоят выше общественных интересов. Это можно проиллюстрировать с помощью следующей таблицы.

Таблица 1. Модель взаимодействия общественных и собственных интересов в социальных процессах.

Направленность на общественные интересы	высокая	Ущемление собственных интересов		Оптимизация интересов
	средняя		Компромисс интересов	
	низкая	Игнорирование интересов	Нежелание прийти к консенсусу	Отстаивание собственных интересов
	низкая		средняя	высокая
Направленность на общественные интересы				

Как следует из табл.1, оптимизации интересов в современных условиях не наблюдается. В подавляющем большинстве мы видим игнорирование общественных интересов, экономический эгоизм и асоциальные взаимодействия субъектов экономики. Исходя из современного положения дел в области социальных отношений, можно сформулировать противоречие между общественными интересами и частными (собственными) интересами агентов экономики.

Беспрецедентное неравенство в распределении доходов приводит к возникновению новых элитных групп со своими эгоистическими интересами и специфическими методами лоббирования этих интересов, что далеко от оптимизации интересов членов общества.

Подтверждением этому являются громкие коррупционные дела 2013 -2015 годов, а также слова главы государства, который отметил, что коррупционный оборот составляет 7-10 % ВВП. Думается, что этот оборот реально составляет более 30 % ВВП. Можно привести следующие факты: если в 2012 году Россия занимала 133 место по уровню коррупции из 174 стран, то в 2014 году Россия занимала 136 место из 184 стран, а в 2017 году - 135 место из 180 стран.

Перекося в социальном развитии приводит к аномальной бедности населения. Так, по официальным данным уровень бедности в России в 2016 году составлял 16% от общего числа жителей страны. Однако, по данным исследования, проводимом Высшей школой экономики этот уровень в 2016 году составлял 41,4% [2].

Другим вызовом социального развития современной экономики является тенденция к сокращению расходов на образование. По данным официальной статистики, расходы на образование в реальном исчислении сократились за последние 8-10 лет более чем вдвое (в среднем - на 55%). В первую очередь, это отразилось на школе, где число выпускников неуклонно сокращается: в 2005 году - на 9%, в 2010 - на 50%. Проанализируем расходы на образование в России за ряд лет. Так, в 2007 году динамика расходов на образование в России составляла 129,9%, в 2012 году – 109,5%, а в 2014 году – 109,1%. Видно снижение расходов на образование за этот период на 20,8%. При этом расходы на образование в 2000 году составляли 214,7 млрд. руб., а в 2015 году - 2721,2 млрд. руб. Несмотря на увеличение абсолютных данных по расходам на образование, относительные данные (%) уменьшаются: со 139,7% в 2007 году до 89,5% в 2014 году.

В 2016 году расходы на образование в России составляли 569 млрд. руб., а в 2017 году – 549 млрд. руб., что составляет 3,7% ВВП. В 2018 году эти расходы по сравнению с 2012 годом снизятся на 30%. Это недопустимо для страны, поставившей задачу - сформировать инновационную систему, снизить социальное неравенство, так как эти процессы неизбежно приведут к снижению качества человеческого капитала. Вызовы

социального развития экономики России можно представить в виде таблицы 2.

Таблица 2. Характеристика вызовов социального развития экономики России

Виды современных вызовов	Признаки современных вызовов
1. Ослабление роли государства	- нестабильное развитие страны - деформация рыночных отношений - пренебрежение национальными интересами
2. Коррупция	- социальная безответственность - формирование элитных групп
3. Неравенство в распределении доходов	- социальное расслоение общества - снижение уровня жизни населения
4. Сокращение расходов на образование	- снижение качества человеческого капитала - снижение качества образования
5. Замораживание зарплаты работникам	- снижение уровня жизни населения - снижение профессионализма работников - миграция населения
6. Демотивация работников	- увеличение уровня безработицы - снижение производительности труда - незаинтересованность в результатах работы

Рассмотренные современные вызовы социального развития нашей экономики приводят к недостаточной отдаче от человеческого капитала, снижению производительности труда, незаинтересованности работника в улучшении производственного результата. Для снижения социального неравенства необходимо наращивание «инвестиций в человека», повышение квалификации кадров, создание действенных стимулов научно-исследовательской, трудовой, творческой активности работников. Однако в современных условиях эти меры реализовать трудно. В период кризиса и посткризисного состояния экономики широко распространены следующие явления: обман в трудоустройстве женщин и молодежи, невыплаты после окончания испытательного срока зарплаты и другие негативные явления. Это приводит к обострению многих противоречий. Эти противоречия представлены в таблице 3.

Таблица 3. Противоречия социального развития и механизмы их разрешения

Противоречия	Механизмы разрешения
1. Между общественными интересами собственными интересами	- активизация социальной функции государства - создание социальной инфраструктуры - формирование партнерских отношений между государством, населением и бизнесом
2. Между необходимостью повышения качества образования снижением расходов на образование	- увеличение расходов на образование - контроль за расходами на образование - повышение зарплаты преподавателям
3. Между необходимостью роста зарплаты и резким снижением реальной зарплаты в кризисный посткризисный период	- повышение зарплаты преподавателям - осознание важности качества образования - разработка социальной политики государства - уменьшение инфляционного давления
4. Между необходимостью роста профессионализма и дестимулированием работников	- повышение мотивации к труду - разработка новых форм стимулирования работников - бесплатные курсы повышения квалификации
5. Между снижением мотивации к труду	- создание условий для повышения мотивации к

самореализацией себя как творческой личности	труду -развитие интереса к профессии -развитие гибких систем стимулирования работников
--	--

Перечисленные противоречия и механизмы их разрешения не претендуют на полноту. При этом следует найти механизмы разрешения противоречия между необходимостью усиления роли государства в снижении социального неравенства и ослаблением его роли в современных условиях. В сложной экономической ситуации нельзя минимизировать роль государства, так как эти действия повлекут и повлекли уже сейчас за собой деградацию человеческого капитала и потерю социальной безопасности экономики России [3, с. 96].

В современных условиях формируется закономерность, связанная с низким мультипликативным эффектом этих преобразований и нарастанием противоречий между накопленными социальными инвестициями и нерациональным их использованием, между необходимостью повышения качества образования и бюрократизацией этого процесса, между криминализацией социально-трудовых отношений и нежеланием государства цивилизованными способами решать эти проблемы.

Таким образом, названные механизмы разрешения социальных противоречий, связанных с деградацией человеческих ресурсов и высоким уровнем социального неравенства будут способствовать повышению качества человеческого капитала, стабилизации на рынке труда, оптимальной мобильности рабочей силы, увеличению производительности труда и мотивации работников в улучшении производственных результатов. Это, в свою очередь, приведет к синергетическому эффекту в хозяйстве страны, возрастанию научного, социального потенциала, его эффективному использованию и оптимальному социальному развитию страны.

Список литературы:

1. Порезанова, Е.В. Ограничения и эффекты неоиндустриальной модернизации промышленных предприятий в России [Текст] / Е.В. Порезанова // Известия Саратовского университета. Серия Экономика. Управление. Право, 2014. - Вып.1, часть 1. С.21-26.
2. Патология неравенства.[Электронный ресурс] URL: [http:// expert.ru / 2016/ 12 / 6](http://expert.ru/2016/12/6) (дата обращения: 06.03.2018).
3. Современные корпоративные стратегии и технологии в России [Текст]: сб. науч. тр.- Вып.7. ч.3 / Л.А. Плотицына, С.И. Иванов [и др.] - М: Финансовый ун-т, 2012. С.93 -98.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В АУДИТЕ

Ю.В. Терешина – студентка 1 курса магистратуры
 Научный руководитель – О.Д. Щербак, канд. экон, наук, доцент
 Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»,
 Россия, г. Новосибирск

Аннотация

В данной статье рассмотрено понятие аналитических процедур, применяемых в аудите, представлена нормативная правовая база, регулирующая их применение, рассмотрены сущность аналитических процедур и методы, используемые для их выполнения.

Ключевые слова

Аудит, аналитические процедуры, МСА 520 «Аналитические процедуры», методы выполнения аналитических процедур, аудиторские доказательства.

ANALYTICAL PROCEDURES IN THE AUDIT

Y.V. Tereshina
uliaandata11@mail.ru

Scientific adviser: Ph.D. in Economics, Associate professor O.D. Sherbak
Novosibirsk State University of Economics and Management,
Novosibirsk

Abstract

In this article will consider the concept of analytical procedures used in the audit, the regulatory framework that regulates their application, the essence of analytical procedures and the methods used for their implementation.

Keywords

Audit, analytical procedures, MCA 520 «Analytical procedures», methods of performing analytical procedures, audit evidence.

Актуальность темы исследования объясняется двумя причинами. Во-первых, применение аналитических процедур в аудите имеет особое значение для обоснования мнения аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и соблюдении принципа непрерывности деятельности предприятия. Во-вторых, в наши дни, оптимизация трудоемкости проведения аудиторской проверки очень важна, а применение аналитических процедур дает аудитору значительный объем необходимой ему информации и при этом требует намного меньше затрат, нежели проведение процедур детального тестирования.

Согласно ФЗ N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» под аудитом понимают независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности [1]. Однако до того, как аудитор сформирует данное мнение, ему необходимо выполнить ряд аудиторских процедур и собрать надлежащие аудиторские доказательства. В соответствии с Международным стандартом аудита N 500 «Аудиторские доказательства» к аудиторским доказательствам, необходимым для формирования выводов, на основе которых будет выражено независимое мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица, относятся такие процедуры как:

- процедуры оценки рисков;
- тестирование средств контроля, когда его проведение требуется Международными стандартами аудита или когда аудитор принял решение об их проведении;
- детальные тесты;
- аналитические процедуры проверки по существу [2].

Остановимся более подробно на аналитических процедурах, применяемых в аудите.

Основным нормативным правовым документом, регулирующим аналитические процедуры проверки по существу на территории РФ является Международный стандарт аудита N 520 «Аналитические процедуры», в котором определены цели, определения и требования, предъявляемые к аналитическим процедурам, и Международный стандарт аудита N 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с Международными стандартами аудита», в котором определены общие цели аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий.

В соответствии с Международным стандартом аудита N 520 аналитические процедуры представляют собой оценку финансовой информации посредством анализа

вероятных взаимосвязей между финансовыми и нефинансовыми данными. Аналитические процедуры также предполагают проведение такого анализа, который позволил бы выявить отклонения и взаимосвязи показателей, которые противоречат прочей соответствующей информации или значительно отличаются от ожидаемых величин. Основное допущение, лежащее в основе применения аналитических процедур, это то, что вероятные взаимосвязи между числовыми показателями существуют и продолжают существовать постольку, поскольку отсутствуют доказательства противоположного. Определенные условия, которые могут вызвать колебания в данных соотношениях включают, например, определенные нестандартные операции или события, изменения в учетной политике, изменения в бизнесе, случайные колебания или искажения [3].

Аналитические процедуры используют на трех стадиях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица:

- на стадии планирования аудита

а на данном этапе аналитические процедуры помогают аудитору и аудиторской команде выявить и надежно оценить риски существенного искажения информации с целью обеспечения основы для разработки и применения ответных действий на оцененные риски;

- в рамках проверки по существу

На данном этапе аналитические процедуры помогают аудитору и аудиторской команде получить надлежащие аудиторские доказательства в отношении соответствующих предпосылок);

- на финальном этапе аудита

На данном этапе аналитические процедуры помогают аудитору и аудиторской команде сформировать вывод о достоверности аудируемой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

При выполнении аналитических процедур могут быть использованы различные методы их выполнения.

В таблице 1 представлены основные методы, используемые для выполнения аналитических процедур [4].

Таблица 1. Методы выполнения аналитических процедур

№ п/п	Наименование метода	Описание метода
1	Прогнозный анализ	При прогнозном анализе используется информация, доступная для одного и более периодов времени и/ или из одного и более источников, для расчета ожидаемой величины показателя и ее последующего сравнения с фактическими учетными данными.
2	Анализ тренда	Анализ тренда – это анализ данных для определенного параметра, доступных на разные отсечки времени или из разных источников. Как правило, в анализе простого тренда используется только внутренняя информация, доступная за прошлый период, для сравнения с данными за отчётный период.
3	Анализ числовых показателей	Анализ числовых показателей является аналитической процедурой, в которой используется профессиональное суждение для анализа данных бухгалтерского (финансового) учета с целью выявления нестандартных элементов и выполнения дальнейших аудиторских процедур по отношению к выявленным нестандартным элементам. Анализ числовых показателей включает в себя идентификацию нестандартных

		элементов в регистрах бухгалтерского учета, а также информации о транзакциях для идентификации искажений, которые имеют место быть.
4	Коэффициентный анализ	Коэффициентный анализ подразумевает сравнение взаимосвязей между различными показателями, доступными за разные периоды времени или из разных источников.

Таким образом, в рамках выполнения аналитических процедур в аудите используется множество методов финансового анализа – от простого сопоставления до комплексного анализа с применением передовых статистических методик. Список методов выполнения аналитических процедур, приведенный в таблице 1, не является исчерпывающим. Все вышеуказанные методы могут использоваться как на стадии планирования аудита, так и в рамках проверки по существу и на финальном этапе аудита.

Резюмируя, отметим, что применение аналитических процедур в аудите помогает аудитору и аудиторской команде получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства для вынесения мнения относительно достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица, а также позволяет аудиторам идентифицировать области неотъемлемого риска, сократить аудиторскую программу при проведении аудиторской проверки, ограничиться проведением аналитических процедур при проведении обзорной проверки предприятия.

Список литературы:

1. Международный стандарта финансовой отчетности «Отчет о движении денежных средств» (IAS 7) (утвержден приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н) // Доступ из СПС «Консультант плюс» (дата обращения 7.10.2016)

2. Федеральный Закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об аудиторской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // Доступ из СПС «Консультант плюс» (дата обращения: 09.03.2018)

2. Международный стандарт аудита 500 «Аудиторские доказательства» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 24.10.2016 N 192н) // Доступ из СПС «Консультант плюс» (дата обращения: 11.03.2018)

3. Международный стандарт аудита 520 «Аналитические процедуры» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 24.10.2016 N 192н) // Доступ из СПС «Консультант плюс» (дата обращения: 11.03.2018)

4. Бурцев А.Л. Анализ и прогнозирование финансовой устойчивости предприятия // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 1. – с. 83-92.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ХУЛИГАНСТВО В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ: ПРАВОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ?

Сойников М.А. – канд. экон. наук, доцент,
Мартынов А.Н. – студент 4 курса юридического факультета,
Гребенникова М.М. – студентка 3 курса юридического факультета
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
Россия, г. Курск

Аннотация

В статье исследуется феномен хулиганства на общественном транспорте. Авторы анализируют целесообразность криминализации хулиганства, совершённого на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования.

Ключевые слова

Хулиганство, правонарушение, преступление, криминализация правонарушения.

Зачастую, в связи с расплывчатостью формулировок Уголовного Кодекса Российской Федерации – (далее УК РФ), в судебной практике встречаются различные толкования «спорной» нормы права. Кроме того, возникают новые общественные отношения, которые еще не урегулированы нормами уголовного законодательства. Законодатель, пытаясь урегулировать подобные случаи, дополняет УК РФ новыми нормами.

Так, например, Федеральным законом от 03.04.2017 № 60-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» были внесены изменения в УК РФ, а именно статья 213 была дополнена пунктом «в»: хулиганство, совершённое на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования[1].

Прежде всего, стоит отметить, что введению данного пункта послужили участвовавшие в последнее время резонансные случаи хулиганства на транспорте, перевозящем пассажиров. Общественное мнение стояло на позициях привлечения таких преступников к уголовной ответственности, однако судебная практика причисляла подобного рода хулиганство к административным правонарушениям. По мнению общества, подобного рода случаи как раз и являются «грубым нарушением общественного порядка, выражающим явное неуважение к обществу», и выражают более высокие степень и характер общественной опасности, поэтому являются по своей сути не административным проступком, а именно уголовно-наказуемым деянием. Однако встаёт закономерный вопрос: целесообразно ли было вводить новый пункт в статью 213 УК РФ?

Прежде всего, стоит вернуться к дефиниции термина «общественное место». Поскольку законодательно данный термин определён не был, зачастую возникали вопросы: считать ли общественный транспорт общественным местом? В доктрине сложилось следующее понятие общественного места: общественное место подразумевает под собой определённое пространство, которое доступно для неопределённого круга лиц и предназначено для всеобщего пользования[2].

В качестве примера случаев хулиганства, совершённого на общественном транспорте, стоит рассмотреть случаи так называемого «бортового хулиганства», то есть хулиганских действий, совершаемых на борту воздушного судна.

Заметим, что Воздушный Кодекс содержит такую статью как «авиационная безопасность». Данный термин подразумевает под собой состояние защищенности авиации от незаконного вмешательства в деятельность в области авиации. Под незаконным вмешательством в «деятельность в области авиации», законодатель понимает такие противоправные действия, либо бездействия, которые угрожают безопасной деятельности в области авиации, в том случае, если такие действия причинили материальный ущерб, повлекли за собой несчастные случаи с людьми, а также, привели к угону воздушного судна или в целом создали угрозу наступления таких последствий[3]. Стоит отметить, что безопасность на воздушном судне согласно воздушному законодательству обеспечивается силами специальных служб авиационной безопасности аэродромов и аэропортов. Ответа на вопрос, кто должен обеспечивать безопасность пассажиров и их имущества на борту такого судна Воздушный Кодекс не содержит.

Исследовав судебную практику по данному вопросу, мы выяснили, что в большинстве случаев суды квалифицируют «бортовое хулиганство» как мелкое хулиганство по статье 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Прежде всего, рассмотрим данное положение законодательства. Так, мелкое хулиганство представляет собой нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, а также оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. Такой административный проступок влечёт за собой следующие виды наказаний, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях: наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей либо административный арест на срок, составляющий до пятнадцати суток[4].

В судебной практике нам встретилось следующее дело: гражданин Российской Федерации 23 ноября 2014 года, находясь на борту воздушного судна, следовавшего рейсом N, находился в состоянии алкогольного опьянения. По свидетельству очевидцев, нецензурно выражался, чем «демонстративно нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу».

Суд квалифицировал действия данного лица по статье 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях как мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Ранее, подобные случаи «авиадебоша» становились уголовно-наказуемыми в случаях, если в действиях виновного лица, суд установит наличие признаков иных преступлений, содержащихся в УК РФ.

Так, например, в 2014 году Московский областной суд рассматривал следующее дело с участием присяжных заседателей. Гражданин Российской Федерации обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных статьями 115 ч. 2 п. «а», 30 ч. 3 - 211 ч. 2 п. «в» УК РФ.

Обвиняемый 11.01.2013 являлся пассажиром воздушного судна, следующего авиарейсом N. Через непродолжительное время после вылета он начал «неоднократно употреблять спиртные напитки», «курить на борту», не реагируя на предупреждения и замечания членов экипажа самолёта. В ответ на очередное замечание одного из членов экипажа (бортпроводника) обвиняемый нанёс ему несколько ударов, чем причинил физическую боль и закрытую черепно-мозговую травму. Данные травмы вызвали у

потерпевшего кратковременное расстройство здоровья на срок не свыше 3 недель. Согласно заключению эксперта потерпевшему был причинён лёгкий вред здоровью. После этого обвиняемый стал высказывать угрозы причинения вреда здоровью членам экипажа воздушного судна, заявив при этом, что он владеет специальными навыками причинения вреда здоровью, поскольку в прошлом, по его словам, он проходил специальную подготовку в подразделениях вооруженных сил. Кроме того, обвиняемый намеревался принудить экипаж самолёта совершить незапланированную посадку, однако, экипажу удалось пресечь преступные действия обвиняемого.

Действия обвиняемого были квалифицированы по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ как умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, а также по части 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 211, как покушение на захват воздушного транспорта в целях угона с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья. Суд назначил наказание обвиняемому в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок один год, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима[5].

Таким образом, уголовная политика РФ направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина, а именно на обеспечение безопасности граждан на железнодорожном транспорте, на борту воздушного судна, а также на иных видах общественного транспорта. Именно с этой целью, законодатель криминализировал хулиганство, совершенное в общественном транспорте, добавив новый признак хулиганства в статью 213 УК РФ. Считаем, что данное новшество послужит эффективным средством для пресечения подобного рода деяний.

Список литературы:

1. Федеральный закон от 03.04.2017 № 60-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская газета. № 71, 05.04.2017.
2. Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное толкование: научно-практическое пособие / Ю.И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова и др.; под ред. А.В. Галаховой. - Москва: Норма, 2014. - 736 с.
3. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) // Собрание законодательства РФ. 24.03.1997, № 12, ст. 1383.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2017) // Российская газета. № 256. 31.12.2001.
5. Приговор Московского областного суда от 04.02.2014 // СПС «Консультант-плюс».

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Низиньковская В.В. – старший преподаватель кафедры Государственно-правовых дисциплин юридического факультета
Таганрогский институт управления и экономики,
Россия, г. Таганрог

Аннотация

Для того, чтобы муниципальные образования устойчиво развивались, а качество жизни населения в них улучшалось, земельные отношения и управление земельно-имущественным комплексом должны быть эффективными. В статье проанализированы основные подходы к пониманию земельно-имущественного комплекса, земельно-имущественный комплекс рассматривается как фактор развития муниципального образования.

Ключевые слова

Земельно-имущественный комплекс, муниципальное образование, фактор развития, земля, финансовая самостоятельность.

В главе 8 Конституции Российской Федерации закреплено «право граждан на местное самоуправление, выражающееся в самостоятельном решении населением вопросов местного значения, владении, пользовании и распоряжении муниципальной собственностью» [2]. Указанное положение дало начало развитию качественно новой системы управления муниципальными образованиями в условиях экономических и политических реалий. На государственном уровне признается, что «местное самоуправление может стать важнейшим фактором ускорения как экономического, так и социального развития территорий» [5, с.278].

Земля является уникальным природохозяйственным ресурсом, выступающим в качестве объекта недвижимого имущества, характеризующимся финансово-ценностным потенциалом и обосновывающим пространственно-историческую основу развития общества.

В научной литературе к определению понятия «земельно-имущественного комплекса» подходят с позиций его социально-экономической и территориальной значимости.

Проанализировав законодательство, регулирующее использование земельно-имущественного комплекса и земельные отношения, можно сделать вывод, что в последнее десятилетие были разработаны новые правовые институты, позволяющие упорядочивать землепользования в условиях рыночной экономики. Однако, полагаем, что далеко не все новеллы действующего законодательства были достаточно развиты, в связи с чем механизмы правового регулирования требуют дальнейшего усовершенствования.

Управление земельно-имущественным комплексом носит системный характер, в связи с чем часто бывают затронуты интересы различных социальных групп, чем обусловлена сложность и многоуровневость взаимосвязей при его осуществлении. Стоит отметить, что требуют учета не только приоритеты в экономической сфере, но и социальные задачи, в связи с чем управление земельно-имущественным комплексом должно осуществляться преимущественно за счет принятия социально-ориентированных решений и соблюдения интересов населения муниципального образования.

Таким образом, изложенное дает основания говорить о том, что при осуществлении эффективного управления земельно-имущественным комплексом, в положительную сторону развиваются экономика и территории муниципальных образований, а также

обеспечивается защита прав и соблюдение интересов всего населения, решаются экономические, социальные и экологические проблемы, связанные с решением вопросов местного значения.

Одно из важнейших богатств России, ее регионов и муниципальных образований сегодня – это земельные ресурсы. В связи с переходом к рыночным отношениям в сфере землепользования возникла необходимость в формировании такого экономического механизма, который бы смог совмещать экономические интересы и рациональное, эффективное использование земель.

Важная финансовая характеристика любого муниципального образования, которая производна от закрепленного в Конституции Российской Федерации [2] принципа самостоятельности осуществления местного самоуправления, – его финансовая самостоятельность. Указанная категория раскрывает экономические отношения между муниципальными образованиями и государством и отражает уровень их обособленности и эффективности принятия решений экономической направленности. Решая вопросы местного значения, органы местного самоуправления должны справляться собственными силами, то есть опираться только на свои финансы. Иначе возникает необходимость в обращении к дотациям – средствам, которые предоставляются бюджетам нижестоящего уровня из вышестоящих бюджетов. В такой ситуации муниципалитеты попадают в прямую зависимость от государства и регионов, что в большей степени, чем того требуется, ограничивает их самостоятельность в политической жизни.

Ряд положений указанного принципа закреплен в Европейской хартии местного самоуправления, которой установлено, что ««органы местного самоуправления имеют право на достаточные собственные финансовые ресурсы, которыми они могут свободно распоряжаться» [1]. В Конституции РФ [2], Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления» [4] и Бюджетном кодексе [3] закреплены право и обязанность органов местного самоуправления «иметь свой бюджет, обеспечивать его сбалансированность и возможность самостоятельного расходования бюджетных средств» [5, с.279]. Однако стоит отметить, что на законодательном уровне рассматриваемый принцип не подкрепляется какими-либо конкретными положениями.

Основным, базовым объектом недвижимости выступает земля, которая играет важнейшую роль в жизнедеятельности людей, поскольку является местом их проживания, а также представляет собой естественный фактор в сфере бизнеса, прямо или косвенно участвующий в производстве благ и, как следствие, в развитии финансовой самостоятельности муниципальных образований.

В процессе реформирования отечественной экономики наряду с государственной появилась муниципальная, частная и смешанные формы собственности. На наш взгляд, закрепление в ч.2 ст. 8 Конституции [2] муниципальной собственности играет важнейшую роль в обеспечении финансовой самостоятельности муниципальных образований. Кандидат экономических наук Е.Г. Щаломенцева верно полагает, что «обособление муниципальной собственности отражает природу местного самоуправления. При ее отсутствии невозможно будет обеспечить финансовую самостоятельность муниципальных образований» [5, с.278].

Оценивая финансовую самостоятельность муниципальных образований исходя из единства бюджетной системы нашего государства, можно прийти к выводу, что она относительна и является переменной величиной, зависящей от того, в каком объеме происходит взаимодействие государства и конкретного муниципального образования. Таким образом, основу финансовой самостоятельности муниципальных образований составляет их финансовый потенциал, который, помимо потенциала бюджетного, включает в себя и финансовый потенциал хозяйствующих субъектов.

Согласно ст. 51 Федерального закона «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» «органы местного самоуправления самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с законодательством, вправе передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование, отчуждать, совершать иные сделки. Они могут создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных. При создании муниципальных предприятий и учреждений органы местного самоуправления определяют цели, условия и порядок их деятельности, утверждают их уставы и др.» [4]. Изложенное говорит о том, что законодатель наделил органы местного самоуправления таким объемом полномочий, который позволяет извлекать максимальный доход при использовании ими их земельных и имущественных активов.

В отношении финансов земельно-имущественный комплекс имеет двойственную природу, поскольку может выступать не только в качестве источника дохода местного бюджета, но и как статья расхода, приносящая убытки. Эффективность управления земельно-имущественным комплексом, извлечение из этого прибыли и избежание различного рода расходов полностью зависит от того, насколько органы местного самоуправления компетентны и профессиональны. Таким образом, основным условием, при котором обеспечивается финансовая самостоятельность муниципального образования, является эффективность управления имуществом, принадлежащим муниципалитету на праве собственности.

Список литературы:

1. Европейская хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 15.10.1985) // Собрание законодательства РФ. - 07.09.1998. - №36. - Ст. 4466. [Электронный ресурс]. Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации» <http://pravo.gov.ru/> (дата обращения – 18.03.2018).

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 04.08.2014. - №31. – Ст. 4398. [Электронный ресурс]. Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации» <http://pravo.gov.ru/> (дата обращения – 18.03.2018).

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 27.11.2017) // Собрание законодательства РФ. - 03.08.1998. - №31. – Ст.3823. [Электронный ресурс]. Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации» <http://pravo.gov.ru/> (дата обращения – 18.03.2018).

4. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 06.10.2003. - №40. – Ст. 3822. [Электронный ресурс]. Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации» <http://pravo.gov.ru/> (дата обращения – 18.03.2018).

5. Шестакова С.А. Понятие, содержание и задачи управления земельно-имущественным комплексом в Российской Федерации [Текст] // Роль молодых ученых в решении актуальных задач АПК. - Санкт-Петербург-Пушкин, 25-27 февраля 2016 г. – С. 278 – 279.

Научное издание

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

Сборник материалов
VIII Международной научно – практической очной конференции

31 марта 2018 г.

В авторской редакции

Дата подписания к использованию / дата размещения на сайте
24.04.2018 г.

Объем издания в единицах измерения объема носителя,
занятого цифровой информацией
3,58 МБ

Комплектация издания
1 DVD-диск, без сопроводительной документации

Наименование и контактные данные юридического лица,
осуществившего запись на материальный носитель
*Общество с ограниченной ответственностью
«Западно-Сибирский научный центр»,
Тел.: +7(9994)-30-39-13*